

ESTUDO DE VIABILIDADE

AUTO-PROMOÇÃO, AUTO-FINANCIAMENTO E AUTO-CONSTRUÇÃO

EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES NO BAIRRO CHAMANGULOC, MUNICÍPIO DE MAPUTO

RELATÓRIO

FICHA TÉCNICA

Autores

Elis Mavie^{1,2}, Sara Márquez Martín^{3,4}, Maria Grande Bagazgoitia^{3,7}

Coordenação

Elis Mavie^{1,2}, Sara Márquez Martín^{3,4}

Equipa Técnica de Elaboração de Estudo

Gorka Solana Arteché^{3,5}, José Edwin Machado², Lumina Baptista², Kevin Ngulube², Ângelo Luís², Plácido Lizancos-Mora⁸, Orlando Mucuho³, Leonardo Hofisso³

Edição e Maquetização

Elis Mavie^{1,2}, Kevin Ngulube²

Correção Linguística

Wilda Ngovene⁶, Ângelo Luís²

Filiações

¹ Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico, Universidade Eduardo Mondlane (FAPF-UEM)

² Archi d'Elle

³ Arquitectura Sem Fronteiras Espanha (ASFE)

⁴ Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidade da Coruña

⁵ Faculdade de Engenharia e Tecnologias, Universidade Save (FET-UniSave)

⁶ Faculdade de Direito, Universidade Eduardo Mondlane

⁷ Centro de Estudos Africanos (CEAF)

⁸ Grupo de Estudos Territoriais, Universidade da Coruña

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15050208>

Como citar esta publicação

APA

Marquez Martin, S., Mavie, E., Solana Arteché, G., José Edwin Machado, Lumina Baptista, Kevin Ngulube, Ângelo Luís, Lizancos-Mora, P., Orlando Mucuho, Leonardo Hofisso, & Grande Bagazgoitia, M. (2025). Estudo de viabilidade, auto-promoção, auto-financiamento e auto-construção de edifícios multifamiliares no Bairro Chamanculo C, Maputo. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15050208>

Harvard

Marquez Martin, S. (2025) Estudo de viabilidade, auto-promoção, auto-financiamento e auto-construção de edifícios multifamiliares no Bairro Chamanculo C, Maputo. Zenodo. doi: [10.5281/zenodo.15050208](https://doi.org/10.5281/zenodo.15050208).

Chigago

Sara Marquez Martin, Elis Mavie, Gorka Solana Arteché, José Edwin Machado, Lumina Baptista, Kevin Ngulube, Ângelo Luís, et al. «Estudo de viabilidade, auto-promoção, auto-financiamento e auto-construção de edifícios multifamiliares no bairro Chamanculo C, Maputo.». Zenodo, 19 de Março de 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15050208>.

Assessoria e Contribuições da Equipe Técnica de implementação do PPARC

O Estudo foi desenvolvido no âmbito da implementação do Plano de Pormenor de Áreas Residenciais de Chamanculo C (PPARC) e do projecto Habitat Chamanculo C, através dum processo participativo, comités interdisciplinares e comités técnicos nos quais participaram e contribuíram.

Instituições membros da Equipa Técnica de Implementação do PPARC

Pelouro Planeamento Urbano, Ambiente e Construção do Município de Maputo, Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu, Water & Sanitation for the Urban Poor (WSUP), Instituto de Acesso à Justiça/Ordem dos Advogados de Moçambique (IAJ/OAM) e Ministério da Terra e Ambiente, Moçambique Telecom, Ministério das Obras Públicas Habitação e Recursos Hídricos (FIPAG e AdRM) e ASFE.

Pelouro de Planeamento Urbano, Ambiente e Construção

Idálio Juvane - Arquitecto (Vereador de Planeamento Urbano, Ambiente e Construção)
José Facuze - Director DSMOTC
Inocência Bernardo – Director DMIU

Departamento de Assentamentos Informais

Casimiro Chivoze - Geógrafo e Ambientalista - (Chefe do Departamento);
Paulo Manguela - Planificador Físico - (Técnico)
Julieta Luís Tembe - Socióloga - (Técnica)
Margarida Moiane (Técnica)

Distrito Municipal de Nhlamankulu e Secretaria do Bairro

Isilda Maria Zandamela - Administradora do Distrito Municipal de Nhlamankulu
Jeremias Lázaro -Eng. Civil (Chefe de Departamento de Serviços)
Orlando Viriato - Secretário do Bairro Chamanculo C

Membros da Comunidade de Chamanculo C

António Manjate - Chefe do Quarteirão
Celestino da Silva - Residente do Bairro Chamanculo C
Feliciano Jossai - Residente do Bairro Chamanculo C (Empresário)

Gabinete Municipal de Desenvolvimento Urbano

Teresa Chissequere, Eng^o. Civil (Directora)
Elónio Cossa, Arquitecto (Técnico)
José Ricardo - Eng^o. Civil (Técnico)
Artimiza Machaeie - Técnica
Percia Mulungo - Técnica
Maria Edite Bunguene - Técnica
Elidia Barroso - Técnica

Instituto de Acesso à Justiça da Ordem dos Advogados de Moçambique -IAJ-OAM

Carla Maria Mathombe - Coordenadora do IAJ/OAM
Jossias Chipanga - Advogado

Arquitectura Sem Fronteiras (ASFE)

Sara Márquez Martín -Arquitecta e Urbanista, Especialista em Assentamentos Informais
Orlando Mucuho - Planeador Físico (Coordenador do Projecto Habitat)
Leonardo Hofisso - Sociólogo
Cacilda Muiambo - Ponto Focal
Gorka Solana Arteché - Engenheiro Mecânico (Representante da ASFE em Moçambique,
Assistente Universitário da Universidade Save)
Tatiana Norgy -Arquitecta
Maria Grande Bagazgoitia - Arquitecta (Coordenadora de projectos internacionais)

Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP)

Fátima Mussá - Eng^a. Civil (Coordenadora WSUP)

Dinis Namburete - Técnico

Instituto Politécnico de Ciências da Terra e Ambiente

Armando António – Director do IPCTA

Euclides Matule - Geógrafo e Docente do IPCTA

Outras Contribuições e Agradecimentos

Este estudo iniciou-se em dezembro de 2024, e desde esse momento contou com a colaboração de várias pessoas especialistas de diversas áreas e representantes de diferentes instituições.

Participantes nos Comitês Interdisciplinares

Orilda Mabote (CMM), Albertina António Mabjaia (CMM), Elidia Ramos Dias (AMPCM), Edna Nhatumbo (UN Habitat), Júlia Mutisse (Fundação AVSI), Maria Edite - CMM, Olga Cemantance (CMM), Lizeth Cune (CMM), Edson Neto Manjate (CMM), Marlene Cacela (CEDAB- UEM), (Floriana Mutemba (CEDAB- UEM), Maria Daul Uamusse (CEDAB - UEM), Rebekka Keuss (GIZ), Cláudio Fungate (MOPHRH) , Faizal Julaya (MOPHRH), Amidia Rita da Fonseca (CMM), Percia Thulungo (CMM), Venela Salimo (CMM), Elga Constance (CMM), Eduardo de Pejussanhe (FFH-FP), Safima Cava (FFH, FP), António Inácio José (FFH-FP) Gilda Florentina- (CMM - AS), Ivis Vasco (CMM - DMAE), Isaura Sequice (CMM - DMPF), Luis Rafael da Conceicao (CMM-DMIU), Nelson Liquila (AT), Iazido Isaque Abdula (ABSA BANK), Artur Arone Muchai (MS, Lda), Bernardo Langa (BCI), Elísio Langa - (AM Bancos), Cremildo Maculuve (GAPI), Calido Timaia Naico (MTC - DNTS)

Propriedade Intelectual

Este estudo adota uma licença Creative Commons, que permite a distribuição e o compartilhamento do conteúdo com restrições específicas para assegurar o uso ético e a devida atribuição ao(s) autor(es). A licença escolhida possibilita que a obra seja acessível ao público, promovendo a colaboração e o uso consciente de informações científicas e técnicas. Com isso, busca-se ampliar o impacto do estudo ao mesmo tempo em que se respeitam os direitos autorais, facilitando a disseminação do conhecimento de forma inclusiva e em conformidade com os princípios de acesso aberto.

A reprodução desta publicação para fins educativos ou não comerciais é autorizada sem autorização escrita dos titulares dos direitos de autor, desde que devidamente citada a fonte. No entanto, a reprodução da publicação para revenda ou outros fins comerciais é estritamente proibida, salvo autorização prévia por escrito da ASF-E.

Financiamento:

O documento foi elaborado com apoio financeiro da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e do Ajuntament de Barcelona (Programa #JusticeGlobal) no âmbito do projecto Habitat. As opiniões aqui expressas não representam necessariamente a opinião oficial da AECID ou o Ajuntament de Barcelona.

Resumo Executivo

Este estudo avalia a viabilidade de um modelo de habitação multifamiliar em altura no bairro Chamanculo C, em Maputo, baseado na auto-promoção (agrupamento em cooperativas), auto-financiamento e, por fim, o co-desenho e auto-construção. O objetivo principal é permitir que a comunidade local se organize para promover sua própria habitação multifamiliar. Esta soberania e autonomia do habitat implica uma alfabetização legal, financeira, bem como de desenho e construção. O impacto a nível social atinge aspectos como a inclusão e empoderamento comunitário, a segurança habitacional, a habitabilidade básica; a nível urbano e ambiental, a liberação de solos - já que as novas habitação viabilizam a construção em altura, que por sua vez permite aumentar as áreas permeáveis - e minimizar os riscos de inundações. Portanto contribui ao direito à cidade e ao direito à arquitetura de Chamanculo C.

Este estudo toma como base a implementação do Plano de Pormenor das Áreas de Chamanculo C e três de seus objetivos estratégicos: o objetivos (v), que visa equilibrar as áreas construídas e permeáveis para mitigar as inundações; (iv), que busca contribuir para o acesso à habitação condigna através de uma estratégia de assistência à população na autopromoção de habitação que respeite os parâmetros urbanos; e, finalmente, o (ii), que foca na viabilidade económica da implementação. Neste sentido, o município só seria responsável por cobrir as necessidades de urbanização colectiva. Os agregados familiares passariam a cobrir as necessidades de habitação. O estudo pretende demonstrar a viabilidade social e económica das famílias e definir as condições dessa viabilidade.

O estudo está dividido em três componentes temáticas da promoção imobiliária, presentes em cada um dos capítulos: i) um social focado no agrupamento das famílias e definição de um novo modelo de convivência; ii) um financeiro focado em responder a como estas famílias podem fazer frente aos custos do processo de agrupamento e construção com seus recursos próprios e a mínima dívida necessária – autofinanciamento assistido-; e iii) um relacionado com um desenho de projecto e consequente construção que foca no processo de desenho participativo, de auto-construção e de operação e manutenção da habitação.

O estudo, que teve um enfoque inclusivo e sensibilidade de género, foi desenvolvido de forma participativa e usando um método de escuta activa - tanto da comunidade do bairro-alvo como de diferentes especialistas e instituições com experiência em temas complementares - resultou numa combinação de dados primários quantitativos e qualitativos, bem como dados secundários, respondendo às três componentes do presente documento. As componentes da autopromoção - agrupamento, autofinanciamento e co-desenho & auto-construção- estão presentes e estruturam os capítulos do estudo: (1) Introdução, (2) Objectivos e Método, (3) Apresentação dos dados do estudo: revisão da Literatura, análise de casos similares, (4) Contexto Geográfico, Social, Económico e Construtivo do bairro Chamanculo C, (5) Interpretação e interesse comunitário em relação a edifícios para co-habitação em altura, auto-promovidos, auto-financiados e auto-construídos, (6) Resultados: Proposta de um modelo de viabilização –de agrupamento e auto-promoção, auto-financiamento, e de co-desenho e auto-construção, (7) Viabilidade do modelo de co-habitação em altura: auto-promoção

auto-financiamento e auto-construção (Conclusão). Por fim, encontram-se os documentos de suporte ao estudo na Bibliografia e nos Anexos.

Os resultados indicam um forte espírito comunitário e interesse na co-habitação, mas desafios significativos, como baixa renda média, dificuldades de acesso ao crédito bancário e necessidade de suporte técnico para viabilizar a construção.

O capítulo 6 apresenta o modelo de agrupamento, de viabilidade económica, e desenho e construção da habitação multifamiliar, assim como uma completa tabela avaliação dos riscos nas três componentes.

Na componente sobre agrupamento compara-se o cooperativismo e o associativismo no contexto de Moçambique, e defende-se o "cooperativismo moderno" em detrimento do modelo de associação com base em diversos fatores estruturais e operacionais: maior envolvimento dos membros no processo decisório, compromisso coletivo e participação financeira, propriedade coletiva e controle compartilhado, sustentabilidade e continuidade do projeto e precedentes e experiências bem-sucedidas.

Na componente sobre a viabilidade financeira define-se um plano financeiro baseado na auto-organização comunitária, financiamento coletivo, alfabetização financeira e mecanismos sustentáveis de crédito que reduzem os riscos destas famílias de baixas rendas. A estrutura de financiamento prevê a criação de cooperativas habitacionais, que serão responsáveis pela gestão dos recursos financeiros da construção, operação e manutenção dos imóveis, da criação de receitas da cooperativa e monitoramento dos pagamentos e sustentabilidade do projeto.

O modelo habitacional e construtivo busca equilibrar a densificação urbana, acessibilidade financeira e participação comunitária. O projeto adota um sistema de co-desenho e auto-construção, permitindo que os futuros moradores participem do desenvolvimento das unidades habitacionais, garantindo que estas atendam às suas necessidades e expectativas. O tipologia habitacional inclui (i) Casas geminadas ou em banda contínua ou (ii) condomínio vertical (2-3 pisos), em ambos casos com espaços comunitários. O processo de desenho será desenvolvido de forma participativa, permitindo que as cooperativas façam ajustes conforme suas necessidades, respeitando limites estruturais e financeiros. Os materiais e técnicas constructivas priorizam que sejam acessíveis e apropriáveis.

O estudo conclui que, apesar dos desafios, o modelo é viável se houver apoio técnico contínuo, financiamento acessível e participação ativa da comunidade. Recomenda-se o fortalecimento de políticas públicas que incentivem a autogestão habitacional e mecanismos de crédito adaptados à realidade da população de baixa renda.

PALAVRAS CHAVE

Co-habitação, Cooperativas Habitacionais, Direito à Cidade, Direito à Arquitectura, Habitação Social, Auto-promoção de habitação, Auto-financiamento de habitação, Auto-construção, Sustentabilidade Urbana, Maputo, Transformação Urbana, Planeamento Urbano, Slum Upgrading, Chamanculo C, Maputo, Mozambique, Moçambique

Tabela de Conteúdos

1	Introdução	1
1.1	Componentes do Estudo	1
1.2	Contexto Geográfico	1
1.3	Ferramentas de desenvolvimento urbano sustentável de Chamanculo C	2
1.4	Origem e necessidade do Estudo	2
1.5	Antecedentes	3
1.6	Equipa de elaboração	4
2	Objectivos e Método	6
2.1	Objectivos	6
2.1.1	Objectivo Geral	6
2.1.2	Objectivos Específicos	6
2.2	Público-alvo do estudo	7
2.3	Método	7
2.3.1	Recolha de Informação de Fontes Primárias	8
2.3.2	As sub-componentes do Estudo de Viabilidade	9
2.4	Pressupostos	10
2.4.1	Gerais, para todas as componentes	10
2.4.2	Sobre a componente social	11
2.4.3	Sobre a componente financeira	11
2.4.4	Sobre a componente de co-desenho e auto-construção	11
2.5	Processo de elaboração do estudo	12
2.6	Limitações e Exclusões	12
3	Apresentação dos dados do estudo: revisão da Literatura, análise de casos similares	16
3.1	Revisão da Literatura	16
3.1.1	Auto-promoção: Cooperativismo ou Associativismo?	16
3.1.2	Análise Legal para o Cooperativismo	18

3.1.3	Viabilidade económica do projecto	19
3.1.4	CO-DESENHO E AUTO-CONSTRUÇÃO	20
3.2	Casos de Estudo de Referência: Projectos Sociais Nacionais a considerar	26
3.2.1	Projecto Melhoria	26
3.2.2	Projecto Kaya Clínica	27
3.3	Casos de Estudo de Referência: Projectos Internacionais de génese comunitária	29
3.3.1	Habitação Castelli	29
3.3.2	La Borda	30
3.3.3	Cooperativa Habitacional Grupo Esperança	31
4	Contexto Geográfico, Social, Económico e Construtivo do bairro Chamanculo C	33
4.1	Localização e perfil geográfico	34
4.2	Condições sócio-económicas da comunidade de Chamanculo C	35
4.3	Caracterização urbana e do construído	37
4.3.1	As expectativas da comunidade local	38
5	Interpretação e interesse comunitário em relação a edifícios para co-habitação em altura, auto-promovidos, auto-financiados e auto-construídos.	40
5.1	Componente de Agrupamento e Auto-promoção	40
5.1.1	Resultado do Inquérito	40
5.1.2	Resultados dos Grupos Focais e as Entrevistas com Entidades Relevantes	42
5.1.3	Resultados do Comité Interdisciplinar sobre agrupamento e auto-promoção	42
5.2	Componente sobre o Auto-financiamento	42
5.2.1	Resultado do Inquérito	42
5.2.2	Resultado dos Grupos Focais nas Entrevistas com Entidades Relevantes	43
5.2.3	Resultados do Comité Interdisciplinar sobre auto-financiamento	50
5.3	Componente Sobre a Auto-Construção	51
5.3.1	Resultado do Inquérito	51
5.3.2	A Casa dos Sonhos	54
5.3.3	Resultado dos Grupos Focais nas Entrevistas com Entidades Relevantes	57
5.3.4	Resultados do Comité Interdisciplinar sobre auto-construção	57

6	Resultados: Proposta de um modelo de viabilização –de agrupamento e auto-promoção, auto-financiamento, e de co-desenho e auto-construção	59
6.1	Modelo de Agrupamento e Auto-Promoção Viável	59
6.1.1	Análise da Coesão Social e Relações Comunitárias	59
6.1.2	O cooperativismo moderno	60
6.2	Modelo para a Viabilidade Económica	61
6.2.1	Operacionalização do processo de co-habitação	61
6.2.2	Composição da estrutura de prestações mensais	62
6.2.3	Estratégia de acesso ao crédito	62
6.2.4	Plano financeiro	63
6.2.5	Capital de Exploração	64
6.2.6	Simulação das contribuições mensais e análise do cash-flow do projecto e análise de viabilidade	64
6.3	Modelo de Habitação Viável	67
6.3.1	Tipologias Habitacionais	68
6.3.2	Desenho Preliminar	69
6.3.3	Materiais e técnicas construtivas apropriadas e apropriáveis	73
6.4	Viabilidade da Auto-construção	86
6.5	Considerações para um projecto aceite, auto-promovido e auto-financiado e auto-construído	86
6.6	Riscos	89
7	Viabilidade do modelo de co-habitação em altura: auto-promoção auto-financiamento e auto-construção (Conclusão)	95
7.1	Conclusões	96
7.2	Análise SWOT	97
7.3	Impacto Socio-económico	102
7.4	Condições para uma Co-habitação Auto-Construída, Auto-Financiada e Auto-promovida de Sucesso	103
8	Bibliografia	107
8.1.	Obras citadas	108
8.2.	Legislação	108

Índice de Tabelas

Tabela 1: Índices e Parâmetros Urbanísticos para Áreas Residenciais a Re-Estruturar do Tipo I.	23
Tabela 2. Índices e Parâmetros Urbanísticos para Áreas Residenciais a Re-Estruturar do Tipo II.	24
Tabela 3. Índices e Parâmetros Urbanísticos para Áreas Residenciais a Re-Estruturar do Tipo III.	25
Tabela 4. Resumo dos dados socio-demográficos encontrados no inquérito feito à comunidade do bairro Chamanculo C.	36
Tabela 5. Distribuição da ocupação dos participantes por sexo.	43
Tabela 6. Distribuição do sector laboral dos participantes por sexo.	43
Tabela 7. Distribuição de respostas relativas aos rendimentos mensais dos residentes do bairro de Chamanculo C por UOPGs.	46
Tabela 8. Abertura para financiamento em conjunto, por UOPG.	47
Tabela 9. Capacidade de investimento mensal dos residentes, por UOPG.	49
Tabela 10. Custo de construção de um edifício em altura com 2 apartamentos.	64
Tabela 11. Custo de construção de um edifício em altura com 4 apartamentos.	64
Tabela 12. Contribuição mensal para edifícios de dois apartamentos	64
Tabela 13. Contribuição mensal para edifícios de quatro apartamentos.	64
Tabela 14. Contribuição mensal para abate de dívida para edifícios de dois apartamentos.	65
Tabela 15. Contribuição mensal para abate de dívida para edifícios de quatro apartamentos.	66
Tabela 16. Métricas de análise da viabilidade económica do projecto.	67
Tabela 17. Resumo dos custos de construção.	73
Tabela 18. Avaliação de riscos, probabilidade de acontecimento e nível de impacto e possíveis meios de mitigação em todas as componentes do estudo.	91

Índice de Quadros

Quadro 1: Objectivos específicos do estudo e fases de aplicação.	7
Quadro 2: Limitações do estudo.	14
Quadro 3: <i>Comparação entre Associações e Cooperativas.</i>	17
Quadro 4. Análise das Condições para o acesso ao financiamento.	50
Quadro 5. Breakdown do destino das contribuições monetárias de cada família.	62
Quadro 6. Considerações para o plano financeiro.	63
Quadro 7. Modelos habitacionais previstos no PPARC.	69
Quadro 8. Sistemas de fundações.	75
Quadro 9. Sistemas estruturais.	79
Quadro 10. Tipos de paredes.	82
Quadro 11. Tipos de cobertura.	85
Quadro 12. Código de avaliação de risco alto (AAA).	90
Quadro 13. Código de avaliação de risco baixo (BB).	90
Quadro 14. Código de avaliação de risco baixo (C).	90
Quadro 15. Análise FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças).	101

Índice de Figuras

Figura 1: Construção sob os afastamentos.	22
Figura 2. Habitação antes de intervenção do FFH.	26
Figura 3. Habitação depois da intervenção do FFH.	27
Figura 4. Kaya Clínica: Visita à obra de melhoria.	27
Figura 5. Kaya Clínica: Entrega da obra finalizada.	28
Figura 6. Vista do edifício habitacional de Castelli.	29
Figura 7. Espaço comum na habitação Castelli.	29
Figura 8. Vista frontal do edifício habitacional La Borda.	30
Figura 9. Vista do vão Central do edifício habitacional La Borda.	30
Figura 10. Conjunto habitacional construído pelo Grupo Esperança.	31
Figura 11. Localização do Distrito Municipal Nhlamankulu em relação aos Distritos Municipais da Cidade de Maputo.	34
Figura 12. Limites da área coberta pelo PPARC.	35
Figura 13. Preferência de Casas com quintal por UOPGs.	55
Figura 14. Preferência de Casas partilhadas em apartamento.	55
Figura 15. Preferência de Casas partilhadas em família por UOPGs	55
Figura 16. Tipologias Habitacionais.	69
Figura 17. Áreas mínimas para o modelo habitacional.	70
Figura 18. Planta cotada do R/C do modelo de edifício proposto.	71
Figura 19. Planta Mobilada e Cotada do(s) piso(s) superior(es).	72

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Relacionamento entre os residentes do bairro de Chamanculo C.	40
Gráfico 2. Distribuição de respostas relativas ao relacionamento entre os residentes do bairro Chamanculo C.	41
Gráfico 3. Distribuição de respostas relativas à capacidade de distribuição de responsabilidades.	41
Gráfico 4. Experiência com meios formais e informais de acesso ao financiamento.	44
Gráfico 5. Distribuição de respostas relativas aos rendimentos mensais dos residentes do bairro de Chamanculo C.	44
Gráfico 6. Distribuição das fontes de rendimento dos residentes do bairro de Chamanculo C.	45
Gráfico 7. Distribuição das preferências de financiamento dos residentes do bairro de Chamanculo C.	47
Gráfico 8. Distribuição das preferências de financiamento dos residentes do bairro de Chamanculo C.	48
Gráfico 9. Relação entre número de pessoas por AF e respectivo número de quartos.	51
Gráfico 10. Pessoas que partilham os seus talhões de residência.	52

Gráfico 11. Número de famílias com quem partilham os seus talhões de residência.	52
Gráfico 12. Predominância de materiais de construção para residências em Chamanculo C.	53
Gráfico 13. Tempo médio de construção das habitações.	53
Gráfico 14. Modalidade de Construção.	54
Gráfico 15. Preferência pelo tipo de habitação.	56
Gráfico 16. Abertura para partilha de espaços em edifícios de co-habitação.	56

Abreviaturas e Acrónimos

AF - Agregado familiar

AI - Assentamento Informal

AMB - Área Metropolitana de Barcelona

ASF - Arquitectura Sem Fronteiras de Espanha em Moçambique

AMPCM - Associação Moçambicana para a promoção do Cooperativismo Moderno

AECID - Agência Espanhola de Cooperação Internacional ao Desenvolvimento

BR - Boletim da República

DUAT – Direito de Uso e Aproveitamento de Terra

PPARC - Plano de Pormenor das Áreas Residenciais de Chamanculo C, ratificado em 2023

UOPG - Unidade Operativa de Planeamento e Gestão do PPARC

WSUP - Water & Sanitation for the Urban Poor

Glossário

Assentamento Informal - conceito utilizado cientes das conotações negativas das palavras que incluem e do debate que implica. Sendo que o Município de Maputo na sua estratégia define os assentamentos periurbanos não estruturados planificados como “assentamentos informais” se utiliza o conceito para alinear-se com a dita estratégia.

Associação - entidade formada por, pelo menos 10 indivíduos com ou sem ligações familiares, unidos pelo mesmo objectivo. É uma legalmente reconhecida, com missão claramente definida e capacidade para gerar renda para a implementação dos seus projectos, mas sem fins lucrativos.

Auto-financiamento - para o contexto do trabalho, entenda-se autofinanciamento como a iniciativa de financiamento de um projecto com os seus próprios fundos, gerados como pessoa colectiva e legalmente reconhecida.

Auto-promoção - para o contexto do trabalho, entenda-se auto-promoção como o acto de organização colectiva, definição de objectivos, reconhecimento legal e promoção de projectos por parte de um grupo de pessoas pertencentes à mesma comunidade para promover a habitação plurifamiliar através da definição do local para a construção do novo edifício e desenvolvimento de um projecto arquitectónico (co-desenho) e junção de fundos para a sua execução (auto-financiamento).

Auto-construção - a iniciativa de se construir por meios próprios.

Co-desenho processo participativo em que várias famílias (incluindo todos e todas as pessoas que o conformam) descrevem as suas necessidades habitacionais para elaborar um projecto arquitectónico destinado à habitação.

Comité Interdisciplinar - os Comités Interdisciplinares, são encontros técnicos multidisciplinares organizados pelo Município de Maputo que abordam um tema ligado à gestão urbana com foco no Direito à Cidade.

Compound/Compone - talhões habitados por mais de uma família, em unidades residenciais separadas.

Direito à Cidade - capacidade da cidade ou de qualquer assentamento humano de contribuir e facilitar a garantia dos direitos humanos.

Direito ao Bairro - idem ao Direito à Cidade, mas termo adaptado à realidade dos bairros onde a palavra cidade tem conotações negativas a nível racial ou de classe para a apropriação comunitária do conceito.

Direito à Arquitectura – o direito que todo o indivíduo tem a ter acesso a arquitectura de qualidade no seu dia-a-dia, desde a casa em que reside até aos espaços que frequenta.

Gentrificação – acto que resulta da valorização espaços urbanos ocupados por pessoas economicamente desfavorecidas que, uma vez valorizado, é gradualmente adquirido e ocupado por indivíduos e entidades com maior capacidade financeira e, como consequência, afasta os residentes iniciais para outras partes da cidade, menos valorizadas e com custo de vida mais baixo; uma substituição física, económica, social e cultural de um espaço dentro do centro urbano.

Justiça Social – o princípio de se garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e social do público-alvo (na comunidade de Chamanculo, em particular), tendo em conta a necessidade de igualdade de direitos colectivos de uma sociedade.

Urbanismo Participativo – o princípio de envolvimento activo das comunidades alvo na elaboração dos projectos de urbanismo

Palavras-Chave

co-habitação, habitação a custos controlados, direito ao bairro, melhoramento favelas, assentamentos informais, Chamanculo C, justiça social, erradicação pobreza, auto-promoção, agrupamento, autoconstrução, autofinanciamento, autopromoção, habitação multifamiliar.

ESTUDO DE VIABILIDADE

Auto-promoção | Auto-financiamento | Auto-construção

Capítulo 1

Introdução

1 Introdução

O Bairro Chamanculo C, pertencente ao Distrito Municipal Nhlamankulu, é um bairro periférico da Cidade de Maputo classificado como pertencente à categoria D, segundo a Estratégia Municipal e Metodologia de Intervenção em Assentamentos Informais publicada pelo Conselho Municipal de Maputo (2010), que equivale a Área Residencial Não-Planificada de Alta Densidade. Após a elaboração do Plano Parcial de Urbanização do bairro em 2015, seguiu-se o Plano de Pormenor das Áreas Residenciais de Chamanculo C, ratificado em 2023, que foi um plano inovador na sua abordagem, permitindo uma implementação gradual que pudesse ser melhorada à medida que este fosse implementado.

A transformação do bairro implica bastante investimento, investimento este que já existe e é aplicado pela própria comunidade na construção das suas casas. O estudo pretende perceber o custo destas habitações a longo prazo, as condições de vida das pessoas do bairro Chamanculo C e a possibilidade destas, em conjunto – e sem esperarem financiamentos externos – iniciarem a transformação do bairro, seguindo o promovido pelo PPARC. Este estudo surge da necessidade de identificar desde um enfoque técnico e comunitário como fazer viável social e economicamente que as famílias de Chamanculo C construam e vivam em habitações em altura.

Este estudo pergunta-se: é viável que a comunidade de Chamanculo C (i) autopromova, (ii) autofinancie, (iii) co-desenhe e autoconstrua as suas habitações multifamiliares em altura e, se sim, em que condições. A resposta à questão é positiva, considerando-se que este seja um processo assistido tecnicamente e na sua gestão e que consiga obter fontes de renda que sejam fixas e reduzam o custo imputado às famílias.

Para tal fim, o estudo encontra-se dividido em 7 capítulos, onde, para além da introdução e contextualização, faz-se a descrição do método adoptado para o desenvolvimento do mesmo, apresentam-se os dados primários colhidos – estes são apresentados com maior profundidade **no Volume 1 – Relatório de Baseline para o Estudo de Viabilidade**. Posteriormente, é feita a análise dos dados, a apresentação dos resultados preliminares, a apresentação do modelo de financiamento e sua viabilidade e, por fim, as conclusões e recomendações (das quais a assistência técnica e gestão foram identificados) e.

A viabilidade será avaliada nos componentes supracitados: viabilidade social, viabilidade financeira e viabilidade construtiva.

1.1 Componentes do Estudo

O estudo apresenta 3 componentes, presentes em cada um dos capítulos: i) um social focado no agrupamento das famílias, auto-promoção das habitações e definição de um novo modelo de convivência; ii) um financeiro focado em responder a como podem estas famílias fazer frente aos custos do processo de agrupamento e auto-construção com seus recursos próprios e a mínima dívida necessária – autofinanciamento assistido-; e iii) um construtivo que foca no processo de desenho participativo, de autoconstrução e de operação e manutenção da habitação.

1.2 Contexto Geográfico

A Cidade de Maputo é, muitas vezes, caracterizada como uma cidade dual. Entende-se dual, quando aplicado à Cidade de Maputo, como sendo uma cidade que apresenta duas realidades distintas de forma clara: a Cidade de Cimento e a sua periferia. No entanto, pode-se dizer o mesmo das demais cidades do país, sendo que a maior parte apresenta as mesmas características: um centro urbano que reflete um passado claro de intervenções reguladas por todo um plano de ocupação e seus respetivos índices e parâmetros urbanísticos e a sua periferia que apresenta uma malha menos regular e outros aspectos sanitários e espaciais que indicam claramente a falta de um plano orientado para a sua ocupação.

O Bairro Chamanculo C, pertencente ao Distrito Municipal Nhlamankulu, é um bairro periférico da Cidade de Maputo classificado como pertencente à categoria D, segundo a Estratégia Municipal e Metodologia de Intervenção em Assentamentos Informais publicada pelo Conselho Municipal de, Maputo (2010), que equivale a Área Residencial Não-Planificada de Alta Densidade. Desde esta categorização em 2010 o bairro tem sofrido intervenções urbanas para a sua melhoria, como apresenta-se no 1.3). No entanto, estas intervenções ainda não são suficientes para transformar o bairro o suficiente para que este mude de categoria.

1.3 Ferramentas de desenvolvimento urbano sustentável de Chamanculo C

Após a elaboração do Plano Parcial de Urbanização do bairro (Plano Parcial de Urbanização do Bairro Chamanculo C - PPUBC) em 2015, seguiu-se o Plano de Pormenor das Áreas Residenciais de Chamanculo C, PPARC ¹, ratificado e publicado no Boletim da República (BR) em 2023, que foi um plano inovador na sua abordagem, permitindo uma implementação gradual que pudesse ser melhorada à medida que este fosse implementado.

O Plano de Pormenor das áreas Residenciais de Chamanculo C, PPARC pretende contribuir para o direito à cidade de seus mais de 22.000 (vinte e dois mil) habitantes, dos quais 56% são mulheres (Censo 2017)². Para sua implementação foi desenvolvido um método de 9 passos para o direito ao bairro: tenência da terra, serviços e infra-estruturas urbanas e habitação.

As mudanças climáticas condicionam a vida em Chamanculo C com crescentes períodos de chuvas intensas que provocam inundações urbanas. Assim sendo, o PPARC tem como um dos seus objectivos promover medidas de adaptação às inundações liberando espaço construído para contribuir a absorção das águas de chuva. Para tal efeito, o PPARC promove medidas para os espaços públicos como promover áreas verdes e abertura de vias polivalentes permeáveis; e medidas a serem aplicadas no interior dos talhões, taxas máximas de impermeabilização do solo e a densificação do edificado.

O estudo centra-se na viabilidade da densificação do bairro em altura, alterando a situação actual em que a maior parte dos talhões são ocupados por edificações a habitações de um único piso. Esta densificação implica o reassentamento de uma grande parte da população, ou

¹ Aprovado pela Assembleia Municipal de Maputo Resolução n.º 48/AM/2022, de 24 de Agosto e ratificado pelo Ministério de Administração Estatal e Função Pública a través do despacho N.º673/2023 de 24 de Abril de 2023

² Disponível em www.ine.gov.mz

a transformação de habitações construídas em um andar para habitações multifamiliares em altura.

O PPARC prevê, na sua proposta, a transformação gradual do bairro em edifícios de 2 a 4 pisos (a depender da zona), permitindo assim o alargamento de vias e a melhoria das condições de vida da comunidade em questão.

1.4 Origem e necessidade do Estudo

A publicação do PPARC já inclui o processo detalhado dos 6 primeiros passos que descrevem como atingir a tenência através do título de Direito a Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) e aos serviços e infraestruturas de forma a atingir o nível de sensibilidade requerida pela complexidade do escopo e do contexto social. Foram necessários quatro anos (2016 à 2020) para definir os 6 primeiros passos através de teste e erro até encontrar um processo apropriado³ e apropriável pela comunidade. A comunidade aceitou ceder parte de seus talhões sem compensação económica porque os passos do método descrevem com a máxima clareza, transparência e rigor os (i) benefícios individuais e colectivos, (ii) os critérios de cedência que privilegiam as pessoas mais vulnerabilizadas (idosos, mulheres etc), e (iii) o processo burocrático e (iv) responsabilidade de cada um dos actores – municipais, da sociedade civil e da comunidade.

Como será detalhado no capítulo 3, onde se caracteriza a população de Chamanculo C, a maior parte das famílias não têm a capacidade económica nem acesso a crédito bancário para construir em altura de forma individual. Por isso, este estudo propõe uma alternativa para responder à necessidade de habitação e liberação do solo com fundos provenientes das famílias e sua capacidade de endividar-se tomando decisões cientes e informadas.

Assumindo que este processo é viável, é definida a seguinte sequência de desafios aparentemente impossíveis: (i) agrupar-se em cooperativas ou associações, (ii) autopromover edifícios multifamiliares, (iii) definir como e aprender a conviver em cooperativa e em altura, (iv) alfabetização financeira para (v) avaliar a forma mais informada e segura de fazer frente aos custos e dívida da cooperativa, (vi) renunciar as edificações construídas com muito esforço, (vii) destruir para co-desenhar as habitações que serão propriedade não-individual, mas sim da cooperativa, (viii) auto-construí-las, operacioná-las e mantê-las. Frente a esta série de desafios, o estudo procura exemplos similares em outros contextos, escuta com atenção a comunidade e equipas técnicas para a determinação da viabilidade e nível de interesse da própria comunidade em participar de tal abordagem.

Neste âmbito, surge o estudo de viabilidade para edifícios multifamiliares da comunidade que sejam construídos e financiados por si através de sistemas legais de agrupamento, ou seja, através da criação de associações ou cooperativas pequenas para os moradores.

1.5 Antecedentes

A necessidade do estudo surge no âmbito do PPARC e de um dos projectos que visa a sua implementação: o projecto Habitat Chamanculo C. Este projecto surge em 2017 pela parceria

³ apropriável - com potencial de ser apropriado pela comunidade.

entre o Município de Maputo, Arquitectura Sem Fronteiras – Espanha, o Instituto de Acesso à Justiça (IAJ) da Ordem dos Advogados para contribuir na prossecução do direito à cidade nos assentamentos informais de Maputo. Desde 2017 que já se desenvolveram quatro edições do projecto, e está em curso o Habitat 5.

Ao longo da implementação foram-se incorporando novos parceiros como a WSUP. Junto a WSUP e a equipe do projecto Casas Melhoradas (Royal Danish Architect professor Johan Mottelson) foram desenhados dois modelos de habitação em altura focados na gestão da água “water-affordable people-focused houses” que não foram construídas. A sua necessidade partia de que alguns talhões da UOPG piloto – ruas K e rua M- não tinham área superfície para permitir a cedência, a menos que houvesse construção em altura. Infelizmente, não foram conseguidos os fundos para construí-los. Não obstante, os modelos existentes alimentam o presente estudo.

Uma vez demonstrado que a abertura de ruas era exequível, em 2017, e sistematizado o processo no PPARC, em 2022, o projecto identifica a necessidade de dar soluções à problemática do acesso à habitação, numa lógica similar e seguindo as duas premissas do atingido: (i) fundos reduzidos das autoridades municipais e doadores internacionais (um máximo aproximado de 60.000 meticais por metro nas ruas mais complexas) e (ii) a cedência sem compensação económica por parte dos moradores.

O debate sobre a co-habitação esteve presente na implementação da 4ª fase do projecto, Habitat 4. Em outubro de 2022, aproveitando a participação dos Vereadores de Acção Social e Ordenamento Territorial Ambiente e Construção ao Congresso *Metrocities* organizado pela AMB, em Barcelona, a equipa entrou em contacto com a cooperativa de habitação da Borda e foi organizada uma visita à uma casa concebida pela comunidade, tida como um exemplo de sucesso.

1.6 Equipa de elaboração

O presente estudo é conduzido através de uma equipa multidisciplinar que permite que cada uma das áreas de estudo seja estudada com profundidade e com todo o detalhe dentro e fora das comunidades, com o intuito de se chegar a um modelo que permita que a comunidade-alvo seja capaz de sonhar, organizar-se, construir e financiar o seu futuro em modelos inovadores.

ESTUDO DE VIABILIDADE

Auto-promoção | Auto-financiamento | Auto-construção

Capítulo 2

Objectivos e Método

2 Objectivos e Método

2.1 Objectivos

2.1.1 Objectivo Geral

Este estudo tem como objectivo principal aferir a viabilidade da comunidade de Chamanculo C (i) agrupar-se e auto-promover-se, (ii) auto-financiar-se, (iii) co-desenhar e auto-construir a sua habitação multifamiliar em altura.

2.1.2 Objectivos Específicos

Para se poder responder à pergunta do estudo, tem-se como objectivos específicos:

	Objectivos Específicos	Fase de aplicação		
		Fase 1	Fase 2	Resultado
1.	Analisar a dinâmica social existente e possíveis empassos encontrados para se estudar metodologias de cooperativismo ou associativismo que permitam a viabilidade de sistemas conjuntos de promoção de habitação auto-construída e auto-financiada			
	Identificar o perfil da comunidade-alvo	x	x	
	Localizar casos similares e identificar quais elementos deles podem ser replicados no contexto específico de Chamanculo C		x	
	Analisar a sensibilidade dos moradores em relação à auto-promoção para a habitação multifamiliar auto-financiada e auto-construída.	x		
2.	Analisar aspectos relacionados à capacidade económica que permitam o auto-financiamento dos edifícios em altura pela própria comunidade de Chamanculo C			
	Localizar casos similares e identificar quais elementos deles possam ser replicados neste contexto		x	
	Analisar a sensibilidade dos moradores em relação ao auto-financiamento à habitação multi-familiar	x		
	Avaliar a capacidade económica das famílias de Chamanculo C e o tempo necessário para que seja possível o auto-financiamento	x		

		Fase de aplicação		
		Fase 1	Fase 2	Resultado
	Objectivos Específicos			
	Compreender a percepção e experiência de instituições públicas sobre os projectos de financiamento e construção para população de baixa renda em sistemas de co-habitação	x		
	Perceber de instituições bancárias como é feito o financiamento habitacional para pessoas cujas rendas são baixas	x		
3.	Analisar aspectos relacionados à auto-construção, à partilha de tarefas no processo de auto-construção e ao próprio edifício que tornem o processo possível, apetecível e viável para comunidades de baixa renda			
	Localizar casos similares e identificar quais elementos deles possam ser replicados neste contexto		x	
	Analisar a sensibilidade dos moradores em relação à auto-construção no bairro Chamanculo C para a habitação multi-familiar	x		
	Arrolar experiências de empresas públicas e privadas no que diz respeito à habitação a custos controlados para pessoas com baixa renda, bem como a sua abertura para participar em projectos similares	x		
	Descrever as experiências de empreiteiros e estaleiros locais em relação a trabalhar e construir para e com população de baixa renda	x		

Quadro 1: Objectivos específicos do estudo e fases de aplicação.

Fonte: Autória própria

2.2 Público-alvo do estudo

O público-alvo para o estudo inclui a todos os residentes de Chamanculo C: homens e mulheres com mais de 18 anos e menos de 65 que apresentem vontade de participar no projecto e que possuam fontes de renda que permitam efectuar contribuições mensais. Pessoas com mais de 65 anos⁴ foram consideradas, se mostrassem interesse e apresentassem fontes de renda garantidas e uma capacidade para beneficiar do projecto.

⁴ Pessoas com mais de 65 anos serão elegíveis se apresentarem uma carta oficial a indicar o seu plano de sucessão.

Foram excluídos do estudo todos os que possuíssem no seu seio mais do que uma família nuclear, a não ser que se apresentem como entidades únicas para viverem no mesmo apartamento, uma vez transitadas para o edifício em altura, ou se se apresentarem como famílias diferentes capazes de financiar mais de um apartamento.

2.3 Método

Este Estudo foi desenvolvido seguindo um método colaborativo e de escuta activa da comunidade de Chamanculo C e de diferentes especialistas nas três componentes do estudo.

O método combina a recolha de dados primários e secundários (descrita em detalhe neste capítulo) e a sua análise, e o consequente desenvolvimento de resultados para o estudo, sempre organizado de modo a perceber-se o resultado do estudo para cada uma das suas componentes: análise da sua viabilidade económica e social, finalizando com a elaboração das conclusões com base nas fases anteriores.

O estudo teve um enfoque inclusivo e sensibilidade ao género. As amostras identificaram os indivíduos mais vulnerabilizados por idade e sexo procurando que todos fossem representados de forma isolada, dando assim voz aos diferentes grupos de pessoas encontradas na comunidade. De igual modo, os inquéritos e entrevistas foram escritos e conduzidos visibilizando questões de género. Finalmente, a análise contempla os actuais papéis de género na convivência comunitária, papéis estes que podem ser enaltecidos para garantir a boa condução dos projectos, garantindo a sua viabilidade social.

2.3.1 Recolha de Informação de Fontes Primárias

Neste estudo, adoptou-se uma abordagem de triangulação metodológica, que combina tanto métodos qualitativos quanto quantitativos para uma compreensão mais abrangente e profunda da viabilidade de co-habitação que seja auto-financiada, acima de tudo. A triangulação metodológica permite a convergência de diferentes perspectivas e a validação cruzada dos resultados, enriquecendo a análise. Utilizou-se, portanto, o método qualitativo para explorar as nuances e as experiências subjetivas dos participantes, isto é, moradores do bairro Chamanculo C, donos dos estaleiros locais, empreiteiros, representantes de bancos comerciais e instituições estatais públicas. O método quantitativo proporcionou uma análise mais objectiva e estatística dos dados em que, a partir dum inquérito, captou-se apenas as opiniões dos moradores sobre auto-construção, auto-financiamento e agrupamentos/auto-promoção. Esta combinação de abordagens metodológicas, conforme preconizado por Creswell (2014), fortaleceu a robustez e a confiabilidade dos resultados obtidos, oferecendo uma visão mais completa e holística do problema investigado.

Dada a natureza do estudo, combinaram-se quatro técnicas de recolha de dados, nomeadamente inquérito, entrevista semi-estruturada, grupos focais e comités interdisciplinares.

Método Quantitativo

O método quantitativo proporcionou uma análise mais objectiva e estatística dos dados, que a partir de um inquérito captou-se apenas as opiniões dos moradores sobre (i) agrupamento e auto-promoção, (ii) auto-financiamento, e (iii) co-desenho e auto-construção.

O inquérito foi feito apenas aos moradores de Chamanculo C, tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Tinha como objectivo captar os dados demográficos e sócio-económicos dos residentes do bairro Chamanculo C, assim como os interesses e preferências das pessoas em relação à co-habitação, o que incluiu: o tipo de ambiente de convivência desejado, preferências de tipo de habitação, actividades compartilhadas desejadas, entre outros aspectos. Foi possível captar também preocupações e obstáculos que as pessoas podem ter em relação à convivência, como questões financeiras, conflitos potenciais, privacidade, entre outros, bem como expectativas de convivência.

Para o inquérito foi usada uma amostragem probabilística do tipo aleatória simples. Para o cálculo da amostra, recorreu-se ao Survey Monkey, uma ferramenta online que permite o cálculo de amostras para estudos, tendo em conta o número total do grupo-alvo. A amostra definida para o exercício foi de 378 inquéritos, tendo sido elaborados, no total, 394 inquéritos, dos quais somente 12 indivíduos não quiseram responder ao inquérito. Assim sendo, a amostra usada para a elaboração do presente relatório é de 382 inquéritos. Os critérios de seleção foram os seguintes: inquirir residentes do bairro Chamanculo C, especificamente das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) Piloto, A, B e J; mulheres e homens com idades superiores a 18 anos e inferiores a 65 anos, arrendatários assim como proprietários das residências. Esta teoria de amostragem que se usou garantiu a representatividade.

Método Qualitativo

Utilizou-se, portanto, o método qualitativo para explorar as nuances e as experiências subjectivas dos participantes para cada uma das três componentes, sendo que os moradores de Chamanculo C e os técnicos municipais estiveram presentes em todas as fases do estudo, bem como:

- para o agrupamento e auto-promoção: diferentes especialistas em diferentes fases do projecto;
- para o auto-financiamento: representantes de bancos comerciais e instituições estatais públicas;
- para a auto-construção: donos(as) dos estaleiros locais, empreiteiros(as).

A recolha de dados primários qualitativos foi através de grupos focais com a comunidade, de entrevistas semi-estruturadas e da realização de comités interdisciplinares.

Os passos seguidos para a recolha de dados primários qualitativos foram:

- A entrevista semi-estruturada a entidades formais envolvidas com projectos de construção e financiamento para comunidades com rendas mensais baixas e limitadas, empreiteiros, representantes de estaleiros locais e representantes de bancos comerciais. Essas entrevistas nos proporcionaram compreender, a nível estrutural, qual é a opinião

sobre a viabilidade da auto-construção, e qual seria o papel dessas instituições nesse processo;

- A condução de três grupos focais, um com mulheres, outro com homens e um terceiro com casais do bairro, pertencentes às UOPGs escolhidas para o estudo. Os grupos focais nos proporcionaram a obtenção de conversas mais profundas sobre o *modus vivendi* e a abertura dos moradores para a transição para a co-habitação, bem como sua capacidade para auto-promoção, auto-financiamento e auto-construção;
- A preparação e condução de três comités interdisciplinares temáticos - um para cada pilar -, em que se chamava entidades com experiências similares ou cuja contribuição seria importante para o estudo de modo a perceber as implicações e as formas como cada pilar poderia ser pensado, salvaguardando sempre os interesses e limitações da comunidade-alvo; Os comités incluem apresentações e debates em plenária assim como dinâmicas de construção participativa de pensamento em grupos reduzidos e em planária. Representam uma fonte substancial de troca de conhecimentos técnicos e de estabelecimento de consensos com foco na prática e implementação de acções urbanas.

2.3.2 As sub-componentes do Estudo de Viabilidade

Complementarmente, foi feita uma revisão de bibliografia relacionada ao tema, tendo como objectivo perceber como a habitação de baixa renda, ou a custos controlados, é promovida pelos próprios moradores em diferentes partes do mundo, tentando responder a questões como: i) se este tipo de projectos são feitos através de associações ou cooperativas; ii) o papel de cada um dos membros da associação ou cooperativa; iii) os riscos e salvaguardas que influenciam bastante no sucesso do projecto; iv) exemplos de casos de sucesso. O mesmo exercício foi feito para perceber o histórico nacional para projectos auto-promovidos, ou em que a comunidade esteve activamente envolvida no projecto. O resultado foi o **Capítulo 3**, um capítulo breve referente à revisão bibliográfica e a casos de estudo nacionais e internacionais de referência.

Recorreu-se, de igual modo, à bibliografia existente para complementar a caracterização do bairro e da comunidade-alvo, bem como à recolha primária no bairro, para o fim específico do estudo, como pode ser verificado no **Capítulo 4**. A recolha foi feita a uma amostra, como explicado acima e no Volume I do presente estudo, que se refere à caracterização da comunidade de Chamanculo nas três dimensões do presente estudo: promoção, financiamento e construção, o que se traduz em relações sociais, interesse em agrupamentos em entidades legais, interesse e capacidade financeira e a abertura para a auto-construção. A análise dos dados colhidos foi feita de forma segregada em planilhas Excel e em softwares CAD e SIG, permitindo, a posterior e de forma integrada, a caracterização da comunidade e das suas condições financeiras, bem como a sua abertura para sistemas conjuntos como o associativismo ou cooperativismo com conhecimento específico.

Os primeiros resultados do estudo foram, depois, apresentados através do resultado dos inquéritos feitos, bem como o resultado do trabalho feito com os diferentes intervenientes relevantes para o estudo: entidades governamentais e entidades privadas, a banca, os grupos de mulheres e homens – e possíveis beneficiários – que poderão ser alvo do projecto. Estruturado

por cada uma das componentes do estudo, o **Capítulo 5** é referente à interpretação dos primeiros resultados encontrados em relação ao estudo com os diferentes intervenientes.

Os **últimos dois capítulos do estudo** são o resultado dos debates e das análises feitas, verificando a efectiva viabilidade do projecto e as condições para tal. Assim sendo, para além da análise SWOT do projecto e a análise de riscos, são apresentados modelos e aspectos a ter em conta para garantir a viabilidade do projecto, bem como recomendações e um modelo de estatutos (base) a ser usado para a auto-promoção.

2.4 Pressupostos

Para a elaboração do estudo de viabilidade, partiu-se de alguns pressupostos que guiaram o estudo e que, para melhor percebidos, foram divididos em quatro dimensões além dos pressupostos que afectam de forma transversal as três componentes.

2.4.1 Gerais, para todas as componentes

- O estudo parte do pressuposto que todo o processo será oferecido e assistido tecnicamente, seja pelas autoridades ou pela sociedade civil. Ao realizar o estudo não foram identificados casos em que a comunidade dos bairros periurbanos e informais de Maputo tenha demonstrado capacidade de auto-organização ou auto-gestão em processos participativos de auto-gestão como os apresentados por Hart (1992) na escada da participação. Ao contrário de alguns contextos da América Latina, estes processos não partem da comunidade; são sim catalisados por agentes externos;
- A viabilidade do projecto deverá passar pela necessidade de se integrar o bairro ao resto da cidade após a sua transformação urbanística;
- O processo de busca por soluções de transformação das condições dos assentamentos informais na Cidade de Maputo, e quiçá, o resto do país, deve ser visto como um processo vivo e em constante evolução até que se comece a consolidar. A elaboração dos passos anteriores do método do PPARC, que implicavam a cedência sem compensação económica, foram definidos teoricamente e postos em prática com acertos e erros. As propostas deste estudo serão da mesma forma postas em prática através de projectos-piloto e o processo melhorado e consolidado à medida que mais famílias se disponibilizem a agrupar-se para construir em altura;
- Os moradores e as moradoras de Chamanculo C não têm acesso a um mercado de habitação e auto-construíram e auto-constroem suas habitações de forma relativamente precária para dar resposta a suas necessidades de habitação. Este modelo não permite construir em altura dado o custo ou pela falta de conhecimento especializado.

2.4.2 Sobre a componente social

- Chamanculo é um bairro bastante heterogéneo; e assim deve-se manter para que todos possam continuar a ter direito ao bairro.
- Chamanculo hoje é um bairro em que os seus moradores encontraram dinâmicas de partilha de responsabilidades para manterem a ordem nas zonas em que habitam, apesar de estas não estarem escritas. O estudo deverá antever este princípio e verificar a viabilidade do mesmo tendo em conta a presente particularidade do bairro.
- A viabilidade do processo requer um exercício de compreensão pela parte da comunidade das consequências de conviver em regime de propriedade horizontal.
- O sonho das famílias é viver em grandes quintais e num edifício de piso único; é importante que se percebam as vantagens e desvantagens de tais modelos.

2.4.3 Sobre a componente financeira

- A limitação financeira das famílias do bairro Chamanculo C só é sentida quando os investimentos individuais são feitos num período de tempo extenso. No entanto, este, quando partilhado por mais famílias pode ser em espaços de tempo mais curtos, desde que o investimento dure o tempo que duram os investimentos actuais – 10 a 30 anos. O importante é que se encontrem formas de poupar no investimento total e fazer com que cada investidor perceba que o edifício acabado não os iliba de cumprir o investimento que fariam ao longo do tempo.
- Sistemas de crédito rotativo podem ser a solução para investimentos a longo prazo para as comunidades locais, que já possuem sistemas financeiros que os permitem levar a cabo investimentos pessoais. Caberá a estes sistemas prepararem-se para regimes de funcionamento para conjuntos de pessoas.
- A maior parte das famílias de Chamanculo C não conta com conhecimento básico sobre o sistema financeiro nem gerem seus recursos através do sistema bancário. Do mesmo modo, o sistema bancário tradicional não tem como grupo-alvo de clientela a população de Chamanculo C. No entanto, há mecanismos alternativos, legais, que podem ser considerados e exacerbados para incluir o grupo-alvo do estudo.

2.4.4 Sobre a componente de co-desenho e auto-construção

- A casa dos sonhos é em material convencional: bloco de cimento e areia, com cobertura em chapa metálica ou em laje. As construções com materiais naturais não são consideradas, ou ambicionadas.
- O projecto será viável se forem encontradas técnicas construtivas apropriáveis pela comunidade -pelo custo dos materiais, a proximidade, a facilidade de implementar as técnicas construtivas etc.

- O projecto será apropriado se os sistemas construtivos garantirem, no processo de auto-construção assistida, qualidade na edificação: durabilidade, resistência estrutural, conforto ambiental e condições mínimas para a habitabilidade básica.

Ademais, foi importante perceber cada um dos conceitos para o estudo. Estes conceitos foram-se enriquecendo ao se adaptar ao contexto. É apresentada uma definição específica que inclui o factor da assistência para o modelo no **Capítulo 6**.

- **Co-habitação - a habitação colectiva**, indicando a partilha de espaços comuns entre várias famílias, sendo o espaço privado claramente definido.
- **co-desenho** - o acto de, em conjunto (dos membros da cooperativa), debater, acordar e projectar o edifício multifamiliar ideal para suprir as suas necessidades.
- **Auto-construção** - capacidade dos moradores e beneficiários liderarem o processo de construção de suas residências, podendo participar no processo como gestores e/ou construtores.
- **Auto-promoção** - capacidade dos residentes de se unirem, seja por via de associações ou de cooperativas para legalizar e claramente identificar responsabilidades e benefícios para cada um dos membros envolvidos nos trabalhos conjuntos, garantindo assim um envolvimento colectivo de todos os membros participantes do projecto. Para o contexto do trabalho, entenda-se auto-promoção como o acto de organização colectiva, definição de objectivos, reconhecimento legal e promoção de projectos por parte de um grupo de pessoas pertencentes à mesma comunidade para promover a habitação plurifamiliar através da definição do local para a construção do novo edifício e desenvolvimento de um projecto arquitectónico (co-desenho) e junção de fundos para a sua execução (auto-financiamento).
- **Auto-financiamento** - capacidade de ter os beneficiários do projecto a financiar o processo de construção das suas novas casas, independentemente da forma - esquemas de poupança ou financiamentos.

2.5 Processo de elaboração do estudo

O estudo foi solicitado pelo Comité de Implementação do PPARC que acompanhou todo o processo de elaboração. O Comité, de natureza técnica, definiu os termos de referência para a elaboração do estudo.

Uma vez aprovada a abordagem para a elaboração do estudo, a equipa de elaboração do estudo, multidisciplinar, conduziu a recolha de dados primários e secundários, liderou e resumiu os Comités Interdisciplinares por componente em coordenação com o Comité Técnico. Também apresentou uma versão preliminar do estudo num Comité interdisciplinar que reuniu especialistas das três componentes e incorporou as conclusões na versão actualizada do estudo. Por fim, realizou-se uma revisão que incluiu especialistas de sociologia, género, arquitectura e cooperativismo. Com base nos comentários, elaborou-se a versão final preliminar, a ser revisada pelo Comité Técnico de Implementação do PPARC e avaliada pelo Comité de Implementação.

2.6 Limitações e Exclusões

Neste ponto serão apresentadas as limitações do presente estudo.

Componente	Limitação	Descrição
Social: agrupamento e auto-promoção	As especificidades de cada agrupamento	Os factores sociais fazem de cada agrupamento uma realidade complexa. O estudo simplifica procurando modelos adaptáveis a qualquer agrupamento.
	Famílias que têm acesso ao mercado imobiliário de promoção de habitação	Não precisam nem de se agrupar, nem de responder por si próprias às suas necessidades de habitação.
	Possíveis investidores que procuram lucro no mercado imobiliário	Trataram de trespassar títulos de DUAT para se beneficiar economicamente da localização de Chamanculo C expulsando as famílias do bairro.
	Famílias que vivem em regime de renda	Que serão provavelmente expulsas uma vez que as famílias proprietárias do DUAT iniciem este processo.
	Famílias que receberam casas do APIE e vivem em regime de propriedade horizontal na zona cimento	O estudo não conseguiu abranger estes casos nem encontrou literatura sobre a matéria. A equipa está ciente que socialmente os desafios de "receber uma habitação" sem cultura do que significa viver em altura são significativos para promover o que funcionou e evitar os problemas. Será necessário fazer um estudo profundo sobre o tempo de adaptação das famílias que passaram por este processo, indicando também formas de facilitar a transição.
	Famílias consideram-se unidades harmoniosas com uma única voz frente ao agrupamento na cooperativa	Isto pode levar a conflitos e VBG, sendo que as mulheres podem perder a sua voz.
Financeira: auto-financiamento	Período de carência do projecto	Os cálculos apresentados no presente estudo consideram um período de carência de seis (6) meses para o pagamento das prestações bancárias, associadas ao início do negócio no rés-do-chão.
	Custos de acomodação dos residentes durante o período de construção dos edifícios	O presente estudo não apresenta o custo e/ou o investimento nas soluções de acomodação dos residentes aquando da construção dos seus edifícios.

Componente	Limitação	Descrição
Construção: Co-desenho e auto-construção	Soluções de habitação para o período de construção dos novos edifícios	Apesar de ciente da necessidade de estudos de logística para a comunidade durante a construção dos edifícios em altura, o estudo não se dedicou ao estudo minucioso de soluções para a habitação temporária das famílias durante a construção do edifício multifamiliar.

Quadro 2: Limitações do estudo.

Fonte: Elaboração própria

É importante que se considere que ambas autoras do estudo estão a trabalhar no bairro Chamanculo C, num processo activo de visão e processos de transformação do bairro, com a meta de experimentar diferentes abordagens, para que estas possam, onde possível, sejam replicadas em contextos similares dentro e fora do município de Maputo. Ambas estiveram activamente envolvidas no Plano de Pormenor para as Áreas Residenciais de Chamanculo C ratificado em 2022 (PPARC), para além de outros projectos de menor escala.

ESTUDO DE VIABILIDADE

Auto-promoção | Auto-financiamento | Auto-construção

Capítulo 3

Apresentação dos dados do estudo:

- Revisão da literatura
- Análise de casos similares

3 Apresentação dos dados do estudo: revisão da Literatura, análise de casos similares

O presente capítulo tem como objectivo ilustrar os aspectos que influenciaram o presente estudo de viabilidade. A revisão bibliográfica, de legislação relevante e de casos de estudo tinha como objectivo melhor perceber o contexto local, as possíveis formas de intervenção e identificar referências de projectos que possam servir para enquadrar o projecto pretendido, tanto a nível nacional como internacional.

3.1 Revisão da Literatura

3.1.1 Auto-promoção: Cooperativismo ou Associativismo?

A habitação em cooperativa e a habitação em associação são duas formas distintas de organização habitacional que buscam suprir as necessidades de moradia, especialmente para populações de baixa renda, mas operam de maneiras diferentes. Em países com o Brasil, a distinção entre a forma de operar de cada uma é clara e ambas se manifestam no mercado de habitação, beneficiando grupos distintos de trabalhadores e famílias com pouca ou nenhuma capacidade de financiamento no mercado imobiliário tradicional.

Ambas as soluções possuem especificidades, que devem ser devidamente estudadas, como apresentado na tabela abaixo, e depois escolhido o melhor caminho para responder a uma solução que permita que o grupo de pessoas se possam agrupar, auto-promover, auto-financiar e auto-construir o seu edifício multifamiliar em altura.

	ASSOCIAÇÃO	COOPERATIVA
CONCEITO GERAL	Entidade legal sem fins lucrativos	Entidade legal com fins lucrativos
GESTÃO	Estatutos definem o funcionamento	Estatutos definem o funcionamento
MEMBROS	Grupo-alvo bem definido Membros da associação nem sempre são os beneficiários directos	Membros da cooperativa são principais beneficiários
ESTRUTURA	Membros às vezes com papel activo na gestão do projecto	Membros com papel activo e com poder de decisão na gestão do projecto

	ASSOCIAÇÃO	COOPERATIVA
FONTE DE RENDIMENTO	Cotas dos membros e financiamento externo	Cotas dos membros, financiamento externo e outras fontes alternativas criadas pelos membros da associação
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO	Leveza na gestão das finanças e manutenção da propriedade	Todos os membros são colectivamente responsáveis pelas finanças e manutenção da propriedade, o que pode ser desafiador se houver problemas financeiros na cooperativa
TITULARIDADE	Os associados podem adquirir a propriedade das suas unidades, ou a associação pode manter a propriedade e oferecer a moradia por meio de renda. Algumas associações têm restrições legais sobre como a propriedade pode ser transferida ou vendida	Os membros possuem cotas da cooperativa, mas não necessariamente possuem a propriedade individual das unidades habitacionais. A cooperativa detém a propriedade total do imóvel. Propriedade Horizontal
RISCOS	Com menos riscos, dada a pouca dependência das cotas para a execução do projecto	Desistência por incapacidade e conflito na gestão
GENTRIFICAÇÃO	Menor risco	Maior risco de gentrificação
FOCO SOCIAL	Muitas vezes focada em grupos vulneráveis, oferece apoio adicional, como subsídios ou programas de assistência.	Pode ser promovido por qualquer grupo social
FLEXIBILIDADE	Pode oferecer tanto a oportunidade de propriedade quanto de renda, dependendo das necessidades dos associados.	Geralmente membros são proprietários principais e residem no edifício
INICIATIVAS ASSOCIADAS	Algumas associações oferecem programas específicos de formação, apoio jurídico ou financeiro para seus membros.	Sendo que os membros são os promotores, raramente financiam formações ou apoio adicional para a construção ou financiamento do edifício
LIMITAÇÕES	Finalidade única, não permitindo a expansão do negócio	Mandato para poder continuar a gerar lucro, que permita o crescimento económico de todos os envolvidos
	Ideal para pessoas que necessitam de suporte adicional ou que preferem uma	Melhor para aqueles que procuram um ambiente comunitário com controle democrático e estão dispostos a

	ASSOCIAÇÃO	COOPERATIVA
	abordagem mais tradicional de propriedade ou renda com foco social	assumir uma responsabilidade colectiva pela gestão do imóvel.

Quadro 3: *Comparação entre Associações e Cooperativas.*

Fonte: Autoria Própria, 2024

Após análise das características de cada um dos modelos de agrupamento, optou-se pelo cooperativismo, por este responder melhor ao projecto para o qual está a ser feito o estudo de viabilidade, e por já existirem modelos de cooperativismo moderno parecidos no país, maioritariamente usados por grupos de agricultores. A este movimento, chama-se *cooperativismo moderno*.

3.1.2 Análise Legal para o Cooperativismo

Para a materialização do presente estudo, foi necessária uma análise ao ordenamento jurídico moçambicano. Para o efeito, foi pertinente a análise aos seguintes diplomas legislativos:

- Constituição da República-Lei n.º 1/2018, de 12 de Junho. Lei da revisão pontual da Constituição da República de Moçambique. Publicada no Boletim da República n.º 115, I Série, de 12 de Junho de 2018;
- Lei das cooperativas, aprovada pela Lei no. 9/79 de 10 de Julho, que define a constituição, tipo e forma de organização cooperativa;
- Lei no. 23/2009 de 28 de Setembro, que aprova a Lei Geral das Cooperativas.

Evolução legislativa

As cooperativas surgem no período pós-colonial, com a aprovação da Lei no. 9/79 de 10 de Julho, que define a constituição, tipo e forma de organização cooperativa.

Com a necessidade de ajustar a legislação sobre as cooperativas ao novo quadro constitucional e a uma realidade cada vez mais concorrencial, foi aprovada a Lei no. 23/2009 de 28 de Setembro, que há quando da sua aprovação fora bastante promovida pela Associação Moçambicana para a Promoção do Cooperativismo Moderno (AMPCM).

Âmbito de aplicação

A lei aplica-se a todos os tipos de cooperativas, independentemente do seu objecto ou grau, e às organizações afins cuja legislação especial para ela expressamente remeta.

Definição de Cooperativa

Segundo o Artigo 2 da Lei n.º 23/2009 de 8 de Setembro, Lei das Cooperativas, que Cooperativas são pessoas colectivas autónomas, de livre constituição, de capital e composição variáveis e de controlo democrático, em que os seus membros obrigam-se a contribuir com bens e serviços para o exercício de uma actividade económica, de proveito comum, através de acções mútuas e mediante a partilha de risco, com vista à satisfação das suas necessidades e

aspirações económicas e um retorno patrimonial predominantemente realizado para proporção das suas operações.

Constituição das Cooperativas

As cooperativas podem constituir-se como um objecto "multi-ramal" e desenvolver actividades de vários ramos, desde que os respectivos estatutos indiquem qual o principal. Para o efeito, deve ser celebrado um contrato de sociedade que pode ser assim feito por documento escrito e assinado, pelo menos, pelo número mínimo de membros exigidos para a constituição da cooperativa, com assinatura reconhecida presencialmente pela autoridade competente, devendo ser celebrado por escritura pública, nos casos em que a lei determinar (existência de bens imóveis). Relativamente ao número mínimo de membros, a lei determina como o número mínimo de cinco, quando se trate de cooperativas de primeiro grau, e dois para as de segundo grau. No que se refere à personalidade jurídica, esta é adquirida com o registo da sua constituição e produzem efeitos para terceiros após a publicação dos seus estatutos no Boletim da República, conforme resulta dos artigos 4;8; 11 e seguintes da já mencionada lei das Cooperativas.

No que se refere a prossecução dos seus objectivos, o artigo 9 estabelece algumas das actividades que podem ser realizadas pelas cooperativas, nomeadamente:

- adquirir propriedades e outros direitos que assegurem o desenvolvimento das suas actividades;
- utilizar e permitir a utilização, no todo ou em parte, dos seus bens e serviços de ou por outras cooperativas, em espírito de entajuda e complemento de meios e operações;
- exigir a exclusividade dos seus membros nas operações que constituem o objecto da cooperativa;
- estabelecer com quaisquer pessoas jurídicas, singulares ou colectivas, contractos, acordos ou convenções;
- contrair empréstimos e realizar outras operações financeiras;
- associar-se com outras entidades para o desenvolvimento de actividades económicas, através de contractos de associação em participação, consórcios e outros.

Grau de Cooperativas

Quanto aos graus de cooperativas, as cooperativas podem ser de primeiro grau ou de segundo grau, sendo estas últimas designadas de grau superior. Consideram-se cooperativas de primeiro grau, aquelas que são constituídas por pessoas singulares e/ou colectivas, cujo objectivo assenta na prestação directa de serviços aos seus membros. Consideram-se cooperativas de segundo grau, ou grau superior, as cooperativas que consistem em uniões, federações e confederações de cooperativas, cujo objectivo é a coordenação, a orientação e a organização, em maior escala, dos serviços de interesse de suas filiadas. Nos termos em que dispõe o artigo 3 da lei em análise.

Liberdade do exercício da actividade cooperativa

O Artigo 4 da lei das Cooperativas determina que estas podem exercer livremente qualquer actividade económica desde que respeitem a lei e seus princípios. As cooperativas prosseguem qualquer actividade, sem limitações, que possa ser desenvolvida por empresas privadas ou

outras pessoas jurídicas da mesma natureza, bem como as que são realizadas por pessoas colectivas de direito privado sem fins lucrativos.

A utilização da forma cooperativa não isenta da obrigatoriedade da conformidade do exercício da actividade com a lei, da obtenção de autorização e licenças e de outras formalidades exigíveis nos termos legais, devendo as entidades de quem dependem as referidas autorizações e licenças ter em conta a especial natureza e função social das cooperativas. Os actos administrativos que contrariem o disposto nos números anteriores estão feridos de ineficácia jurídica.

3.1.3 Viabilidade económica do projecto

Segundo Von Ende e Reisdorfer (2015)⁵, no que tange à viabilidade do projecto, é necessário que no planeamento global da acção, actividade ou iniciativa, seja no curto, médio ou longo prazo, sejam avaliadas a capacidade financeira, a realidade do mercado em que se pretende afectar, os intervenientes e os riscos envolvidos no processo.

Este ideal é secundado por Pedro e Boueri (2011)⁶, especialistas que analisaram a viabilidade e impacto do projecto “Minha Casa, Minha Vida” implementado no Brasil. Estes autores tiveram em consideração aspectos cruciais para a análise de iniciativas deste género, nomeadamente as **características sócio-económicas dos potenciais residentes** e beneficiários do projecto. Dentre estas características foram analisados aspectos como:

- População e território para implementação;
- Procura por habitação adequada;
- Custo com habitação (despesas correntes e manutenção);
- Rendimento das famílias.

Estes factores foram considerados para a análise realizada para o presente estudo de viabilidade para a co-habitação em altura, no bairro de Chamanculo C. A colecta de dados foi realizada pelos métodos que serão apresentados no Capítulo 5. Estes factores serão cruciais para o estudo, pois o modelo económico que será elaborado para análise do projecto servirá destes dados para a determinação do **capital de exploração**, as **receitas**, os **custos** e os resultados do processo de **retorno ao investimento** adquirido pelas famílias para a melhoria da sua condição de vida.

Indicadores de desempenho

Com os dados acima listados, será possível realizar os apuramentos de indicadores na base de **fluxo de caixa do projecto**, nomeadamente o **período de retorno**, o **Valor Presente Líquido** (ou Valor Actual Líquido - “VAL”) e a **Taxa Interna de Retorno** (TIR), pois segundo Von Ende e Reisdorfer (2015), estes são os indicadores que fornecem informações sobre o desempenho produtivo e financeiro do projecto.

⁵ VON ENDE, Marta e REISDORFER, Vitor K. (2015), “Elaboração e Análise de Projetos”, Colégio Politécnico, UFSM

⁶ PEDRO, João B. e BOUERI, José J. (2011), “Affordable housing in Portugal and São Paulo Municipality: Comparison of space standards and socio-economic indicators”;

- **Período de retorno:** é o factor que determina o tempo necessário para que a cooperativa recupere o valor inicialmente investido, sendo que quanto mais tempo a empresa precisar esperar para recuperar o investimento, mais elevado é o risco de perda, ou seja, uma maior exposição ao risco.
- **Valor Presente Líquido (VPL):** este factor indica o valor do dinheiro ao longo do tempo, sendo que definindo uma taxa de juro média para descontar os fluxos de caixa, actualizando os resultados dos anos previstos para o projecto para o presente. Esta taxa de juro serve para representar o custo de oportunidade de capital, que se refere ao retorno mínimo requerido pelo empreendimento. Sendo o VPL igual ou superior a zero, então o retorno do projecto é igual ou superior ao custo do capital, respectivamente.
- **Taxa Interna de Retorno:** esta é a taxa hipotética que o projecto pagaria, sendo que se refere à taxa exacta do fluxo de caixa, sintetizando os méritos do projecto. Caso esta taxa seja superior à taxa de juro de referência do projecto, considera-se viável para apresentar retornos maiores.

3.1.4 Co-desenho e auto-construção

De modo a garantir que o projecto esteja em conformidade com as normas e regulamentos locais se fez a verificação das leis e regulamentos locais que especificam as normas de dimensionamento, incluindo altura máxima, afastamentos, índice de aproveitamento do solo, e outras restrições.

Regulamento geral das edificações urbanas- Aprovado pelo Diploma legislativo nº 1976

CAPÍTULO I (APTIDÃO GENÉRICA DOS TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO) DO TÍTULO II (DA EDIFICAÇÃO EM CONJUNTO) - Disposições interiores das edificações e espaços livres

Art. 25.º A altura mínima ou pé-direito dos andares, em edificações correntes, destinados a habitação, é de 2.80 m. Este valor poderá ser reduzido até ao limite de 2,60 m quando se trate de edificações isoladas ou em pequenos grupos, com o máximo de três pisos habitáveis. A altura mínima do rés-do-chão, quando destinado a estabelecimentos comerciais ou industriais, é de 3m.

Art. 27.º As habitações não poderão, em regra, ter compartimentos com a área inferior a 9 m²; se tiverem menos de cinco compartimentos, deverão ter no mínimo um com a área não inferior a 12 m²; se o número de compartimentos for igual ou superior a cinco, deverão ter pelo menos dois com área não inferior a 12 m² para cada um.

No número de compartimentos não se incluem os vestíbulos, corredores, retretes, casas de banho, cozinhas, copas, despensas e outras divisões de função semelhante.

1.º As habitações que tenham quatro, cinco ou seis compartimentos, além dos excluídos nos termos deste artigo, poderão ter um com área menor que 9 mas não inferior a 7,5m².

2.º As habitações que tenham mais de seis compartimentos, além dos excluídos nos termos deste artigo, poderão ter dois com área menor que 9 mas não inferior a 7,5 m².

Art. 28. º O compartimento destinado exclusivamente a cozinha deverá ter a área mínima de 6 m²; pode, no entanto, reduzir-se este limite a 4m² quando se verificarem cumulativamente as seguintes condições:

- a) Ter a habitação três ou menos compartimentos contados de acordo com o artigo 27.º;
- b) Ser adoptado um fogão eléctrico, a gás, a petróleo ou outro combustível com fraca irradiação;
- c) Estar perfeitamente assegurada a saída dos vapores ao nível do tecto;
- d) Ser a cozinha completamente apetrechada pelo menos com fogão, lava-louças, armários e bancada de trabalho, em condições de dispensar outro mobiliário.

Art. 29. º Nos quartos e nas salas deve sempre poder inscrever-se, na sua planta, uma circunferência de 2m de diâmetro. Nas cozinhas este valor poderá baixar para 1,60 m com a área inferior a 6 m², nos termos do artigo anterior.

Se as paredes de qualquer compartimento formarem diedros de menos de 60º devem estes ser chanfrados por panos de largura não inferior a 0,60 m.

Art. 30. º A largura dos corredores das habitações não deve normalmente ser inferior a 1,20 m. Poderão, todavia, autorizar-se menores larguras, não inferiores a 1,20 m, no caso de habitações com o máximo de seis compartimentos contados de acordo com o artigo 27.º e ainda no caso de corredores secundários de reduzida extensão.

Resolução n.º 76/AM/2017, de 19 de Junho - Postura sobre construções e edificações

Para o presente estudo, desta resolução importa trazer à colação as seguintes disposições:

- O Artigo 8, que versa sobre a categoria das edificações, sendo que o objecto do presente estudo enquadrar-se-á nos termos da alínea a) Categoria 1.ª, que inclui actividades de Construção, reconstrução total ou parcial, ampliação e redução de edificações; quanto à classificação, nos termos do artigo 9, alínea a) o objecto do estudo classificar-se-á como Residenciais do tipo Multifamiliar, porquanto corresponderá a mais de uma unidade que estará agrupada em sentido vertical, dispondo de áreas e instalações comuns que garantam o seu funcionamento.

ARTIGO 43 - (Construção sob os afastamentos)

1. Sem prejuízo das instruções emanadas pelos instrumentos de ordenamento do território serão garantidos afastamentos laterais mínimos em relação ao lote ou parcela vizinha com excepção para edifícios construídos em banda contínua ou geminada:

- a) Afastamento frontal variável e em consonância com os instrumentos de ordenamento do território.
 - b) Afastamentos laterais ao lote/parcela – 3 metros;
 - c) Afastamentos posteriores 5 metros para habitação unifamiliar e 6 metros para habitação multifamiliar.
2. Sobre os afastamentos frontais serão permitidas sacadas e varandas abertas com no máximo 1,5 metros de projecção.
 3. Sobre afastamentos laterais serão permitidas sacadas, quebra-sóis arrumos, floreiras e guarda-fatos de 0,6 metros.

Figura 1: Construção sob os afastamentos.

Fonte: Autoria Própria, 2024

4. Projecção de sacada e varandas sobre os afastamentos de fundo poderão existir, desde que observado o Regulamento Geral de Edificações Urbanas.
5. As sacadas e varandas abertas citadas no presente artigo terão suas áreas computadas como área construída, para fins de aprovação de projecto.

Plano de Pormenor das Áreas Residenciais do Bairro Chamanculo C, aprovado pela resolução n.º 48/AM/2022, de 24 de Agosto

De acordo com a área onde o edifício estiver localizado, deve respeitar os índices e parâmetros urbanísticos previstos pelo plano de pormenor, apresentados a seguir. É imprescindível que se verifiquem os parâmetros na primeira fase de projecção do edifício.

Índices e Parâmetros Urbanísticos:

Tabela 1: Índices e Parâmetros Urbanísticos para Áreas Residenciais a Re-Estruturar do Tipo I.

	Frente do lote: ≤15m				Frente do lote: >15m		
	<150m2	150m2 ≤300m2	>300m2		<150m2	150m2 ≤300m2	>300m2
Densidade habitacional	120 fogos/ha			Densidade habitacional	120 fogos/ha		
CAS	0,5	0,4	0,4	CAS	0.4	0.3	0.3
COS	1,2	1,0	1,0	COS	0.8	0.8	0.8
CIS	0.4			CIS	0.4		
Cércea máxima	8m (RC + 1 andar)			Cércea máxima	8m (RC + 1 andar)		
Afastamento Frontal	1,5m	2m	4m	Afastamento Frontal	3m	3m	3m
Afastamento Lateral	0m	0m	2m	Afastamento Lateral	0m	2m	3m
Afastamento Posterior	0m	0m	5m	Afastamento Posterior	3m	0m	0m
Anexo	NÃO	NÃO	SIM	Anexo	NÃO	SIM	SIM
Profundidade Máxima do Edifício	10m	12m	15m	Profundidade Máxima do Edifício	10m	12m	15m
Tipologia Funcional	Banda contínua	Banda contínua	Geminada	Tipologia Funcional	Banda contínua	Geminada	Isolada
Tipologia Habitacional predominante	Plurifamiliar			Tipologia Habitacional predominante	Plurifamiliar		
Percentagem de verde	20%			Percentagem de verde	20%		
Percentagem de equipamentos e serviços	15%			Percentagem de equipamentos e serviços	I		
Estacionamento (mínimo) residencial	recomendável 1 por fogo			Estacionamento (mínimo) residencial	recomendável 1 por fogo		
Estacionamento (mínimo por área construída de comércio ou serviço)	1 lugar por cada 50m ²			Estacionamento (mínimo por área construída de comércio ou serviço)	1 lugar por cada 50m ²		

Fonte: PPARC, 2023

Tabela 2. Índices e Parâmetros Urbanísticos para Áreas Residenciais a Re-Estruturar do Tipo II.

	Frente do lote: ≤15m				Frente do lote: >15m		
	<150m2	150m2 ≤300m2	>300m2		<150m2	150m2 ≤300m2	>300m2
Densidade habitacional	120 fogos/ha			Densidade habitacional	120 fogos/ha		
CAS	0.4	0.4	0.3	CAS	0.4	0.3	0.3
COS	1.6	1.6	1.2	COS	1.6	1.2	1.2
CIS	0.5	0.5	0.4	CIS	0.5	0.5	0.4
Cércea máxima	14m (RC+ 3 andares)			Cércea máxima	14m (RC+ 3 andares)		
Afastamento Frontal (mínimo)	0m	5m	5m	Afastamento Frontal (mínimo)	0m	5m	5m
Afastamento Lateral (mínimo)	0m	3m	3m	Afastamento Lateral (mínimo)	3m		
Afastamento Posterior (mínimo)	3m	3m	0m	Afastamento Posterior (mínimo)	3m	3m	5m
Anexo	NÃO	NÃO	NÃO	Anexo	NÃO	NÃO	SIM
Profundidade Máxima do Edifício	10m	10m	15m	Profundidade Máxima do Edifício	10m	12m	15m
Tipologia Funcional	Banda contínua	Geminada	Geminada	Tipologia Funcional	Geminada	Geminada	Isolada
Tipologia Habitacional predominante	Plurifamiliar			Tipologia Habitacional predominante	Plurifamiliar		
Percentagem de verde	20%			Percentagem de verde	20%		
Percentagem de equipamentos e serviços	15%			Percentagem de equipamentos e serviços	15%		
Estacionamento (mínimo) residencial	1 por fogo			Estacionamento (mínimo) residencial	1 por fogo		
Estacionamento (mínimo por área construída de comércio ou serviço)	1 lugar por cada 50m ²			Estacionamento (mínimo por área construída de comércio ou serviço)	1 lugar por cada 50m ²		

Fonte: PPARC, 2023

Tabela 3. Índices e Parâmetros Urbanísticos para Áreas Residenciais a Re-Estruturar do Tipo III.

	Frente do lote: ≤15m				Frente do lote: >15m		
	<150m ²	150m ² ≤300m ²	>300m ²		<150m ²	150m ² ≤300m ²	>300m ²
Densidade habitacional	120 fogos/ha			Densidade habitacional	120 fogos/ha		
CAS	0.2			CAS	0.2		
COS	0.5			COS	0.5		
CIS	0.2			CIS	0.2		
Cércea máxima	8m (RC + 1 andar)			Cércea máxima	8m (RC + 1 andar)		
Afastamento Frontal	3m	3m	3m	Afastamento Frontal	4m	4m	5m
Afastamento Lateral	0m	1,5m	1,5m	Afastamento Lateral	3m	3m	3m
Afastamento Posterior	3m	5m	5m	Afastamento Posterior	3m	0m	0m
Anexo	NÃO	NÃO	NÃO	Anexo	NÃO	SIM	SIM
Profundidade Máxima do Edifício	10m	15m	15m	Profundidade Máxima do Edifício	10m	15m	15m
Tipologia Funcional	Banda contínua	Geminada	Geminada	Tipologia Funcional	Geminada	Geminada	Isolada
Tipologia Habitacional predominante	Plurifamiliar			Tipologia Habitacional predominante	Plurifamiliar		
Percentagem de verde	50%			Percentagem de verde	50%		
Percentagem de equipamentos e serviços	15%			Percentagem de equipamentos e serviços	15%		
Estacionamento (mínimo) residencial	recomendável 1 por fogo			Estacionamento (mínimo) residencial	recomendável 1 por fogo		
Estacionamento (mínimo por área construída de comércio ou serviço)	1 lugar por cada 50m ²			Estacionamento (mínimo por área construída de comércio ou serviço)	1 lugar por cada 50m ²		

Fonte: PPARC, 2023

3.2 Casos de Estudo de Referência: Projectos Sociais Nacionais a considerar

Apesar de se ter conhecimento de inúmeros projectos para melhoria das condições habitacionais de comunidades de baixa renda, projectos como o «Casas Melhoradas» no bairro Maxaquene, bem como o «Casa Minha, Nosso Bairro», no bairro Polana Caniço -ambos de muito impacto na cidade de Maputo-, estes não são trazidos como projectos a considerar. Tal facto deve-se ao seu conceito e/ou os seus efeitos adversos como a incapacidade de construção e financiamento dos projectos por parte das comunidades-alvo, se estas tivessem que aderir às tecnologias construtivas propostas, a tendência para a promoção da gentrificação nos bairros em que os projectos foram implementados, ou mesmo o conceito dos projectos que envolviam outros parceiros de implementação, ao contrário do tema do estudo em causa, que procura projectos e exemplos de projectos nacionais em que a comunidade é a principal promotora do mesmo, agrupando-se, legalizando-se, financiando, projectando e construindo os seus edifícios habitacionais em altura.

Assim, são apresentados três projectos nacionais a considerar, pelo seu conceito, modelo de financiamento e de construção.

3.2.1 Projecto Melhoria

Localização: Zambézia e Quelimane, Moçambique.

Ano: 2020-2026

Número de famílias: 400

Projecto: Habitações Unifamiliares

Execução: 4 anos

Figura 2. Habitação antes de intervenção do FFH.

Figura 3. Habitação depois da intervenção do FFH.

O Fundo para o Fomento da Habitação é um Fundo Público moçambicano criado com o objectivo de fomentar e promover urbanização e habitação condigna para os cidadãos do país. A empresa possui diferentes estratégias, que incluem sistemas de crédito a longo prazo, entre 10 a 30 anos, com taxas fixas de juro, projectos de construção e reabilitação assistida, e projectos de renovação habitacional.

Um exemplo de projecto de renovação habitacional é o Projecto Melhoria. O principal alvo são as casas precárias de famílias vulneráveis, onde a melhoria de casas é incremental, realizada através de diferentes kits: de fundação, de cobertura, de paredes, de janelas e de eletricidade. A participação da comunidade é fundamental, e prioriza-se a mitigação do impacto dos efeitos de eventos climáticos extremos.

3.2.2 Projecto Kaya Clínica

Localização: Maputo,
George Dimitrov.

Ano: 2017 - 2020

Número de famílias: -

Projecto: Intervenções de melhoria à Habitações

Período de execução: 3 anos.

Figura 4. Kaya Clínica: Visita à obra de melhoria.

Figura 5. Kaya Clínica: Entrega da obra finalizada.

O Kaya Clínica é uma entidade que faz parte da UEM, que tem como objectivo funcionar como “a clínica da casa”, juntando várias faculdades para o efeito, garantindo que as comunidades locais possam fazer uso do conhecimento adquirido nas faculdades e dando aos estudantes a oportunidade de ganhar experiência profissional.

O Kaya Clínica surge como uma resposta à necessidade urgente de promover desenvolvimento económico local através da promoção do acesso a estruturas residenciais e não residenciais de uso familiar, seguras e dignas nas áreas urbanas e periurbanas, oferecendo uma solução sustentável e centrada no utente. Os arquitectos e *designers* trabalharam de forma colaborativa e interdisciplinar com a comunidade e profissionais de diversas áreas para projectar espaços seguros, dignos, legalizados e que atendessem às necessidades de cada beneficiário, sempre dentro das suas capacidades financeiras, visto que todo o investimento deveria ser pago à entidade promotora e financiadora.

Entre as estratégias implementadas no projeto, destaca-se o uso de ventilação natural e iluminação para criar um ambiente confortável e eficiente. O financiamento do projecto foi assegurado através de uma combinação de doações, parcerias públicas e privadas, e a contribuição da própria comunidade, que participou activamente em todas as fases do desenvolvimento do projecto. Esta abordagem inclusiva garantiu que o Kaya Clínica fosse um modelo de inovação social e arquitectura participativa em Maputo.

3.3 Casos de Estudo de Referência: Projectos Internacionais de génese comunitária

3.3.1 Habitação Castelli

Localização: Buenos Aires, Argentina

Ano: 2005

Número de famílias: 18

Projecto: Edifício Multifamiliar de 4 Pisos

Execução: 6 anos

Figura 6. Vista do edifício habitacional de Castelli.

Figura 7. Espaço comum na habitação Castelli.

Levado a cabo em Buenos Aires, capital da Argentina, a Habitação Colectiva Castelli é um projecto desenvolvido por uma cooperativa de professores/funcionários da educação, formada para permitir acesso à terra e habitação para 18 famílias.

O projecto surge da organização de Arquitectos e Urbanistas do *Proyecto Habitar* e a cooperativa habitacional de trabalhadores da educação da província de Buenos Aires, *San Martín* e *Tres de Febrero*, COOPEBA SM/3F. Como forma de enfrentar as desigualdades sociais e espaciais, os autores do projecto trabalharam de forma colectiva e interdisciplinar. Assim, o programa espacial do projecto resulta de repetidas reuniões e discussões colectivas entre os técnicos e beneficiários.

Entre as estratégias para optimização do espaço, foram implementadas o posicionamento da estrutura nas fachadas do edifício, que liberta o espaço interior, e uma disposição espacial que com alterações mínimas permite fácil reconfiguração dos apartamentos. Ademais, o projecto busca a promoção de socialização, através da criação de espaços para encontros e actividades colectivas em diferentes escalas.

O sistema de financiamento de que a COOPEBA dispõe é constituído pela contribuição de cada associado, que canaliza mensalmente 5% do seu salário ao fundo colectivo, que foi utilizado para financiar a aquisição dos talhões e a construção dos edifícios.

3.3.2 La Borda

Localização: Barcelona,
Espanha

Ano: 2018

Número de famílias: 28

Projecto: Habitação
Plurifamiliar

Execução: 2 anos

Figura 8. Vista frontal do edifício habitacional La Borda.

Figura 9. Vista do vão Central do edifício habitacional La Borda.

O projecto *La Borda* é uma iniciativa de habitação cooperativa desenvolvida pela cooperativa de habitação La Borda, composta por moradores e apoiada por vários grupos e profissionais da área de construção e ambiente. O projecto visava proporcionar uma solução habitacional sustentável e acessível para os membros da cooperativa e enfrentar as desigualdades habitacionais na cidade.

O projecto surgiu da colaboração entre a cooperativa La Borda e o grupo de arquitectos e urbanistas do Estúdio de Arquitectura *LaCol*, que se uniram para criar um modelo de habitação que promovesse a cooperação e a sustentabilidade. A concepção do projecto foi fortemente influenciada pela participação activa dos futuros residentes, que participaram em diversas fases do desenvolvimento, desde a concepção até à construção.

Entre as estratégias adoptadas para otimizar o espaço e promover a sustentabilidade, destaca-se a implementação de um *design* modular e flexível que permite uma configuração adaptável dos apartamentos e áreas comuns. O edifício foi projectado com uma abordagem ecológica, utilizando materiais sustentáveis e técnicas de construção que minimizam o impacto ambiental. Além disso, o projecto enfatiza a criação de espaços comuns para actividades colectivas e interacções sociais, fomentando um sentido de comunidade e colaboração entre os residentes.

Para financiar a construção, cada membro da cooperativa contribuiu com uma quantia inicial de cerca de 15.000 euros. Além disso, os membros pagaram cerca de 5% do seu rendimento mensal para o fundo colectivo da cooperativa, contribuindo para o financiamento contínuo do projecto. A cooperativa também obteve créditos sociais através de instituições de crédito cooperativo e de apoio à habitação sustentável, e recebeu subvenções de várias entidades públicas e privadas que apoiam iniciativas de habitação cooperativa. Este modelo de financiamento combinou contribuições pessoais, financiamento colectivo e crédito social, permitindo uma abordagem acessível e sustentável para a realização do projecto.

3.3.3 Cooperativa Habitacional Grupo Esperança

Localização: Rio de Janeiro, Brasil

Ano: 2005

Número de famílias: 70

Projecto: Habitações unifamiliares isoladas

Execução: 4 anos

Figura 10. Conjunto habitacional construído pelo Grupo Esperança.

Cooperativa Habitacional Grupo Esperança é uma organização brasileira que busca proporcionar habitação digna para seus membros, especialmente em comunidades de baixa renda. A cooperativa funciona com base em princípios de autogestão, solidariedade e participação comunitária, promovendo a colaboração entre os cooperados para alcançar objectivos comuns de moradia.

O principal objectivo da cooperativa é facilitar o acesso à moradia própria para famílias de baixa renda. Isso é alcançado por meio da união de esforços e recursos dos membros, possibilitando a construção ou aquisição de habitações a um custo mais acessível.

Os membros da cooperativa participam activamente das decisões e do planeamento dos projectos habitacionais. A gestão é democrática, com cada membro tendo voz nas assembleias e na tomada de decisões.

A cooperativa adopta um sistema de poupança colectivo, no qual os membros contribuem com 10% da sua renda mensal para um fundo comum. Esses recursos são utilizados para financiar projectos de construção ou aquisição de imóveis. O modelo financeiro da cooperativa é baseado no programa Minha Casa Minha Vida Entidade (MCMV-E), que oferece subsídios governamentais para a construção de habitações urbanas destinadas a famílias de baixa renda. Cada família recebe um financiamento que deve ser pago em até 10 anos, sem juros, apenas com correcção pela inflação. As prestações desse financiamento devem representar menos de 10% da renda familiar.

O programa incentiva a organização popular e a produção habitacional por meio da auto-gestão, onde as próprias famílias, através de entidades sem fins lucrativos, participam activamente na gestão e construção de suas moradias. A construção e a manutenção das habitações são geridas pelos próprios cooperados, com apoio técnico e logístico da

cooperativa. Isso inclui a compra de materiais, contratação de mão-de-obra e acompanhamento das obras.

O Grupo Esperança tem projectos bem-sucedidos, onde diversas famílias conseguiram acesso à moradia própria. A cooperativa também promove a sustentabilidade e a utilização de materiais locais e técnicas construtivas apropriadas para reduzir custos e impacto ambiental.

Em gestão, algumas estratégias adoptadas incluem a definição dos proprietários só após o término da habitação, como forma de garantir a mesma dedicação na construção de todas as moradias.

ESTUDO DE VIABILIDADE

Auto-promoção | Auto-financiamento | Auto-construção

Capítulo 4

Contexto Geográfico, Social, Económico e Construtivo do
bairro Chamanculo C

4 Contexto Geográfico, Social, Económico e Construtivo do bairro Chamanculo C

O estudo de viabilidade tem como alvo o bairro Chamanculo C, localizado na Cidade de Maputo.

4.1 Localização e perfil geográfico

Figura 11. Localização do Distrito Municipal Nhlamankulu em relação aos Distritos Municipais da Cidade de Maputo.

Fonte: Adaptado do Mapa Google Satélite do software QGIS, 2024.

O bairro Chamanculo C localiza-se na extremidade Oeste do Distrito Municipal Nhlamankulu, no Município de Maputo, sendo a área de estudo a mesma que cobre o Plano de Pormenor das áreas residenciais do Bairro Chamanculo C (PPARC), como pode ser visto na figura abaixo.

Figura 12. Limites da área coberta pelo PPARC.

Fonte: Adaptado do Mapa Google Satélite do software QGIS, 2024

No bairro decorrem vários projectos de melhoria social, espacial, ambiental e de infra-estruturas, como:

- O projecto Habitat, desenvolvido e implementado pela entidade não-governamental Arquitectura sem Fronteiras, orientado para aspectos relacionados com o melhoramento das vias de acesso e, conseqüentemente, das condições sociais e urbanas do bairro;
- O projecto de melhoria das condições sanitárias do bairro, desenvolvido e implementado pela entidade não-governamental WSUP (*Water and Sanitation for the Urban Poor*), que se cinge à construção de casas-de-banho compartilhadas e Blocos Sanitários comuns para as habitações do bairro, com o intuito de melhorar e dignificar o dia-a-dia dos residentes;
- O Projecto REGENERA, desenvolvido pela entidade não-governamental AVSI e outros parceiros, para o desenvolvimento sócio-económico da comunidade local, associado a intervenções pontuais em edifícios importantes, com o objectivo de iniciar um projecto de regeneração urbana no bairro; e
- O Projecto REGENERA 2, em fase de implementação, com especial enfoque para a melhoria de aspectos de saneamento e drenagem e tudo a si associados.

4.2 Condições sócio-económicas da comunidade de Chamanculo C

De acordo com a amostra feita no bairro para o relatório de base, o bairro Chamanculo C apresenta mais de 81% da sua população em idade activa, sendo esta maioritariamente do sexo feminino.

De modo geral, as famílias podem ser grandes, com uma média de 5 membros, podendo-se encontrar famílias pequenas, com três membros, ou grandes, com mais de treze membros. Deste universo de famílias, 28% delas possuem mais que três quartos em casa, para acomodar os seus membros, mas a maior parte das famílias possui 3 quartos. E, 26% das famílias possuem dois quartos.

Por fim, o bairro também é caracterizado pela existência de famílias que partilham o talhão e o espaço comum, havendo muito poucas que possuem laços familiares. Do universo total do bairro, 36% das famílias partilham o espaço entre si. Neste universo, algumas partilham também o quintal, a casa-de-banho e/ou a cozinha.

Em Chamanculo C encontra-se que grande parte da comunidade jovem está desempregada, recorrendo a biscates para gerar a renda mínima para viver. Da parte da comunidade empregada, com trabalhos fixos e com possibilidade de gerar uma renda considerável com regularidade, a maior parte são mulheres em idade activa, segundo dados gerais do inquérito feito na comunidade. A comunidade é maioritariamente composta por empreendedoras de pequenos negócios, empregadas domésticas e vendedoras (em mercados ou ao longo das vias de acesso no interior do bairro) bem como serralheiros, carpinteiros, pintores, mecânicos, electricistas, lavadores de carros e pedreiros (PPARC, 2022). Dos moradores com empregos formais, podem-se encontrar docentes universitários, funcionários públicos, administrativos e outros trabalhadores de entidades privadas estabelecidas no Distrito Municipal Kampfumu (PPARC, 2022).

Segundo o relatório da situação actual do PPARC (2023), a comunidade do bairro Chamanculo C tem como principal fonte de renda a actividade informal. Do universo da amostra, cerca de 70% dos inquiridos disseram trabalhar, sendo 36% afecto ao sector formal e 64% afecto ao informal. A situação socio-económica do bairro Chamanculo C é caracterizada pela existência de uma população de baixa renda cuja renda mensal média das famílias varia entre 3000 e 5000 Meticais (PPARC, 2022; CMM, 2013).

Apesar de uma grande disparidade nas condições sociais e financeiras entre vizinhos, estes conseguem, em alguns casos, fazer pequenos projectos conjuntos como a construção de muros, a limpeza e melhoria de vias de circulação. Vários vizinhos suportam também os vizinhos cujas condições de vida são precárias, o que promove uma comunidade bastante coesa.

Tabela 4. Resumo dos dados socio-demográficos encontrados no inquérito feito à comunidade do bairro Chamanculo C.

VARIÁVEL	PROPRIEDADE	PERCENTAGEM
Idade	18-35	31%
	36-65	50%
	Mais de 65	18%
Sexo	Masculino	38%
	Feminino	61%
Trabalha	Sim	70%
	Não	30%
Tipo de Trabalho	Formal	36%
	Informal	64%
Nº de Agregado Familiar	Idosos dependentes	44 indivíduos
	Crianças	Mais que 199 crianças
	Adultos	Mais que 279 adultos
	Pessoas com deficiência	4
Nº de Casais na Casa	Nenhum	28%
	Um	54%
	Dois	15%
	Três	2%
	Mais de três	1%
Nº de Quartos por Casa	Nenhum	1%
	Um	13%
	Dois	26%
	Três	32%
	Mais de Três	28%
Nº de Famílias com quem Partilham o Talhão		36% (139 famílias)

VARIÁVEL	PROPRIEDADE	PERCENTAGEM
Nº de Famílias que Partilham	Casa de banho	91 famílias
	Cozinha	19 famílias
	Quintal	120 famílias
	Outros espaços	6 famílias

Fonte: Autoria Própria, 2024

4.3 Caracterização urbana e do construído

O bairro foi edificado numa área sem infra-estruturas completas, de uso predominantemente residencial, com alta densidade de habitações unifamiliares (superior a 60 habitações por hectare) de piso único e distribuídas desordenadamente num traçado irregular (PPARC, 2022). Para além de irregular, o traçado varia bastante de largura ao longo da sua extensão, condicionando a acessibilidade automóvel e, em alguns casos, o número de pessoas que o podem atravessar em simultâneo. É, no entanto, importante fazer referência a projectos no bairro que se dedicam à transformação dos becos existentes em vias até de acesso automóvel e, que começam a mostrar uma nova cara do bairro.

A organicidade da malha urbana do bairro, acoplada à visibilidade condicionada pelos becos estreitos, cria um espaço fértil para assaltos e outras formas de criminalidade ao longo de todo o bairro, incidindo principalmente em adolescentes e mulheres, como citado pela comunidade local durante interação com os grupos focais.

O bairro Chamanculo C é também conhecido pelo baixo índice de espaços públicos, pela ocupação de áreas baixas e com pouca capacidade de escoamento de águas superficiais, bem como de ocupação de linhas naturais de escoamento de água. Possui igualmente um sistema deficitário de saneamento que começa a apresentar melhorias com a transformação das habitações existentes e os projectos de melhoramento do saneamento, como é o exemplo das Casas de Banho Partilhadas (CBP) ou Blocos Sanitários Comuns (BSC), promovidas pela WSUP. O sistema de iluminação pública e de distribuição de energia eléctrica é abrangente, mas com uma distribuição que põe a comunidade local vulnerável a acidentes: encontra-se ao longo de becos estreitos ou no interior dos talhões.

As habitações são construídas maioritariamente de forma convencional (blocos de betão e cobertura em chapa de zinco), restando somente algumas habitações de madeira e zinco (material inicialmente usado para a construção das habitações no bairro) e em materiais naturais como caniço. As habitações encontram-se, na sua maioria, em talhões com forma irregular e com situação fundiária não-regularizada pelo município. Dada a espontaneidade da ocupação, algumas habitações encontram-se também condicionadas no que diz respeito aos acessos, tendo que depender das entradas e quintais de vizinhos para se poderem aceder.

Actualmente, a via principal do bairro - Av. Amaral Matos - começa a receber a atenção de investidores que pretendem levar a cabo projectos ao longo da sua extensão.

4.3.1 As expectativas da comunidade local

De um modo geral, a comunidade do bairro Chamanculo C reconhece as condições precárias em que vive, mostrando abertura para projectos de transformação da malha existente, não só pela garantida melhoria das suas condições de vida, mas também por perceberem que seria uma oportunidade para inserir novas actividades e equipamentos no bairro, desde escolas a espaços públicos.

A comunidade, durante o inquérito e os grupos focais, mostrou-se aberta à habitação em altura, fazendo menção a edifícios com 4 a 15 pisos como ideal. Outra parte da comunidade mostrou-se menos receptiva, querendo somente perceber até que ponto o investimento dirigido à melhoria das suas habitações actuais. Em ambos os casos, fala-se de pessoas que visivelmente construíram as suas casas ao longo do tempo e com recursos escassos (muitas das quais não consideram as suas obras finalizadas) e cujo poder capital condiciona o tipo de edifício que poderiam, em conjunto, construir. De facto, o factor tempo é o que torna estes investimentos vitais viáveis. À medida que vão poupando, compram materiais, vão construindo quarto a quarto, apenas sem acabamentos. Este sistema salva a esta população de um sistema de mercado de habitação e dos riscos das hipotecas que, apesar de não suficientemente falado em contextos locais, afectam os moradores noutros contextos como o norte-americano e o europeu, onde as pessoas, por causa da crise global de 2007 ficaram desprotegidas e sem acesso a seu direito à habitação.

ESTUDO DE VIABILIDADE

Auto-promoção | Auto-financiamento | Auto-construção

Capítulo 5

Interpretação e interesse comunitário em relação a edifícios para co-habitação em altura, auto-promovidos, auto-financiados e auto-construídos

5 Interpretação e interesse comunitário em relação a edifícios para co-habitação em altura, auto-promovidos, auto-financiados e auto-construídos

Neste capítulo são apresentados os resultados preliminares fruto da análise dos dados primários (inquérito, entrevistas, grupos focais e comités interdisciplinares). Está dividido em cada uma das componentes, que, ao contrário do resto do documento, seguem a ordem “agrupamento e auto-promoção”, co-desenho e auto-construção e, por fim, o auto-financiamento. Deste modo, percebe-se a sequência de actividades que permitem a auto-construção dos edifícios multifamiliares.

Cada componente fecha com a apresentação dos resultados de cada um dos comités interdisciplinares, sendo neles apresentados os resultados do inquérito, entrevistas e grupos focais de forma a serem debatidos em plenária.

5.1 Componente de Agrupamento e Auto-promoção

5.1.1 Resultado do Inquérito

Falar de agrupamento e de auto-promoção remete a um aspecto social bastante importante: a convivência social, a convivência entre vizinhos e, ainda mais importante, a partilha de responsabilidades e de investimentos no dia-a-dia. Esta convivência e partilha é o maior indicador de confiança e o início da abertura para investimentos sociais que requerem maior compromisso.

O inquérito centrou-se na busca pela natureza de convivência entre os vizinhos do bairro, bem como no histórico e abertura para projectos de investimento conjunto. Assim sendo, foi constatado que os residentes têm boas relações uns com os outros, sendo que cerca de 93% indivíduos afirmaram que têm uma relação muito boa ou boa com os seus vizinhos. O gráfico abaixo ilustra a afirmação anterior e evidencia que as situações de relações menos boas correspondem a aproximadamente 7% das respostas ao inquérito.

Gráfico 1. Relacionamento entre os residentes do bairro de Chamanculo C.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Outro factor que foi utilizado para aferir a apetência dos residentes para iniciativas conjuntas para melhoramento das condições de habitação no bairro de Chamanculo C foi a experiência com iniciativas anteriores. Foram consideradas iniciativas anteriores casos como pequenas obras para melhoria de infra-estruturas, eventos, celebrações, reuniões e outras actividades que implicam comunicação e coordenação entre os residentes do bairro.

Gráfico 2. Distribuição de respostas relativas ao relacionamento entre os residentes do bairro Chamanculo C.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Na tentativa de aferir a capacidade de definição de uma estrutura para a gestão da iniciativa, havendo uma distribuição de responsabilidades, cerca de 52% dos inquiridos informou que estaria disposto a fazer a distribuição de responsabilidades para a gestão do projecto, sendo que o remanescente afirmou que não teria capacidade de distribuir as tarefas ou preferiu não responder.

Gráfico 3. Distribuição de respostas relativas à capacidade de distribuição de responsabilidades.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Por fim, cientes da alta probabilidade de conflitos perante um investimento da magnitude de um edifício habitacional, foi questionado como os diferentes inquiridos resolvem os conflitos, quando têm iniciativas conjuntas. No geral, foi mencionada a resolução entre os membros envolvidos primeiro (76%). Somente 15% falaram no envolvimento da Chefe do Quarteirão para a resolução do conflito e ainda menos (5%) fizeram menção ao envolvimento da polícia para este fim. Os remanescentes 4% falaram sobre outros métodos de resolução de conflitos.

De um modo geral, o bairro mostra-se preparado para investimentos conjuntos, necessitando somente de garantir que os co-investidores tenham a mesma capacidade financeira, para que os termos sejam aplicáveis para todos, principalmente sabendo que as fontes de rendimento dos residentes são baixas e incertas.

5.1.2 Resultados dos Grupos Focais e as Entrevistas com Entidades Relevantes

Quando questionados sobre a possibilidade de agrupamento, a comunidade dividiu-se em dois grandes pólos, cuja real razão foi somente explorada durante os grupos focais realizados para homens, mulheres e casais. Durante os grupos focais, identificou-se que as famílias apresentaram mais entraves que vontade de entrar para regimes de auto-promoção através de sistemas de investimento conjunto, a saber:

- A necessidade de se ter sistemas de cooperação conjunta, mas com compromisso individual e não colectivo, sendo que a comunidade, como um todo, reconhece a falta de compromisso dos moradores do bairro, comprovado pela incapacidade de finalizar o pagamento de investimentos de baixo custo concedidos pela APIE e pelo CMM;
- A vontade de colaboração em projectos comuns como a construção de muros, mas não o investimento a longo prazo, para evitar conflitos;
- A não-vontade de partilha de espaços comuns com vizinhos, dada a incompatibilidade de vivências;
- A não-vontade de participar em projectos de investimento com vizinhos, dada a incapacidade de se manter o compromisso por falta de fonte de renda;

- A não-vontade de entrar em sistemas de crédito rotativo com vizinhos pela incerteza de resultados positivos.

5.1.3 Resultados do Comité Interdisciplinar sobre agrupamento e auto-promoção

O Comité Interdisciplinar para o Auto-promoção contou com entidades do sector de cooperativismo, entidades governamentais e membros da comunidade. A AMPCM esclareceu que as cooperativas permitem que os membros compartilhem recursos materiais e humanos, o que pode aumentar a eficiência e reduzir custos de operacionalização. Neste âmbito, a auto-promoção pode incentivar um senso de propriedade e responsabilidade entre os membros, aumentando a sustentabilidade do projecto. Durante o debate foi também mencionado que o envolvimento de moradores com experiência em construção ou gestão de projectos pode ser um recurso valioso na execução do projecto, cumprimento dos objectivos da cooperativa e resolução de conflitos.

A gestão eficaz de situações de doença, invalidez ou falecimento, é crucial para a estabilidade das cooperativas. Estabelecer protocolos claros e oferecer suporte adequado pode ajudar a mitigar o impacto destas situações de risco e manter a confiança dos membros na cooperativa.

5.2 Componente sobre o Auto-financiamento

Na presente componente, foi realizado o engajamento com a comunidade e com as instituições financeiras de modo a aferir os dados de base que serão utilizados para a realização da avaliação da viabilidade de incentivo aos residentes do bairro de Chamanculo C a aderir à iniciativa de melhoria das suas condições de habitação.

5.2.1 Resultado do Inquérito

A comunidade apresenta um número de mulheres que trabalham superior ao número de homens. Do universo total de inquéritos feitos, somente 1 indivíduo não apresentou o seu sexo, não disse se trabalha ou não, como pode ser verificado abaixo. Do universo das pessoas que não trabalham, verificou-se que 14 destes encontram-se, actualmente, aposentados e que, na sua maioria, trabalhavam no sector informal.

Tabela 5. Distribuição da ocupação dos participantes por sexo.

Sexo	Trabalho		Total
	Sim	Não	
Mulher	149	86	235
Homem	120	24	144
Não definido	1	4	5

Fonte: Autoria Própria, 2024

De igual modo, existem mais mulheres a trabalhar no sector informal do que homens.

Tabela 6. Distribuição do sector laboral dos participantes por sexo.

Sexo	Sector Informal	Sector Formal	Não respondeu
Mulher	111	47	77
Homem	69	56	19
Sexo não definido	2	0	3
Total	182	103	99

Fonte: Autoria Própria, 2024

5.2.2 Resultado dos Grupos Focais nas Entrevistas com Entidades Relevantes

Engajamento Comunitário

No âmbito do levantamento das características socio-económicas dos residentes das UOPGs seleccionadas do bairro de Chamanculo C, nomeadamente a UOPG-Piloto, A, B e J, foi possível aferir os seguintes dados financeiros:

Experiência com formas de financiamento

Dos inquéritos realizados aos residentes do bairro de Chamanculo-C, foi possível avaliar a experiência dos mesmos no que tange aos meios formais e informais de acesso ao financiamento para a realização de diversas actividades. Deste processo de inquérito, foi possível produzir os gráficos abaixo:

Gráfico 4. Experiência com meios formais e informais de acesso ao financiamento.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Evidenciado pelo gráfico acima, os residentes do bairro de Chamanculo C têm tido melhores experiências com métodos como Xitique (mais predominante) e outras formas de poupança individual ou colectiva para o financiamento dos seus investimentos. O recurso aos meios formais de financiamento (bancos comerciais, microcréditos e demais) não têm sido usados com frequência para esta finalidade.

Disponibilidade financeira

Para a componente de disponibilidade financeira foi considerada a capacidade de geração periódica de renda ou de compensações, podendo advir de empregos formais, informais, empreendimentos ou negócios e outros métodos⁷. Da amostra de 384 indivíduos entrevistados, foi possível auferir o seguinte:

Gráfico 5. Distribuição de respostas relativas aos rendimentos mensais dos residentes do bairro de Chamanculo C.

Fonte: Autoria Própria, 2024

⁷ Para a análise, foram considerados, também, os pensionistas, herdeiros e indivíduos indemnizados pelo Estado.

Os dados sobre o rendimento dos moradores do bairro Chamanculo C revelam uma distribuição significativa. A maioria das famílias (29%) possui renda inferior a 5,000 MT, enquanto 27,70% estão na faixa de 5,001 MT a 10,000 MT. Uma parcela menor, 9,20%, tem rendimento entre 10,001 e 15,000 MT, e a mesma proporção (9,20%) ganha acima de 15,000 MT. Surpreendentemente, 24,80% optaram por não divulgar sua renda. Esses dados sugerem desigualdades económicas significativas no bairro, com uma parcela considerável de famílias vivendo com renda abaixo do limiar de subsistência, enquanto outras desfrutam de rendimentos mais elevados.

Quanto às fontes dos rendimentos, a fonte predominante é o empreendedorismo e a gestão de negócios, sendo que cerca de 50,60% dos entrevistados afirmam que os seus negócios são a fonte primária de renda. Na sequência, a resposta mais comum após o empreendedorismo foi o salário mensal, sendo que cerca de 44% dos entrevistados informaram que detém esta forma de rendimento. Menos comum, todavia aplicável, os residentes, em casos, informaram que também auferem rendimentos através de **heranças** (3%), **pensões** (12%) e **indenizações** (2%). Esta distribuição pode ser visualizada no gráfico abaixo.

Gráfico 6. Distribuição das fontes de rendimento dos residentes do bairro de Chamanculo C.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Ora, foi realizada a análise tendo em conta a incidência dos rendimentos por grupo de rendimentos auferidos pelos residentes do bairro de Chamanculo C, por Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. Deste modo, é possível verificar que a tendência de rendimentos mais altos se encontra nas UOPG A. Não muito distante, as UOPGs Piloto e B também apresentam números significativos de rendimento iguais ou superiores ao salário mínimo nacional. Estes dados podem ser verificados na tabela 04 abaixo:

Tabela 7. Distribuição de respostas relativas aos rendimentos mensais dos residentes do bairro de Chamanculo C por UOPGs.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Descrição	UOPGs			
	A	B	J	Piloto
Mais de 15,000 MT	10	6	8	10
Entre 10,001 MT e 15,000 MT	12	9	6	6
Entre 5,001 MT e 10,000 MT	26	30	16	29
Menos de 5,000 MT	29	21	15	35
N/A ⁸	40	25	17	20

Experiência com financiamentos

No que tange à **experiência dos inquiridos** com financiamentos, estes últimos foram questionados sobre os mecanismos usados para a aquisição de créditos para fins diversos. Dentre as opções dadas aos **inquiridos** foram listados **meios formais** (créditos por via de bancos comerciais, microcréditos e poupanças individuais) e **meios informais** (xitique, poupança comunitária, agiotas e outros).

Analisando as respostas providenciadas pelos inquiridos, foi possível constatar que, na sua maioria, os residentes do bairro de Chamanculo C têm experiências mais positivas com a **poupança individual** (cerca de 69%), em relação às opções supracitadas. A opção mais comum, na sequência da poupança individual, é o **xitique** (cerca 68%), que foi declarada como a forma ideal alternativa para a concretização das finalidades diversas das famílias inquiridas.

Os métodos acima referidos foram, de igual modo, seleccionados como as melhores opções para o auto-financiamento da construção das suas casas, facto que foi secundado nas conversas tidas com os grupos focais.

⁸ As respostas não aplicáveis ("N/A") correspondem às situações em que os inquiridos preferiram ocultar a informação.

Gráfico 7. Distribuição das preferências de financiamento dos residentes do bairro de Chamanculo C.
Fonte: Autoria Própria, 2024

Abertura para o financiamento em conjunto

Com base na premissa do estudo de viabilidade de cooperação dos residentes do bairro de Chamanculo C para a construção de habitação em altura, os inquiridores questionaram os actuais habitantes do bairro sobre a possibilidade de comparticipação neste processo de melhoramento das condições de habitação.

De uma forma geral, cerca de 50,78% dos inquiridos informou que não estaria disposto a participar no financiamento da construção para melhores condições de habitação no bairro. Todavia, os dados informam que existe uma disparidade ínfima entre os residentes dispostos e não dispostos para efeito, sendo que os residentes que demonstraram abertura para engajar na iniciativa foram cerca de 49,21%.

É importante realçar que as UOPGs A e B apresentaram melhores tendências para aceitação desta metodologia para melhoria de condições de habitação. Como resultado desta inquirição foi possível aferir os dados abaixo:

Tabela 8: Abertura para financiamento em conjunto, por UOPG.

Tabela 8. Abertura para financiamento em conjunto, por UOPG.

Descrição	UOPGs				
	A	B	J	Piloto	N/A ⁹
Sim	61	45	34	37	12
Não	56	44	28	61	6

Fonte: Autoria Própria, 2024

⁹ Estas respostas correspondem aos indivíduos que preferiram não responder às questões

Método preferencial para financiamento

Tendo questionado relativamente ao método de financiamento que melhor se adequaria à sua realidade, para a construção conjunta, os residentes do bairro de Chamanculo C apresentaram as respostas abaixo ilustradas.

Gráfico 8. Distribuição das preferências de financiamento dos residentes do bairro de Chamanculo C.
Fonte: Autoria Própria, 2024

Novamente, os residentes informaram que têm maior apetência para o recurso ao Xitique, à Poupança Individual e à Poupança Comunitária para a realização da acção de financiamento para a auto-construção, em altura.

Capacidade de investimento para auto-construção

Em seguida, a equipa de inquiridores procedeu ao questionamento sobre a capacidade de investimento, numa base mensal, de cada um dos chefes de família entrevistados para o alcance do objectivo, que é a melhoria das condições de habitação.

De modo geral, é possível aferir que os residentes do bairro do Chamanculo-C, na sua maioria, estariam dispostos a investir menos de 1,000.00 MT (Mil Meticais), por mês, para a melhoria das suas condições actuais de habitação. Existe, todavia, um número considerável de residentes (não superior ao grupo mencionado anteriormente) que estaria disposto a investir entre 1,000.00 MT e 5,000.00 MT para o mesmo efeito.

Não obstante, foi realizada a análise por UOPGs por forma a determinar as áreas que estariam mais dispostas a investir mais, o que será um factor crucial para a viabilidade do processo e, de igual modo, serviriam de exemplo para as demais UOPGs. Deste modo, foi possível verificar que as UOPGs Piloto, A e B, tiveram a tendência a apresentar disposições superiores para o investimento no projecto. Dentre **as 177 respostas** positivas, foi possível extrair os seguintes resultados:

Tabela 9. Capacidade de investimento mensal dos residentes, por UOPG.

Descrição	UOPG			
	A	B	J	Piloto
Mais de 10,000 MT	-	-	1	-
Entre 5,001 e 10,000 MT	2	1	2	3
Entre 1,000 e 5,000 MT	22	21	14	22
Menos de 1,000 MT	37	26	16	21

Fonte: Autoria Própria, 2024

Segundo os dados acima listados, cerca de 53% dos inquiridos informou que a sua capacidade de investir num projecto da natureza do objecto de estudo é inferior a 1,000 MT, por mês, sendo que os remanescentes 47% afirmaram que poderiam investir mais (a maioria enquadra-se na escala de 1,000 MT a 5,000 MT).

Engajamento Institucional

Nesta fase, foram contactadas instituições especializadas nas áreas de financiamento, em particular na concessão de crédito, de modo a aferir o cenário actual do sistema financeiro e as condições para adesão ao financiamento. Fazem parte das instituições contactadas, bancos comerciais, associação de bancos e uma sociedade de investimento.

Condições para o acesso ao financiamento

Deste processo de contacto com as instituições supracitadas, foi possível aferir as seguintes condicionantes para o acesso ao financiamento:

Categoria	Sub-categoria	Requisitos	Descrição
Acesso ao Crédito	Condições básicas	Rendimento individual Histórico de Crédito	Em primeiro plano, os bancos comerciais consideram tanto a proveniência e o montante do rendimento do indivíduo que pretende contrair o empréstimo. As condições preferenciais são rendimentos provenientes de contratos de trabalho formais, com salários acima do mínimo estipulado pelo Governo. A existência de uma conta bancária na instituição é preferencial, deste modo será

Categoria	Sub-categoria	Requisitos	Descrição
			possível estimar as flutuações de rendimento e o histórico do indivíduo.
	Garantias	Hipoteca da residência Depósitos à Prazo	Os bancos comerciais têm tido preferência por activos com vida útil igual ou superior ao período de crédito. Deste modo, para um financiamento para habitação, a primeira linha de garantia tem sido a hipoteca do imóvel que se pretende construir ou adquirir. Em outros casos, os bancos têm recorrido aos depósitos à prazo como garantia para o acesso ao financiamento.
	Outros condicionantes	Duração do Financiamento	Para fins de habitação, os financiamentos têm tido uma duração compreendida entre os 20 aos 25 anos.
		Taxas de Juro	As taxas de juro, para fins de financiamento à habitação, têm rondado entre os 22% aos 29%.

Quadro 4. Análise das Condições para o acesso ao financiamento.

Fonte: Autoria Própria, 2024

5.2.3 Resultados do Comité Interdisciplinar sobre auto-financiamento

O Comité Interdisciplinar para o Auto-financiamento contou com entidades do sector da banca, entidades governamentais e membros da comunidade.

Perante os dados sócio-económicos levantados através de inquéritos, entrevistas a grupos focais e actores locais, levantou-se a discussão sobre as fraquezas e oportunidades intrínsecas.

A representação da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane questionou como se gere a responsabilidade compartilhada, quando se considera que nas situações de co-titularidade, está-se a lidar com pessoas com diferentes capacidades financeiras a partilharem o mesmo espaço dentro do lote. A GAPI partilhou a sua experiência, onde concede crédito a 1% de juro, tendo em vista precisamente a inclusão dos membros mais vulneráveis da comunidade pelo acesso à financiamento.

A AMB ressaltou a importância do projecto prever instrumentos ou meios de gestão de conflitos que podem surgir como resultado destas discrepâncias financeiras internas. Paralelamente, questionou se não se deve considerar o reassentamento de moradores, dada a elevada densidade verificada.

O representante do Distrito Municipal propôs que se convidasse empresas singulares ou colectivas a investirem na construção de edifícios multifuncionais, onde o piso térreo pertenceria ao investidor, para comércio ou escritórios.

A Direção Municipal de Acção Social questionou como se vai prover habitação para as famílias com renda extremamente baixa, num cenário onde a sua capacidade de contribuição está abaixo da dos seus vizinhos. Perante esta hipótese, propõe que o projecto contemple contribuição não-monetária, como força laboral para obras de construção e manutenção do edifício, entre outras mais-valias. Ademais, o Conselho Municipal chamou à atenção que o projecto deve acautelar também como albergar as famílias durante o período de construção do edifício.

O Ministério de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos propôs a auto-construção assistida, como forma de reduzir o custo de operação, salientando que não deve incluir a estrutura do edifício, pela exigência técnica que esta requer. Pode, no entanto, ser usada mão-de-obra local para a construção do invólucro, acabamentos e instalação de acessórios. Ademais, propôs a criação de um fundo soberano, à semelhança do FFH, e acrescentou a importância que o projecto de arquitectura tem no custo de construção, devendo este estudar as áreas mínimas para habitabilidade condigna.

O Fundo de Fomento e Habitação contribuiu na discussão com a sua experiência na provisão de financiamento. Com isto, estratégias como a divisão de financiamento em tranches pequenas para facilitar a gestão por indivíduos de renda baixa, assim como o estabelecimento de parceria com a Autoridade Tributária para a inclusão de rendas informais, podem ser usadas para garantir inclusão dentro das diferentes capacidades financeiras. Adicionalmente, questionou-se sobre a viabilidade social do projecto, associada a factores económicos. Como é que famílias que criavam animais e desenvolviam outras actividades similares se vão adequar à limitação imposta para habitação em altura. A equipa consultora esclareceu que parte do projecto é a educação da comunidade sobre boas práticas de coabitação e cooperativismo.

Por fim, entre as instituições propostas para subsidiar o estudo, foram mencionados o FARE (Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia), *African Housing Finance*, assim como associações de crédito rotativo. Entre estas últimas, existem aquelas sem definição de valor mínimo, e o beneficiário recebe consoante a sua contribuição, e ainda assim, tem sido um factor positivo e transformador para muitas famílias.

5.3 Componente Sobre a Auto-Construção

Na presente componente, foi realizado o **engajamento com a comunidade** e com as **instituições no ramo da construção civil** de modo a aferir os dados de base que serão utilizados para a realização da avaliação da viabilidade de incentivo aos residentes do bairro de Chamanculo C a aderir à iniciativa de melhoria das suas condições de habitação.

5.3.1 Resultado do Inquérito

O bairro de Chamanculo C apresenta uma estrutura residencial composta tanto por inquilinos (arrendatários das residências) quanto por proprietários das residências, com uma predominância numérica de proprietários em relação aos inquilinos. Os inquilinos, por sua vez, estão predominantemente alojados em espaços denominados "compounds", popularmente

conhecidos como "compones", os quais constituem áreas compartilhadas por múltiplas famílias. Estes espaços comuns compreendem diversos compartimentos dentro e/ou fora da casa, incluindo quintal, casa-de-banho, acesso à torneira para água potável e cozinha, entre outros. Esta configuração residencial reflecte dinâmicas sócio-económicas específicas que moldam as interações e a convivência dentro da comunidade de Chamanculo C.

De acordo com os dados colectados, a composição familiar nas áreas estudadas varia de 1 a mais de 13 membros, destacando-se que as famílias mais numerosas, com mais de 10 integrantes, residem em habitações que, em média, possuem 3 quartos.

Gráfico 9. Relação entre número de pessoas por AF e respectivo número de quartos.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Os dados obtidos nos grupos focais realizados com os residentes do bairro indicam o mesmo padrão, sendo que a maior parte das pessoas com mais de 5 membros afirmaram possuir entre dois e três quartos.

O bairro Chamanculo C apresenta um grande número de habitantes com casa própria. No entanto, não é incomum no bairro que se encontre talhões partilhados por várias famílias, variando entre 2 a 4 famílias ou, em casos extremos, 57 famílias. Dos inquéritos feitos à comunidade, foi possível perceber que 62% dos entrevistados, isto é, 237 participantes, não vivem em *compones*, e que 2% não responderam. Os remanescentes 36% afirmaram viver em *compones*. Deste universo, 56% dos inquiridos partilham o seu talhão com uma família, 24% com duas famílias e os restantes 20% partilham, de igual modo, com 3 e mais de três famílias.

Gráfico 10. Pessoas que partilham os seus talhões de residência.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Gráfico 11. Número de famílias com quem partilham os seus talhões de residência.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Para efeitos do estudo, analisou-se também que compartimentos ou elementos da casa são partilhados entre as famílias que partilham o mesmo espaço e constatou-se que a maior parte partilha a casa-de-banho e o quintal, sendo a cozinha o compartimento menos partilhado. Algumas famílias afirmaram partilhar também a torneira exterior de acesso à água potável.

As residências, em si, reflectem a tendência de transformação no uso de materiais para a construção de edifícios habitacionais nos bairros pericentrais da Cidade de Maputo. Encontram-se, no bairro, habitações em material convencionais (estrutura de betão e cobertura em chapa metálica ou laje de betão), ou de madeira e zinco, com estrutura de madeira e invólucro e cobertura em chapas metálicas onduladas, de zinco. Apesar de existirem, poucas são as habitações de caniço ou que sejam divididas entre madeira e zinco e materiais de construção convencional, reflectindo a sua natureza evolutiva.

Gráfico 12. Predominância de materiais de construção para residências em Chamanculo C.
Fonte: Autoria Própria, 2024

A maior parte das habitações encontram-se finalizadas, com a excepção de 18% dos inquiridos, que afirmaram ainda estarem a construir. Ressalta também o facto de a maior parte dos inquiridos terem construído as suas habitações num período superior a 5 anos, reflectindo a realidade das habitações nos bairros pericentrais do Município de Maputo: as casas são vistas como um processo e não como um "fim", "fim" percebido como um objecto completo e finalizado.

Gráfico 13. Tempo médio de construção das habitações.

Fonte: Autoria Própria, 2024

O inquérito revela também que pelo menos 63% das famílias recorreu à auto-construção para adquirir uma moradia, ao passo que os restantes recorreram a empreiteiros ou adquiriram as suas casas já construídas.

Gráfico 14. Modalidade de Construção.

Fonte: Autoria Própria, 2024

5.3.2 A casa dos sonhos

A comunidade Chamanculo C mora, na sua maioria, em “habitações consolidadas que não apresentam nenhum afastamento frontal em relação às vias de circulação interna, que são estreitas e não permitem a devida ventilação, ou mesmo, ventilação natural.” (PPARC, 2022) Em grande parte, são habitações de piso único e, segundo dados encontrados no campo, assim querem que permaneça. Mais da metade da comunidade afirmou que, podendo escolher onde gostaria de viver, preferia continuar a morar em casas com quintal. Somente 26% mostrou abertura para morar em modelos habitacionais multifamiliares, quer em altura, quer em habitações em banda contínua, dos quais, a maior parte foi claro na vontade de morar em edifícios multifamiliares em altura.

Gráfico 10: Preferência por tipos de habitação para a transformação do bairro, segundo o PPARC
Fonte: Autoria Própria, 2024

Figura 13. Preferência de Casas com quintal por UOPGs.
Fonte: Autoria Própria, 2024

Figura 14. Preferência de Casas partilhadas em apartamento.
Fonte: Autoria Própria, 2024

Figura 15. Preferência de Casas partilhadas em família por UOPGs

Fonte: Autoria Própria, 2024

Na eventualidade de se ter de partilhar o espaço habitacional com outras famílias em modelos de co-habitação, os participantes optaram, de forma quase igual, pelas opções propostas: uma sendo sucessão de moradias em banda contínua, com espaços de quintal partilhados e contínuos e edifícios de 2 a 3 pisos; e outra, apartamentos em edifícios plurifamiliares em altura.

Gráfico 15. Preferência pelo tipo de habitação.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Sendo que a habitação é a custos controlados e muitas famílias já partilham partes das suas casas com outras famílias, foram questionados sobre a abertura para partilha de espaços com

outras famílias nos novos modelos de co-habitação. No geral, poucos se mostraram interessados em partilhar qualquer espaço, como pode ser verificado abaixo:

Gráfico 16. Abertura para partilha de espaços em edifícios de co-habitação.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Houve ainda um agregado aberto a partilhar a fonte de água, outro a tarefa de limpeza do condomínio e mais um disposto a partilhar a área social.

5.3.3 Resultado dos Grupos Focais nas entrevistas com entidades relevantes

Durante os encontros com os grupos focais, surgiram 6 respostas distintas:

- As mulheres que **preferiam edifícios em altura** pelos benefícios que trariam ao bairro como um todo, nomeadamente, vias mais largas, mais espaços públicos e mais áreas livres. Tal como estas, o grupo focal mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de construção de edifícios em altura. No entanto, o grupo focal de casas mostrou-se dividido de forma equitativa entre as diferentes possibilidades; muitos demonstraram interesse em melhorar as suas habitações e não em transformar as suas residências em apartamentos;
- As mulheres e os homens definiram que a **condição para se viver em edifícios multi-familiares** seria com a definição clara dos zeladores do espaço e dos espaços livres no interior do talhão para não gerar conflitos futuros;
- Os homens que **preferiam melhorar as suas habitações actuais**, para poderem continuar a viver confortavelmente com as suas famílias compostas por muitos membros;
- Os homens e casais que **preferiam, sim, viver em altura** pois melhoraria automaticamente as suas condições de vida actuais;

- Os casais que preferiam viver em edifícios multi-familiares, se estes realmente proporcionassem melhores condições de vida, de modo a permitir a participação das famílias de baixa renda; e
- Os casais que **não preferiam edifícios em altura** pela incompatibilidade de vivências, poder financeiro e por se encontrarem confortáveis com as suas condições de vida actuais: talhões com áreas confortáveis, casas com boas condições e famílias bem acomodadas (número de quartos confortável para o total de membros).

Quando perguntados pela escolha entre os dois tipos de edificações possíveis, caso fosse imperioso pensar no futuro de Chamanculo C e na sua transformação segundo o previsto pelo PPARC, uma parte da comunidade, 3%, respondeu que continuava a preferir a casa com quintal convencional (casa isolada, com talhão espaçoso e individual), seguidos pelas casas com quintal menores, em banda contínua - 49%. Os restantes 48% escolheram a opção do edifício em altura.

5.3.4 Resultados do Comité Interdisciplinar sobre auto-construção

O Comité Interdisciplinar para o auto-construção contou com entidades do sector da construção, imobiliária, entidades governamentais e membros da comunidade.

O comité interdisciplinar de auto-construção abordou três aspectos fundamentais: i) a experiência de instituições em projectos similares; ii) participação comunitária na construção em altura; e iii) estratégias para redução de custo de construção. O FFH apresentou a sua experiência em projectos voltados para a promoção da habitação acessível e sustentável que envolvem a construção de edifícios residenciais, utilizando estratégias que optimizam o uso dos recursos disponíveis, de acordo com o contexto.

Mediante a discussão em plenária, constatou-se que a participação da comunidade no processo construtivo permite aumentar a aceitação e a sustentabilidade das iniciativas, usar materiais e técnicas localmente conhecidas, facilita a apropriação do projecto pelos beneficiários, e redução de custos e impacto ambiental. Ademais, a capacitação técnica das comunidades pode constituir uma mais-valia enquanto futura actividade e fonte de rendimento. No entanto, deve-se garantir integridade estrutural, reservando a execução destes elementos para mão-de-obra especializada. Também, recomenda-se procurar formas de utilizar materiais sustentáveis e acessíveis, como tijolos ecológicos e o betão reciclado.

ESTUDO DE VIABILIDADE

Auto-promoção | Auto-financiamento | Auto-construção

Capítulo 6

Resultados: Proposta de um modelo de viabilização de agrupamento e auto-promoção, auto-financiamento, e de co-desenho e auto-construção

6 Resultados: Proposta de um modelo de viabilização de agrupamento e auto-promoção, auto-financiamento, e de co-desenho e auto-construção

Este capítulo descreve uma proposta de modelo viável para que a comunidade de Chamanculo C possa se organizar, auto-gerir, para construir uma habitação multi-familiar em altura com base nos resultados preliminares, assim como a data recolhida. A palavra modelo é aplicada em geral quando referido a “**modelo de auto-promoção**” que inclui as três componentes; **modelo de agrupamento e organização de todo o processo de auto-promoção**, **modelo de auto-financiamento** e **modelo de co-desenho e auto-construção**.

O estudo estrutura-se por componente seguindo quase a sequência lógica do processo: primeiro o agrupamento e autopromoção, autofinanciamento e concluindo com co-desenho e auto-construção. Na realidade, o processo não é tão linear. A fase de co-desenho é necessária para poder orçar o projecto construtivo, saber se o processo é viável ou não, incluindo todas as componentes que estão interligadas para apresentar um modelo de autogestão viável.

A sequência linear segue:

- O processo de agrupamento e auto-promoção só pode dar início uma vez identificado um agrupamento aberto a se agrupar para construir habitação multifamiliar em altura. Das pessoas inquiridas pelo menos 70% das famílias estariam abertas a iniciar o processo sob o **modelo de agrupamento** de cooperativas. A auto-promoção assistida implica que a cooperativa que siga os passos definidos no método de 9 passos do PPARC poderá sonhar e materializar suas habitações.
- O agrupamento deve escolher o **modelo de habitação** através da fase de “co-desenho” onde escolhe o tipo de habitação, as técnicas construtivas e materiais.
- Com este desenho dá-se passo à estimativa orçamental que permite definir as necessidades económicas e o **modelo de auto-financiamento**.
- Finalmente, as famílias decidem o **modelo de auto-construção**, onde definem de que forma construirão a sua habitação e com que assistência técnica e profissional.

Em resumo, a lógica geral da autogestão implica a seguinte sequência: agrupar-se, co-desenhar, orçar, autofinanciar e autoconstruir. Na estrutura do estudo co-desenhar sempre foi com auto-construção sendo que ambas estão na rama arquitectónica do conhecimento. Este capítulo não segue a lógica geral do estudo, mas a sequência do processo descrito ao início do parágrafo.

6.1 Modelo de Agrupamento e Auto-Promoção Viável

6.1.1 Análise da Coesão Social e Relações Comunitárias

Chamanculo C é um bairro conhecido como sendo de fortes relações sociais entre os vizinhos. Apesar de relatos claros durante os grupos focais sobre o descontentamento com os vizinhos cujas práticas envolvem roubos, dentre outras condutas duvidosas, existe uma grande parte da comunidade que convive de forma harmoniosa as suas relações de vizinhança, ajudando-se mutuamente e compartilhando projectos que beneficiem a todos. São exemplos disto muros que são construídos e cujos custos são partilhados e a ajuda para a compra de refeições quando um vizinho desfavorecido precisa.

Ora, quando perguntados sobre pertencerem a grupos de Crédito Rotativo: poupanças comunitárias e *xitiques*, bem como à forma de resolução de conflitos, notou-se que:

- O **Grupo Focal de Mulheres (GFM)** mostrou-se dividido em duas extremidades de igual forma: umas pertencem a grupos rotativos e vêm ganhos, outras não, por terem tido más experiências e não quererem repetir. Este facto é importante por influenciar a sua abertura para projectos maiores, em que todos devem contribuir de igual forma. Quando questionadas sobre a preferência, a maior parte optou pela Poupança Comunitária, por esta ser mais formal e com menos chances de má gestão. Na eventualidade de haver desentendimentos, o GFM mostrou-se consciente das dificuldades vividas pelas famílias. Abordagens como “deveríamos sentar e arranjar actividades para esta pessoa ter novas fontes de rendimento” foram ressoantes, bem como sistemas de gestão que iniciassem com o gestor do projecto e que culminasse com as autoridades do bairro para ajudar na resolução de conflitos.
- O **Grupo Focal de Homens (GFH)** foi pragmático, dizendo que não fazem parte de movimentos do género. Dos nove participantes, somente um afirmou fazer parte e deixou claro que só participa por ser familiar, e outro explicou que não participa por não ter uma fonte de renda fixa. Foi unânime a razão para os que não participam: a não-confiança no próximo e experiências anteriores negativas. Esta questão influenciou bastante a postura da maior parte do grupo, que se mostrou renitente em criar investimentos conjuntos, por conhecerem a realidade dos seus vizinhos directos.
- O **Grupo focal de Casais (GFC)** foi igualmente misto. Apesar de concordarem com a necessidade de se melhorar as condições dos habitantes e muitos dizerem que a iniciativa seria bem-vinda, todos falaram sobre a inviabilidade de se fazer poupanças entre si por haver muitos vizinhos sem renda fixa e sem capacidade para contribuir regularmente para o fim desejado. O GFC fez várias referências a conflitos no *modus vivendi* entre vizinhos, que é uma grande causa de conflitos, conflitos estes que diminuem a vontade de participar em projectos conjuntos. Apesar de não ter sido uma experiência vivida por todos, não houve objecção.

Os inquéritos indicam que a comunidade realiza projectos conjuntos: projectos de pequena e grande escala e importância, que beneficiam a dois vizinhos contíguos. No grupo de projectos, foram mencionadas a construção de muros conjuntos e gestão conjunta de espaços comuns.

Alguns pontos a destacar sobre a inviabilidade do processo, sob o ponto dos GFC foram a falta de comprometimento dos moradores, visto que muitos nunca pagaram por completo as casas do APIE, cujo custo não é superior a 5.500MT e já se passam 10 anos, e o caso das pessoas que se beneficiaram de espaços comerciais oferecidos pelo município, e que nunca concluíram o processo de pagamento pelos espaços.

6.1.2 O cooperativismo moderno

Tendo em conta a legislação e as condições encontradas na área de estudo, foi possível perceber que o trabalho conjunto já existente no bairro podendo, sim, ser considerado o pontapé de saída para a sua transformação, apesar de somente um dos grupos focais ter respondido positivamente ao desafio. Através do agrupamento de duas ou mais famílias, enquadrando-as na legislação existente e nos projectos nacionais e internacionais sobre o cooperativismo moderno para a habitação, pode-se conseguir resultados notáveis. Para tal, é importante o desenho de estatutos-padrão, ajustáveis para cada grupo auto-promovido, que tenha todas as linhas básicas indicando:

- as regras de convivência;
- a duração;
- as possíveis formas de geração de renda e o destino do lucro;
- os direitos e os deveres das partes integrantes;
- as responsabilidades das partes e as suas limitações;
- a forma de gestão dos recursos;
- os potenciais tipos de conflito e directrizes sobre como resolvê-los.

Em anexo, pode-se encontrar um modelo de estatutos que pode ser usado como base para os grupos de famílias agrupados, que queiram oficializar a sua relação, transformando-o numa cooperativa para a provisão de habitação num edifício em altura, multi-familiar, como está previsto no Plano de Pormenor das Áreas Residenciais do bairro Chamanculo C (PPARC).

6.2 Modelo para a Viabilidade Económica

Neste capítulo, serão apresentados os resultados das análises económicas realizadas face aos dados colectados no engajamento comunitário, institucional e dos comités interdisciplinares. Acoplados às análises, serão apresentados os pontos de atenção no processo de implementação do processo, de modo a precaver as vicissitudes económicas no percurso deste projecto de longo prazo.

6.2.1 Operacionalização do processo de co-habitação

A operacionalização do processo de criação de condições para co-habitação em altura, no bairro de Chamanculo C, através do incentivo dos actuais residentes e proprietários dos DUATs a aderir ao auto-financiamento para auto-construção deverá ter consideração a preparação dos referidos para a construção de um orçamento que permita viabilizar o retorno ao financiamento.

Este orçamento deverá estar repartido em três (3) componentes: Serviço de dívida; Despesas de operação e manutenção do condomínio; e Fundo de garantia.

Serviço de dívida

Esta componente refere-se ao valor que será despendido pelas famílias, estruturadas sob forma de cooperativas, para o pagamento do financiamento que será adquirido para a construção dos novos edifícios para habitação. Este montante será composto pelas **prestações mensais** e pelos potenciais **juros gerados** (dependendo da fonte de financiamento). Para a presente análise, foi considerada a aquisição do financiamento através de uma instituição vocacionada para o desenvolvimento comunitário local e/ou sociedade de investimento, as quais apresentam as taxas de juros mais baixas do mercado local.

É importante referir que este montante será pago mensalmente durante um período mínimo de 20 anos, podendo estender-se até aos 25 anos, dependendo da instituição credora. Para a presente análise, foi considerado o **período de 25 anos**, pois deste modo os montantes pagos mensalmente serão menos dispendiosos para os residentes do bairro de Chamanculo C.

Despesas de operação e manutenção do condomínio

Outro factor considerado para a análise foram as despesas com a operação e manutenção do condomínio, concretamente as **despesas regulares** para a operacionalização do condomínio (ex. água e electricidade para os espaços comuns), como também uma reserva para efeitos de **manutenções periódicas** do edifício.

Para o calculado é preciso diferenciar entre as anteriores:

- Despesas de operação: limpeza de elementos visíveis, esvaziamentos de fossas, limpeza de caleiras, despesas de água, energia, etc.;
- Despesas de manutenção preventiva: pinturas, rebocos, etc.;
- Despesas de manutenção correctiva: após degradação ou ruptura, substituição de elementos, etc.

Este pagamento será efectuado em conjunto e pago através do canal que for definido pela cooperativa e verificado nos termos que serão acordados pelos residentes do condomínio.

Fundo de garantia

É, de igual modo, proposto o pagamento de um fundo de garantia por cada residente, que será definido pelos termos acordados por cada cooperativa/condomínio, pois tratando-se de um projecto de longo prazo (entre 20 a 25 anos por condomínio), será crucial que se crie uma reserva de valor para eventualidades como **reestruturação económica** (inflação, desemprego e demais factores), **factores sociais** (invalidez/perda dos membros contribuintes das famílias, desistência do projecto e demais factores)¹⁰. Esta componente deverá ser discutida pelos membros da Cooperativa, sendo que factores como o **montante** e a **periodicidade de pagamento** podem ser ajustados consoante às necessidades de cada condomínio/cooperativa.

¹⁰ Mais exemplos de eventualidades como os respectivos métodos de mitigação estão listados no **capítulo 6, tab. 14.**

6.2.2 Composição da estrutura de prestações mensais

Face aos elementos acima listados, a estrutura proposta para a contribuições mensais que cada família residente no bairro de Chamanculo C deverá seguir o seguinte padrão:

Categoria	Contribuição (%)	Regularidade	Natureza da obrigação
Serviço de dívida	95%	Mensal	Obrigatório
Condomínio	2,5%	Mensal	Obrigatório
Fundo de garantia	2,5%	Mensal/Trimestral Anual	De acordo com a visão da cooperativa

Quadro 5. Breakdown do destino das contribuições monetárias de cada família.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Em suma, as contribuições mensais deverão garantir que os serviços de dívida da cooperativa composta por cada uma das famílias seja pago, de forma regular, tendo em consideração às obrigações de cada família face às despesas regulares do condomínio, como também o fundo para eventualidades no decurso do projecto.

6.2.3 Estratégia de acesso ao crédito

O PPARC prevê o agrupamento dos residentes do bairro de Chamanculo C em pequenos aglomerados (famílias que partilhem o mesmo DUAT) para a construção de habitações em altura, em melhores condições. Deste modo, será necessário que o acesso ao crédito seja realizado de **forma individual**, mas com o **acompanhamento colectivo** (cooperativa) para a garantia da continuidade harmoniosa do projecto. Deste modo, o valor do investimento no edifício que será construído será repartido pelo número de famílias que nele estarão a habitar. Cada família será responsável por aderir ao serviço de financiamento que, de forma conjunta, será acordado pela cooperativa, sendo que as prestações serão monitoradas de **forma livre e transparente** pela cooperativa.

Será recomendado que cada família adira ao mesmo serviço de financiamento, de modo a garantir a uniformização e harmonização do processo de gestão e monitoria do desenvolvimento do processo.

A gestão e monitoria do processo de acesso ao crédito e a acompanhamento ao longo prazo será realizado pela cooperativa, dentro dos parâmetros que serão definidos nos seus estatutos e regulamentos.

6.2.4 Plano financeiro

Para a realização do plano financeiro deste estudo de viabilidade foram realizadas as seguintes considerações:

Factores	Descrição	Observações
Custo de construção(s) do(s) edifício(s)	2 apartamentos - 3,520,000 MT 4 apartamentos - 4,750,000 MT	A escolha do tipo de edifício terá em consideração factores como número de famílias por espaço, localização para construção do edifício e condição financeira dos residentes no espaço em causa.
Taxa de Juro	5,00%	Considerando que os financiamentos serão realizados por instituições de fomento à habitação ou sociedades de investimento.
Despesas com a manutenção do edifício (regulares, fundo de garantia e impostos)	Condomínio (esvaziamento de fossas, limpeza, água, electricidade e manutenções) - 2,5% das prestações mensais. Fundo de garantia - 2,5% das prestações mensais. Impostos (referentes à renda do(s) espaço(s) para negócios)	
Renda do rés do chão	5,000 MT por mês por cada unidade (até 4 unidades por edifício)	O rés-de-chão, independentemente do número de compartimentos, deve gerar uma renda de 20,000 MT por mês no mínimo.
Inflação	10,00%	Assumindo a inflação média de 10% para o período de análise do projecto.

Quadro 6. Considerações para o plano financeiro.

Fonte: Autoria Própria, 2024

6.2.5 Capital de Exploração

Dependo do edifício que será escolhido por cooperativa/associação, abaixo estão apresentados os capitais de exploração para cada caso:

a) Edifício com dois (2) apartamentos

Tabela 10. Custo de construção de um edifício em altura com 2 apartamentos.

Descrição	Montante	Responsabilidade
------------------	-----------------	-------------------------

Construção do edifício	3,520,000 MT	Residentes/Cooperativa
------------------------	--------------	------------------------

Fonte: Autoria Própria, 2024

b) Edifício com quatro (4) apartamentos

Tabela 11. Custo de construção de um edifício em altura com 4 apartamentos.

Descrição	Montante	Responsabilidade
Construção do edifício	4,750,000 MT	Residentes/Cooperativa

Fonte: Autoria Própria, 2024

6.2.6 Simulação das contribuições mensais e análise do cash-flow do projecto e análise de viabilidade

Abaixo serão apresentadas as estimativas das contribuições mensais para cada tipo de edifício acima descrito (de dois ou quatro apartamentos) que deverão ser realizadas por cada agregado familiar ou membro da cooperativa/associação.

a) Dois apartamentos

Tabela 12. Contribuição mensal para edifícios de dois apartamentos

Descrição	Montante
Prestação bancária (95,00%)	10,289.00 MT
Condomínio (2,50%)	270.76 MT
Fundo de garantia (2,50%)	270.76 MT
TOTAL	10,830.30 MT

b) Quatro apartamentos

Tabela 13. Contribuição mensal para edifícios de quatro apartamentos.

Descrição	Montante
Prestação bancária (95,00%)	6,942.01 MT
Condomínio (2,50%)	182.68 MT
Fundo de garantia (2,50%)	182.68 MT
TOTAL	7,307.38 MT

a) Dois apartamentos

Tabela 14. Contribuição mensal para abate de dívida para edifícios de dois apartamentos.

	Ano 0	Ano 1 - 5	Ano 6 - 10	Ano 11 - 15	Ano 16 - 20	Ano 21 - 25
Receitas (+)						
Renda do Rés-do-Chão		732,612.00	1,179,878.95	1,900,206.85	3,060,302.14	4,928,647.19
Contribuição da família		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Receita Total						
Custos (-)						
Água		19,836.20	31,946.40	51,450.00	82,860.74	133,448.05
Energia		19,836.20	31,946.40	51,450.00	82,860.74	133,448.05
Prestação bancária		617,340.00	617,340.00	617,340.00	617,340.00	617,340.00
Custo Total						
Resultado Líquido		135,599.59	558.646,15	1,239,966.85	2,337,240.65	4,104,411.09
Investimento						
Edifício e Juros	3,086,635.42					
Cash-Flow	(3,086,635.42)	135,599.59	558.646,15	1,239,966.85	2,337,240.65	4,104,411.09

	Ano 0	Ano 1 - 5	Ano 6 - 10	Ano 11 - 15	Ano 16 - 20	Ano 21 - 25
Cash-Flow Acumulado	(3,086,635.42)	(2,951,035.82)	(2,393,389.68)	(1,152,422.83)	1,184,817.83	5,289,228.92

Fonte: Autória própria, 2024

b) Quatro apartamentos

Tabela 15. Contribuição mensal para abate de dívida para edifícios de quatro apartamentos.

	Ano 0	Ano 1 - 5	Ano 6 - 10	Ano 11 - 15	Ano 16 - 20	Ano 21 - 25
Receitas (+)						
Renda do Rés-do-Chão		366,306.00	589,939.48	950,103.43	1,530,151.07	2,464,323.60
Contribuição da família		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Receita Total						
Custos (-)						
Água		13,377.50	21,544.59	34,697.78	55,881.12	89,997.10
Energia		13,377.50	21,544.59	34,697.78	55,881.12	89,997.10
Prestação bancária		416,520.60	416,520.60	416,520.60	416,520.60	416,520.60
Custo Total						
Resultado Líquido		73,030.41	280,329.70	614,187.27	1,151,868.23	2,017,808.80

	Ano 0	Ano 1 - 5	Ano 6 - 10	Ano 11 - 15	Ano 16 - 20	Ano 21 - 25
Investimento						
Edifício e Juros	3,086,635.42					
Cash-Flow	(3,086,635.42)	73,030.41	280,329.70	614,187.27	1,151,868.23	2,017,808.80
Cash-Flow Acumulado	(3,086,635.42)	(3,013,605.01)	(2,733,275.31)	(2,119,088.04)	(967,219.81)	1,050,588.99

Fonte: Autória própria, 2024

No que concerne à análise de viabilidade das soluções apresentadas para a promoção do co-habitação em altura, abaixo estão listadas as métricas de análise para cada caso.

Tabela 16. Métricas de análise da viabilidade económica do projecto.

Casos	Métricas	Resultado	Avaliação
Dois apartamentos (2AP)	VAL	335,325.63 MT	Positivo
	TIR	6%	Positivo
	Período de retorno	< 18 anos	Positivo
	Taxa de desconto	5%	N/A
Quatro apartamentos (4AP)	VAL	- 1.391.261,71 MZN	Negativo
	TIR	2%	Negativo
	Período de retorno	< 24 anos	Positivo
	Taxa de desconto	5%	N/A

Fonte: Autoria Própria, 2024

Segundo os resultados acima apresentados, é possível inferir que:

- Ambos projectos garantem o retorno ao investimento em menos tempo do que o previsto para o empréstimo (menos de 18 anos para 2AP e menos de 24 anos para 4AP).
- Os edifícios 2AP apresentam, na sua totalidade, uma análise positiva, indicando que a iniciativa é viável em todos os parâmetros.
- Os edifícios 2AP tendem a apresentar melhor viabilidade, em comparação com os edifícios 4AP.
- Apesar dos factores avaliados negativamente (VAL e TIR), os edifícios apresentam um período de retorno aceitável para o projecto.

6.3 Modelo de Habitação Viável

O modelo de habitação para uma comunidade de renda limitada, como de qualquer outro indivíduo ou família deve seguir princípios de habitação universais e ajustados ao local: com espaços comuns e privados, que facilite o seu uso, operação e manutenção, com uma consciência clara da compatibilidade entre compartimentos, que promova a convivência e, acima de tudo, que represente sistemas habitacionais congruentes com os existentes ou que, no mínimo, e bem mencionado durante os grupos focais, não tivesse qualidade inferior à actualmente conseguida pelos potenciais beneficiários.

O cruzamento entre a capacidade financeira, e segurança construtiva com a cultura arquitectónica da área de intervenção, isto é, a forma de viver o edifício e os espaços acoplados a ele, associado à sua influência no *modus vivendi*, como pela contribuição na renda familiar através de espaços para comércio ou trabalho artesanal, criação de animais, hortas, e

outros, sugerem que quanto maior a proximidade e partilha do solo, melhor a capacidade de adaptação da comunidade à nova proposta de modelo habitacional e ocupação urbana.

Associado a isto e tomando em consideração a densidade habitacional actual, propõe-se uma matriz de edificado que priorize a densificação consciente do tecido urbano. Com isto, a proposta de modelo habitacional é de condomínio vertical de três pisos, geminado ou em banda contínua conforme as condições disponíveis, com o piso térreo reservado para actividade económica, de acordo com a cooperativa. Esta proposta considera não só a viabilidade construtiva, mas também o controlo de custos necessários para o investimento no edifício, assim como a previsão de actividades para redução do encargo financeiro mensal nas famílias beneficentes, para garantir a sustentabilidade financeira.

Passa-se a apresentar a definição para cada umas das possibilidades de edifício supracitadas:

- **Casas Geminadas ou em Banda Contínua:** várias unidades residenciais independentes, muitas vezes conectadas em fileiras ou blocos. Cada unidade pode ter sua própria entrada e espaços privados, mas também compartilham paredes comuns, o que pode promover um senso de comunidade entre os vizinhos.
- **Casas Modulares Empilháveis:** Casas modulares que podem ser empilhadas verticalmente, permitindo que famílias ocupem múltiplos andares do mesmo edifício. Isso pode incluir apartamentos modulares.
- **Habitação Cluster:** Neste modelo, várias unidades residenciais são agrupadas em torno de um espaço central compartilhado, como um pátio ou jardim. Isso promove a interacção entre os residentes enquanto ainda oferece espaços privados.
- **Condomínio Horizontal:** as unidades residenciais são dispostas em um plano horizontal, geralmente em casas independentes ou geminadas. Essas unidades são construídas lado a lado, em terrenos que podem incluir jardins privados e áreas comuns, como ruas internas, parques, e outras amenidades.
- **Condomínio Vertical:** unidades residenciais são dispostas em um plano vertical, geralmente em edifícios de múltiplos andares.

Modelos de Habitação Compartilhada

Os modelos de habitação podem seguir os seguintes modelos:

- **Co-habitação:** unidades residenciais agrupadas de modo a compartilhar espaços, como por exemplo, cozinhas comunitárias, instalações sanitárias, ou outras instalações utilitárias. Este modelo oferece um reduzido custo de instalação, e os moradores participam activamente na gestão e manutenção desses espaços, promovendo o senso de comunidade. Os desafios da convivência harmoniosa devem ser revistos ciclicamente.
- **Habitação Cooperativa de Trabalho:** unidades habitacionais que compartilham espaços de trabalho como oficinas, ou espaços para actividades comunitárias, promovendo a interacção entre os moradores e criando oportunidades para colaboração e aprendizado mútuo.
- **Habitação Cooperativa Comercial:** Além das áreas residenciais, o projecto pode incluir espaços de trabalho compartilhados, como escritórios, oficinas ou espaços para actividades comunitárias, promovendo a interacção entre os moradores e criando oportunidades para colaboração e aprendizado mútuo.

6.3.1 Tipologias Habitacionais

De modo a estudar-se as diversas possibilidades de modelos habitacionais foi necessário definir as diferentes tipologias de unidades habitacionais que serão incluídas no edifício.

Modelos Habitacionais	
Habitações Unifamiliares Geminadas ou em Banda Contínua	Condomínio Vertical + Co-habitação + Habitação Cooperativa de Trabalho/Comercial
Casa Isoladas com 1 a 2 pisos	Edifício de 2 a 3 pisos 1 a 2 apartamento por piso.

Quadro 7. Modelos habitacionais previstos no PPARC.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Figura 16. Tipologias Habitacionais.

Fonte: Autoria Própria, 2024

6.3.2 Desenho Preliminar

Tratando-se de um estudo, optou-se em desenvolver uma versão inicial do projecto para avaliar a viabilidade técnica e económica.

Para idealização inicial criou-se esboços do edifício, incluindo plantas baixas, e axonometrias volumétricas com base nas normas de dimensionamento.

Figura 17. Áreas mínimas para o modelo habitacional.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Para a configuração da planta baixa foi necessário definir a distribuição dos espaços internos e externos, como unidades habitacionais, áreas públicas, áreas comuns e circulações.

Área de construção

Como complemento à tipologia habitacional foi necessário pensar-se num programa de área base para todos os tipos de unidades habitacionais (ex. apartamentos de 1, 2 ou 3 quartos) e suas respectivas áreas.

Programa de Espaços

- i. Área de Circulação (1)
- ii. Sala de estar e Sala de Jantar (1)
- iii. Quartos (2-3)
- iv. Casa-de-banho comum (2-3)
- v. Cozinha (1)
- vi. Área de lazer, área de serviços, estacionamento e áreas técnicas.

Após a análise dos dados levantados nos inquéritos sobre construção foi necessário ajustar as tipologias de acordo com o perfil do público-alvo identificado no estudo. A concepção do edifício foi pensada de modo que se fosse fornecido o essencial da construção, isto é, não foram definidos os padrões de acabamento e especificações das unidades, como revestimentos, esquadrias e equipamentos. Usando o *software ARCHICAD* foi possível calcular a área total de construção do edifício segundo a tipologia habitacional para uso na estimativa de custos.

Proposta de Layout para Edifício Habitacional

Figura 18. Planta cotada do R/C do modelo de edifício proposto.

Fonte: Autoria Própria, 2024

Figura 19. Planta Mobilada e Cotada do(s) piso(s) superior(es).

Fonte: Autoria Própria, 2024

Apesar de apresentado um modelo de edifício para ser implementado, tendo em conta as áreas mínimas e a tipologia habitacional bem como a capacidade financeira da comunidade para a construção do edifício, é proposto que este seja discutido com cada uma das cooperativas antes da sua implementação, garantindo que este respeite sempre costumes e anseios dos beneficiários. Nestes termos, deve-se garantir que:

- A cooperativa tenha acesso ao projecto-padrão para que possa perceber o novo modelo de habitação e as suas nuances;
- A cooperativa possa fazer alterações ao projecto inicial, sem comprometer a estrutura do mesmo;
- A cooperativa deve visitar modelos similares de habitação a custos controlados na cidade de Maputo;
- Debater o projecto com entidades especializadas em arquitectura e construção para tomar decisões informadas sobre o edifício a construir; e
- Rever o modelo de habitação para melhor responder às suas necessidades.

Custo da construção

De seguida realizaram-se cálculos preliminares para estimar o custo total do projecto usando e cruzando três métodos, respectivamente: i) regra de três simples, ii) método de custo por m² e iii) método de estimativa de custos recorrendo ao gerador de preços¹¹.

Tabela 17. Resumo dos custos de construção.

Tipologia	Edifício de 2 pisos 2 apartamentos por Piso		Edifício de 3 pisos 2 apartamentos por Piso	
	T2	T3	T2	T3
Área P. Térreo (m2)	153,08	190,20	153,08	190,20
Área de pisos Superiores (m2)	153,08	190,20	153,08	190,20
Custo total da Construção (MZN)	3 518 754,14	4 378 894,04	4 746 592,65	5 906 870,86
Repartição do valor entre condôminos (MAZN)	879 688,53	1 094 723,51	791 098,77	984 478,47

Fonte: Autoria Própria, 2024

6.3.3 Materiais e técnicas construtivas apropriadas e apropriáveis

A escolha dos materiais de construção é fundamental na concepção e construção de um edifício, pois afecta a estética, a funcionalidade, a durabilidade, a sustentabilidade e a eficiência energética. Este capítulo analisa as vantagens e desvantagens de diferentes materiais para elementos como a cobertura, as paredes e a estrutura. Com tabelas comparativas, fornece uma visão clara das propriedades de cada material, ajudando a tomar decisões informadas que considerem custo, desempenho, impacto ambiental e contexto local.

Abaixo seguem-se tabelas que comparam diferentes materiais para cada parte da construção (fundação, estrutura, invólucro e cobertura), segundo as seguintes variáveis:

- Custo;
- Disponibilidade no mercado e custos transportes;
- Processo construtivo;
- Autonomia no desenho ou necessidade de assistência;
- Autonomia da técnica ou Necessidade de assistência técnica ou mão-de-obra especializada;
- Resistência/Durabilidade;
- Requerimentos de operação e manutenção;
- Impacto nas condições hidrotérmicas (bem-estar);
- Impacto em condições acústicas; e
- Apropriabilidade pela comunidade.

¹¹ Website com preços de materiais de construção e custos de operação em Moçambique

FUNDAÇÕES

As fundações, são a parte mais importante da construção, garantindo a sua estabilidade. Estas, apesar de diversas, aplicam-se de acordo com as condições do solo e o tipo de edifício. As soluções construtivas para a fundação devem ser sempre revistas, nunca negociando opções mais baratas quando estas apresentam uma ameaça para a estabilidade do edifício.

De um modo geral, a zona alta do Município de Maputo apresenta um solo estável e o bairro Chamanculo C, em particular, não difere disto -solos vermelhos, argilosos e estáveis. Assim sendo, parte-se do princípio que a solução mais adequada serão maioritariamente sapatas isoladas, com uma profundidade a ser definida pelo projecto de estruturas, e que seja flexível para acomodar os tremores de terra ligeiros que ocorrem com frequência.

	Sapatas isoladas	Sapatas corridas	Radier	Estacas
Custo	Não negociável	Não negociável	Não negociável	Não negociável
Disponibilidade no mercado e custos transportes	(+) Material disponível e facilidade de aquisição de material de construção nas redondezas (-)	(+) Material disponível e facilidade de aquisição de material de construção nas redondezas (-) Estrutura rígida, que requer muito material de construção	Não aplicável para estruturas pesadas e edifícios em altura	(+) (-)
Processo construtivo	(+) Fácil de executar (-) Maior tempo de cura que quando não respeitado reduz consideravelmente a resistência e rigidez	(+) Fácil de executar (-) Maior tempo de cura que quando não respeitado reduz consideravelmente a resistência e rigidez		(+) (-) Requer mão-de-obra especializada
Autonomia no desenho ou necessidade de assistência	(+) (-) Revisão antes da construção de qualquer	(+) (-) Revisão antes da construção de qualquer		(+) (-) Revisão antes da construção de qualquer

FUNDAÇÕES				
<p>As fundações, são a parte mais importante da construção, garantindo a sua estabilidade. Estas, apesar de diversas, aplicam-se de acordo com as condições do solo e o tipo de edifício. As soluções construtivas para a fundação devem ser sempre revistas, nunca negociando opções mais baratas quando estas apresentam uma ameaça para a estabilidade do edifício.</p> <p>De um modo geral, a zona alta do Município de Maputo apresenta um solo estável e o bairro Chamanculo C, em particular, não difere disto -solos vermelhos, argilosos e estáveis. Assim sendo, parte-se do princípio que a <u>solução mais adequada serão maioritariamente sapatas isoladas</u>, com uma profundidade a ser definida pelo projecto de estruturas, e que seja flexível para acomodar os tremores de terra ligeiros que ocorrem com frequência.</p>				
	Sapatas isoladas	Sapatas corridas	Radier	Estacas
	edifício que seja diferente da localização inicial (-) Não deve ser feito por não-especialistas	edifício que seja diferente da localização inicial (-) Não deve ser feito por não-especialistas		edifício que seja diferente da localização inicial (-) Não deve ser feito por não-especialistas
Autonomia da técnica ou Necessidade de assistência técnica ou mão-de-obra especializada	(+) Dada a experiência dos construtores locais, pode ser executado pela própria comunidade sem muita assistência especializada (-)	(+) (-) Não pode ser executada sem assistência técnica		(+) (-) Requer mão-de-obra especializada
Resistência/Durabilidade	(+) Altamente durável (-)	(+) Altamente durável (-)		(+) Altamente durável (-)
Requerimentos de operação e manutenção	(+) Nenhuma (-)	(+) Nenhuma (-)		(+) Nenhuma (-)
Impacto nas condições hidrotérmicas (bem-estar)	(+) Nenhuma (-)	(+) Nenhuma (-)		(+) Nenhuma (-)

FUNDAÇÕES				
<p>As fundações, são a parte mais importante da construção, garantindo a sua estabilidade. Estas, apesar de diversas, aplicam-se de acordo com as condições do solo e o tipo de edifício. As soluções construtivas para a fundação devem ser sempre revistas, nunca negociando opções mais baratas quando estas apresentam uma ameaça para a estabilidade do edifício.</p> <p>De um modo geral, a zona alta do Município de Maputo apresenta um solo estável e o bairro Chamanculo C, em particular, não difere disto -solos vermelhos, argilosos e estáveis. Assim sendo, parte-se do princípio que a <u>solução mais adequada serão maioritariamente sapatas isoladas</u>, com uma profundidade a ser definida pelo projecto de estruturas, e que seja flexível para acomodar os tremores de terra ligeiros que ocorrem com frequência.</p>				
	Sapatas isoladas	Sapatas corridas	Radier	Estacas
Impacto em condições acústicas	(+) Nenhuma (-)	(+) Nenhuma (-)		(+) Nenhuma (-)
Apropriabilidade pela comunidade	(+) (-)	(+) (-)		(+) (-) Possível receio no uso de métodos construtivos desconhecidos

Quadro 8. Sistemas de fundações.

Fonte: Autoria Própria, 2024

ESTRUTURA				
A estrutura do edifício considera e compara os materiais existentes e as modalidades de construção. Assim sendo, divide-se em duas: numa estrutura trilíptica, com betão feito no local ou pré-fabricado, e paredes monolíticas, estruturais, combinadas com as estruturas de betão para reforço, por serem construções em altura.				
	Betão Armado (in situ)	Betão Armado (pré-fabricado)	Parede estrutural a ser combinada com qualquer das anteriores.	Parede estrutural em Blocos de Terra Estabilizada combinada com qualquer 2 primeiras
Custo	(+) (-) Maior custo de investimento inicial	(+) (-) Custo de investimento inicial elevado	(+) Reduzidos porque requer menos betão e armadura (-)	(+) (-) mais caro
Disponibilidade no mercado e custos transportes	(+) (-)	(+) Disponibilidade no mercado regional (-) Incrementa custos de transporte	(+) reduz custos, podem ser feitos os blocos in situ (-)	(+) (-)
Processo construtivo	(+) (-) Maior tempo de cura que quando não respeitado reduz consideravelmente a resistência e rigidez	(+) Rápido processo de construção, por dispensar tempo de cura (-)	(+) simples, pode ser sem supervisão (-) como não é comum haverá reticências sociais	(+) (-) requer supervisão especializada

ESTRUTURA				
A estrutura do edifício considera e compara os materiais existentes e as modalidades de construção. Assim sendo, divide-se em duas: numa estrutura trilíptica, com betão feito no local ou pré-fabricado, e paredes monolíticas, estruturais, combinadas com as estruturas de betão para reforço, por serem construções em altura.				
	Betão Armado (in situ)	Betão Armado (pré-fabricado)	Parede estrutural a ser combinada com qualquer das anteriores.	Parede estrutural em Blocos de Terra Estabilizada combinada com qualquer 2 primeiras
Autonomia no desenho ou necessidade de assistência	(+) (-) O cálculo assistido melhora a qualidade e durabilidade	(+) (-) Projecto estrutural mais complexo	(+) (-) O desenho deve ser supervisionado para garantir a estabilidade estrutural	(+) (-) O desenho deve ser supervisionado para garantir a estabilidade estrutural
Autonomia da técnica ou Necessidade de assistência técnica ou mão-de-obra especializada	(+) Permite produção artesanal (+) A comunidade tem noções de mínimos, mas existe má praxis comumente aceite (cura de 1 semana em vez de 28 dias, ferros em contacto com cofragens etc.) (-) A assistência melhora a qualidade e resistência final	(+) (-) Requer supervisão especializada	(+) não requer mão-de-obra muito especializada (-)	(+) (-)

ESTRUTURA				
A estrutura do edifício considera e compara os materiais existentes e as modalidades de construção. Assim sendo, divide-se em duas: numa estrutura trilíptica, com betão feito no local ou pré-fabricado, e paredes monolíticas, estruturais, combinadas com as estruturas de betão para reforço, por serem construções em altura.				
	Betão Armado (in situ)	Betão Armado (pré-fabricado)	Parede estrutural a ser combinada com qualquer das anteriores.	Parede estrutural em Blocos de Terra Estabilizada combinada com qualquer 2 primeiras
	(-) O cálculo assistido melhora a qualidade e durabilidade			
Resistência/Durabilidade	(+) Maior durabilidade quando bem construída (-) Depende de se está bem construído, por exemplo colocando esperas para que os ferro inferiores não estejam em contacto com a cofragem (comummente revoca em as lajes para ocultar este error na execução)	(+) Alto desempenho mecânico e resistência (-)	(+) excelente desempenho mecânico (estabilidade, rigidez resistência) quando os blocos têm qualidade (-) precisa de revoco para garantir durabilidade	(+) (-)
Requerimentos de operação e manutenção	(+) menor frequência de manutenção, e preciso observar que a estrutura	(+) (-)	(+)	(+) (-)

ESTRUTURA				
A estrutura do edifício considera e compara os materiais existentes e as modalidades de construção. Assim sendo, divide-se em duas: numa estrutura trilíptica, com betão feito no local ou pré-fabricado, e paredes monolíticas, estruturais, combinadas com as estruturas de betão para reforço, por serem construções em altura.				
	Betão Armado (in situ)	Betão Armado (pré-fabricado)	Parede estrutural a ser combinada com qualquer das anteriores.	Parede estrutural em Blocos de Terra Estabilizada combinada com qualquer 2 primeiras
	metálica nunca fica vista. (-) Uma vez inicia a degradação, não tem manutenção correctiva ou restauração (-) Requer limpeza e eliminação de água após as chuvas		(-) precisa de revoco para garantir durabilidade	
Impacto nas condições higrotérmicas (bem-estar)	(+) Maior resistência à intempéries e fenómenos naturais (-)	(+) (-)	(+) (-) depende da qualidade de janelas sendo que	(+) melhores condições higrotérmicas (-)
Impacto em condições acústicas	(+) menos pontes acústicas sendo homogéneo pelo que reduz o impacto por som	(+) menos pontes acústicas sendo homogéneo pelo que reduz o impacto por	(+) (-)	(+) (-)

ESTRUTURA				
A estrutura do edifício considera e compara os materiais existentes e as modalidades de construção. Assim sendo, divide-se em duas: numa estrutura trilíptica, com betão feito no local ou pré-fabricado, e paredes monolíticas, estruturais, combinadas com as estruturas de betão para reforço, por serem construções em altura.				
	Betão Armado (in situ)	Betão Armado (pré-fabricado)	Parede estrutural a ser combinada com qualquer das anteriores.	Parede estrutural em Blocos de Terra Estabilizada combinada com qualquer 2 primeiras
	o que facilita a convivência (-)	som o que facilita a convivência (-)		
Apropriabilidade pela comunidade	(+) (-)	(+) (-)	(+) (-) Pouco comum, as crenças construtivas implicam colocar pilares nas arestas.	(+) Fácil apropriação da tecnologia (-)

Quadro 9. Sistemas estruturais.

Fonte: Autoria Própria, 2024

PAREDES				
<p>O invólucro do edifício é a componente que irá contribuir para o conforto térmico no seu interior, bem como o custo de manutenção do edifício como um todo, a depender do material escolhido e a sua durabilidade. Assim sendo, são analisados 4 materiais principais, todos disponíveis no mercado nacional, mas usados em diferentes escalas.</p>				
	Bloco de Cimento e Areia	Tijolo de BTC	Tijolo de Adobe	Tijolo Cerâmico
Custo	(+) Acessível (custo e prevalência no mercado) (-)	(+) Mais oneroso que os blocos de cimento e areia (-) Uma vez comprada a máquina CINARAM a produção é barata	(+) Acessível (custo e prevalência no mercado) (-)	(+) Acessível (custo e prevalência no mercado) (-)
Disponibilidade no mercado e custos transportes	(+) (-)	(+) (-) Indisponibilidade no mercado	(+) (-) Alto custo de transporte	(+) (-)
Processo construtivo	(+) Simples e conhecido (-)	(+) Simples e conhecido (-)	(+) Simples e conhecido (-)	(+) Simples e conhecido (-)
Autonomia no desenho ou necessidade de assistência	(+) Facilidade de construção, dispensando mão-de-obra especializada (-)	(+) Facilidade de construção, dispensando mão-de-obra especializada (-)	(+) Facilidade de construção, dispensando mão-de-obra especializada (-)	(+) Facilidade de construção, dispensando mão-de-obra especializada (-)

PAREDES				
<p>O invólucro do edifício é a componente que irá contribuir para o conforto térmico no seu interior, bem como o custo de manutenção do edifício como um todo, a depender do material escolhido e a sua durabilidade. Assim sendo, são analisados 4 materiais principais, todos disponíveis no mercado nacional, mas usados em diferentes escalas.</p>				
	Bloco de Cimento e Areia	Tijolo de BTC	Tijolo de Adobe	Tijolo Cerâmico
Autonomia da técnica ou Necessidade de assistência técnica ou mão-de-obra especializada	(+) Pode ser produzido artesanalmente (-) Requer atenção acrescida à qualidade, pela produção artesanal	(+) Pode ser produzido artesanalmente (-)	(+) Pode ser produzido artesanalmente (-) Requer fornos para a queima dos blocos	(+) (-) Requer mão-de-obra e maquinaria especializada
Resistência/Durabilidade	(+) Resistente e a intempéries (-) Susceptível à fissuração	(+) (-) Resistente à compressão, mas não às intempéries	(+) Altamente resistente à compressão e às intempéries (-)	(+) Altamente resistente à compressão e a intempéries (-)
Requerimentos de operação e manutenção	(+) longa durabilidade sem necessidade de manutenção (-) Necessidade de reboco, pela porosidade	(+) (-) só funcional e durável se devidamente rebocado e protegido com químicos anti-térmitas (-) Necessidade de reboco, pela porosidade	(+) longa durabilidade sem necessidade de manutenção (-)	(+) longa durabilidade sem necessidade de manutenção (-) Idealmente, deve usar reboco pela sua textura

PAREDES				
O invólucro do edifício é a componente que irá contribuir para o conforto térmico no seu interior, bem como o custo de manutenção do edifício como um todo, a depender do material escolhido e a sua durabilidade. Assim sendo, são analisados 4 materiais principais, todos disponíveis no mercado nacional, mas usados em diferentes escalas.				
	Bloco de Cimento e Areia	Tijolo de BTC	Tijolo de Adobe	Tijolo Cerâmico
Impacto nas condições higrotérmicas (bem-estar)	(+) (-) desempenho menos favorável	(+) Excelente desempenho em isolamento térmico (-)	(+) melhores condições higrotérmicas (+) Altíssima inércia térmica (-)	(+) melhores condições higrotérmicas (-)
Impacto em condições acústicas	(+) favorável (-)	(+) Excelente desempenho em isolamento acústico (-) desempenho acústico dependente da espessura da parede	(+) (-) desempenho acústico dependente da espessura da parede	(+) favorável (-)
Apropriabilidade pela comunidade	(+) alta apropriação por ser o modo construtivo almejado pelos moradores (-)	(+) (-) pouca probabilidade de apropriação por considerarem como solução construtiva rudimentar	(+) probabilidade de apropriação por haver referências claras e disponibilidade no mercado a custos baixos	(+) alta probabilidade de apropriação por custo não diferir muito do Bloco de Cimento e Areia e já ser uma prática conhecida

PAREDES				
O invólucro do edifício é a componente que irá contribuir para o conforto térmico no seu interior, bem como o custo de manutenção do edifício como um todo, a depender do material escolhido e a sua durabilidade. Assim sendo, são analisados 4 materiais principais, todos disponíveis no mercado nacional, mas usados em diferentes escalas.				
	Bloco de Cimento e Areia	Tijolo de BTC	Tijolo de Adobe	Tijolo Cerâmico
			(-)	(-)

Quadro 10. Tipos de paredes.

Fonte: Autoria Própria, 2024

COBERTURA					
O ataque ao céu é igualmente importante, sendo um factor que pode contribuir para as infiltrações no último piso, e no edifício como um todo. Assim sendo, são consideradas as soluções construtivas mais comuns e de fácil execução no mercado, para avaliação das suas vantagens e desvantagens.					
	Laje de betão armado (in situ)	Laje de betão (com betoneira)	Laje aligeirada	Chapa metálica	Telha cerâmica
Custo	(+) custo alto para a aquisição do material (-)	(+) (-) custo bastante elevado	(+) custo controlado; Custos reduzidos em relação à laje maciça (-)	(+) custo baixo (-)	(+) custo controlado (-)
Disponibilidade no mercado e custos transportes	(+) material para fazer betão e armadura altamente disponível no mercado (-) custo de transporte da matéria-prima ligeiramente alto	(+) altamente disponível no mercado (-) transporte do betão com custos elevados	(+) disponível no mercado (-) existência de muito material disponível que não é resultado de elementos pré-esforçado para as vigotas	(+) material disponível em vários tipos, com custo de transporte relativamente baixo (-)	(+) material disponível em vários tipos, com custo de transporte relativamente baixo (-)
Processo construtivo	(+) reconhecido pela comunidade e pelos pedreiros informais e, portanto, há domínio da técnica construtiva	(+) rápido e simples (-)	(+) processo construtivo rápido (-) requer especialização para devida montagem e betonagem.	(+) requer implementação seguindo instruções do Produtor para melhor desempenho (-)	(+) requer implementação seguindo instruções do Produtor para melhor desempenho (-)

COBERTURA					
O ataque ao céu é igualmente importante, sendo um factor que pode contribuir para as infiltrações no último piso, e no edifício como um todo. Assim sendo, são consideradas as soluções construtivas mais comuns e de fácil execução no mercado, para avaliação das suas vantagens e desvantagens.					
	Laje de betão armado (in situ)	Laje de betão (com betoneira)	Laje aligeirada	Chapa metálica	Telha cerâmica
	(-)				
Autonomia no desenho ou necessidade de assistência	(+) autonomia na execução (-)	(+) (-) requer assistência	(+) (-) requer assistência	(+) autonomia na execução (-)	(+) autonomia na execução (-) requer desenho específico para definição de como montar
Autonomia da técnica ou Necessidade de assistência técnica ou mão-de-obra especializada	(+) autonomia na técnica (-)	(+) (-) necessidade de mão-de-obra especializada	(+) (-) necessidade de mão-de-obra especializada	(+) autonomia na técnica (-)	(+) autonomia na técnica (-)
Resistência/Durabilidade	(+) alta durabilidade (-) requer construção bem executada para maior durabilidade	(+) altamente durável (-)	(+) alta durabilidade e resistência mecânica (-) requer construção bem executada para maior durabilidade	(+) alta durabilidade (-) requer construção bem executada para maior durabilidade	(+) alta durabilidade (-) requer construção bem executada para maior durabilidade
Requerimentos de operação e manutenção	(+) manutenção de 5 em 5 anos, mas vida útil de 50 anos	(+) manutenção de 5 em 5 anos, mas vida útil de 50 anos	(+) manutenção de 5 em 5 anos, com vida útil de até 50 anos	(+) manutenção periódica, principalmente	(+) manutenção periódica, principalmente

COBERTURA					
O ataque ao céu é igualmente importante, sendo um factor que pode contribuir para as infiltrações no último piso, e no edifício como um todo. Assim sendo, são consideradas as soluções construtivas mais comuns e de fácil execução no mercado, para avaliação das suas vantagens e desvantagens.					
	Laje de betão armado (in situ)	Laje de betão (com betoneira)	Laje aligeirada	Chapa metálica	Telha cerâmica
	(-)	(-)	(-)	após exposição a intempéries (+) Permite a substituição parcial das chapas (-) Renovação do material entre 3 a 5 anos	após exposição a intempéries (+) Permite a substituição parcial das telhas (-)
Impacto nas condições higrotérmicas (bem-estar)	(+) (-) requer isolamento adicional para melhor desempenho	(+) (-) requer isolamento adicional para melhor desempenho	(+) (-) requer isolamento adicional para melhor desempenho	(+) (-) requer elementos construtivos adicionais para melhor desempenho	(+) (-) requer elementos construtivos adicionais para melhor desempenho
Impacto em condições acústicas	(+) bom isolador acústico (-)	(+) bom isolador acústico (-)	(+) bom isolador acústico (-)	(+) (-) mau isolador acústico	(+) bom isolador acústico (-)
Apropriabilidade pela comunidade	(+) altamente apropriado pela comunidade (-)	(+) (-) risco de não-apropriação dado o custo necessário	(+) probabilidade de apropriação dado o uso reduzido de material de construção	(+) altamente apropriado e reconhecido pela comunidade (-)	(+) reconhecido pela comunidade (-)

COBERTURA					
O ataque ao céu é igualmente importante, sendo um factor que pode contribuir para as infiltrações no último piso, e no edifício como um todo. Assim sendo, são consideradas as soluções construtivas mais comuns e de fácil execução no mercado, para avaliação das suas vantagens e desvantagens.					
	Laje de betão armado (in situ)	Laje de betão (com betoneira)	Laje aligeirada	Chapa metálica	Telha cerâmica
			(-) risco de apropriação, mas usando material não-certificado		

Quadro 11. Tipos de cobertura.

Fonte: Autoria Própria, 2024

6.4 Viabilidade da auto-construção

Como um dos pilares do estudo, busca-se a avaliação da auto-construção enquanto solução para enfrentar os desafios de habitação, com capacidade de empoderar a comunidade local, reduzir custos de construção e operacionalização, assim como promover a sustentabilidade económica. Este capítulo foca-se em alguns factores a tomar em consideração para a viabilização do projecto, dentre os quais destacam-se o modelo de agrupamento, o modelo de habitação compartilhada proposto, a materialidade, exequibilidade da construção e as expectativas da comunidade em relação ao objecto final. Para isto, importa:

- Promover, garantir e levar a cabo o desenho participativo do modelo de habitação a ser usado;
- Definição do projecto executivo e solicitação de licença bem como a elaboração do caderno de encargos;
- Selecção da empreitada que guiará o processo de auto-construção, caso assim seja definido pelos moradores;
- Definir o modelo de auto-construção definindo-se a mão-de-obra:
 - vem da comunidade como voluntários(as) de obra cujos subsídios são pagos pela cooperativa;
 - vem directamente das e dos membros da cooperativa, ou
 - é um modelo híbrido.

Nesta fase é fundamental valorizar o trabalho das e dos membros da comunidade como meio de redução do custo geral. Assim uma família onde 3 membros constroem fá-lo com maior facilidade que uma família onde nenhum constrói, pois pagará menos por já possuir parte da mão-de-obra para a execução do projecto;
- Entregar da habitação e fechar o processo guiado de autoconstrução; e
- Fazer com que cada família, ao seu ritmo, avance com acabamentos e extras à sua habitação.

6.5 Considerações para um projecto aceite, auto-promovido e auto-financiado e auto-construído

Uma vez analisadas em detalhe cada uma das componentes ou fases (agrupamento, auto-promoção, co-desenho, auto-financiamento e auto-construção), este capítulo resume as inter-relações e apresenta recomendações e directrizes que podem ser incluídas nos passos de acesso ao Direito à Cidade definidos no PPARC.

A garantia de segurança imobiliária promove estabilidade sócio-económica. Esta é responsável por reduzir a fragilidade da comunidade, pois anula a possibilidade de perda do direito ao uso da terra pela expansão de empreendimento privado e consequente gentrificação, e também potencializa o acesso à infra-estrutura urbana e equipamento público, pelo aumento controlado da densidade. Adicionalmente, pode potencializar o investimento na propriedade, ao aplicar estratégias de diversos tipos, algumas das quais se encontram descritas no capítulo que segue.

Nas linhas que seguem, propõem-se directrizes para **potencializar a viabilidade do projecto**, através de estratégias holísticas que abrangem premissas construtivas, urbanísticas e de gestão cooperativista.

MODELO DE AUTO-PROMOÇÃO

→ 1. Garantir segurança imobiliária

- a. Verificar a regularização fundiária como um requisito para adesão à cooperativa;
- b. Estabelecer estatutos que cubram boas práticas, incluindo aspectos de prazo, mecanismos de gestão de inadimplência, com extensão de benefício ao morador, sem detrimento da cooperativa;

→ 2. Garantir a participação social ampla e de qualidade nos processos pré e pós-ocupação

No âmbito da habitação social, os protagonistas devem ser os beneficiários, não apenas enquanto indivíduos, que precisam de habitação, mas também como parte da sociedade, na qual a rede de relações estabelecida com a vizinhança e com a cidade assume grande relevância no projecto (Moreira, 2020). Com isto, é importante:

- a. Promover programas de educação das comunidades locais sobre cooperativismo, como forma de incentivar a auto-organização, e principalmente ensinar o peso que a sua participação tem no processo;
- b. Desenvolver estratégias que zelem pelo processo participativo da comunidade desde as fases iniciais do planeamento do projecto. Estas estratégias devem incluir a realização de encontros regulares para discussão sobre o desenho (*design*), disposição e uso do espaço – planeamento e projectação participativa.

→ 3. Zelar pela integridade e qualidade do projecto e pela soberania da gestão colectiva sobre os espaços comuns;

- a. Implementar sistemas de controle de qualidade durante o processo de construção, para garantir que os padrões estruturais e funcionais estabelecidos sejam cumpridos;
- b. Incluir indução e educação comunitária sobre cooperativismo e co-habitação.

→ 4. Reduzir o risco de conflito entre a vizinhança:

- a. Propor um agrupamento das famílias de acordo com a organização prévia, tomando em consideração a qualidade das relações existentes;
- b. Definir um número mínimo de membros da cooperativa, para aumentar as chances de imparcialidade na condução dos termos estabelecidos nos estatutos internos;
- c. Garantir que sejam definidas claras regras de conduta, convívio e vizinhança;
- d. Garantir regras sobre a execução ou adjudicação de serviços de obras de manutenção ou reparação.

→ 5. Estimular a adopção de boas práticas arquitectónicas em outras residências no bairro:

- a. Assentar boas bases arquitectónicas e urbanísticas;

- b. Dar coerência morfológica para a inserção de edifícios de maior escala no processo de desenvolvimento urbano da área.

MODELO DE UNIDADE HABITACIONAL E COOPERATIVA

→ 1. Optimizar iluminação e ventilação natural pelo uso de métodos passivos de projectação:

- a. Buscar a orientação correcta do edifício, com a maior fachada orientada Norte/Sul;
- b. A disposição das aberturas deve gerar ventilação cruzada;
- c. Orientar os dormitórios de modo que sejam iluminados pelos primeiros raios solares, à Este, para salvaguardar a saúde dos utentes;
- d. Proteger a fachada orientada para a poente, para reduzir a absorção de calor.

→ 2. Prever a possibilidade de actividades económicas nas unidades:

- a. Prever espaço para trabalho ou desenvolvimento de actividade comercial (própria/interna ou para arrendamento);
- b. No caso de espaços para arrendamento por terceiros, garantir que este tenha acesso directo da rua, para garantir independência funcional e segurança.

→ 3. Garantir acesso à infra-estrutura básica (água potável, energia eléctrica, saneamento e recolha de resíduos sólidos):

- a. Planeamento Integrado das infraestruturas desde o início do projecto arquitectónico, de modo a garantir que as instalações prediais sejam projetadas de forma adequada e eficiente para se conectarem às redes externas de abastecimento;
- b. Redes Públicas e Alternativas: Priorizar o acesso às redes públicas de abastecimento de água, electricidade e saneamento sempre que possível;
- c. Considerar a implementação de métodos alternativos (sistemas de captação de água da chuva, energia solar) para complementar as infraestruturas convencionais.

→ 4. Reduzir custos de moradia e manutenção

Levar em consideração o impacto que as despesas associadas à moradia — como com serviços de água, energia, manutenção e taxas de condomínios - geram na renda dos moradores, principalmente das faixas mais vulneráveis. Diminuir esses custos significa tanto ampliar as possibilidades de acesso à unidade quanto de permanência, potencialmente reduzindo também casos de inadimplência. Recomenda-se:

- a. Uso de instalações hidráulicas, eléctricas e de dados aparentes e/ou facilmente acessíveis;
- b. Uso de janelas de vidro com painéis subdivididos;
- c. Incluir, sempre que possível, mobiliário embutido (ex.: armários, bancadas, camas, etc.);

- d. Considerar soluções construtivas que não requeiram reboco, onde este revestimento possa ser adicionado a posterior pela cooperativa, ou por cada unidade familiar (no caso de interiores).
- **5. Reduzir o impacto ambiental:**
- a. Aplicação de técnicas e materiais construtivos produzidos localmente, ou aplicados em massa, para minimizar e/ou otimizar a aplicação;
 - b. Quase se provarem economicamente viáveis, usar elementos pré-fabricados, para poupar água necessária para cura.
- **6. Manter relações de cultura, memória e vizinhança:**
- a. Disposição das moradias tomando em consideração a disposição anterior, para preservar a relação entre vizinhos;
 - b. Favorecer encontros de pequenos núcleos de vizinhança, tomando em consideração a natureza do convívio local;
 - c. Preservar objectos e/ou espaços de valor comunitário, pertencentes à memória colectiva, para facultar a apropriação do novo edificado;
 - d. Criar instrumentos que incentivem a personalização, para apropriação dos espaços novos pelos proprietários, vizinhos ou comunidade.
- **7. Fomentar a ocupação por moradores de faixas diversas de renda:**
- a. Garantir que o projecto possua diversidade tipológica, acessível à diferentes capacidades financeiras em simultâneo;
 - b. Prever a possibilidade de modificação das plantas em diferentes layouts com gestos mínimos. Um mesmo conjunto de unidades pode ser convertido em apartamentos de diferentes tipologias, com pequenas intervenções, onde quartos podem passar a fazer parte das unidades vizinhas com simples aberturas e fechamentos de portas.[1]
- **8. Garantir a salubridade das unidades habitacionais:**
- a. Promover a educação e consciencialização dos moradores sobre a importância da conservação e uso responsável das infra-estruturas básicas, incentivando práticas sustentáveis e económicas.
- **9. Garantir segurança construtiva e resiliência:**
- a. Adoptar métodos construtivos resilientes, consoante os materiais e as técnicas construtivas aplicadas;
 - b. Aplicar materiais de qualidade testada e verificada.
- **10. Estimular a adopção de boas práticas arquitectónicas no bairro:**
- a. Usar o projecto como referência de boas práticas a nível de solução material, técnica, disposição espacial e implantação urbana.

IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O MEIO URBANO

→ 1. Garantir segurança comunitária:

a. Propor que o passeio, área de circulação, seja um espaço com alto nível de controle e apropriação por parte da própria comunidade usuária das habitações e comércio

→ 2. Favorecer a circulação de pessoas nas ruas e activação do comércio e serviços:

a. Buscar implantação estratégica dos edifícios no território, de modo a fomentar a activação dos espaços comuns e circulação de pessoas;

b. Estimular a circulação pelas vias, com atenção particular para as vias principais, e eixos que interligam à espaços públicos e bairros vizinhos;

c. Aplicar estratégias para activação de pontos fulcrais, como por exemplo esquinas entre ruas, pela implantação de comércio ou outros equipamentos.

6.6 Riscos

A elaboração do estudo de viabilidade incluiu também a análise de riscos, necessária para se perceber os diferentes elementos que possam inviabilizar o projecto. Assim sendo, é apresentada abaixo uma tabela que explora os possíveis riscos e estratégias de mitigação para cada um dos pilares do estudo. Os riscos são apresentados por nível de impacto, sendo o mais alto o que tem a probabilidade de afectar um grande número de famílias e o mais baixo o que pode afectar um grupo mais pequeno, como pode ser observado abaixo.

Como descrito no Método, capítulo 2.3, a avaliação de riscos permite avaliar a probabilidade e o nível de impacto dos riscos identificados nas famílias, tendo como base a probabilidade de incidência num determinado número de famílias.

Os códigos de avaliação correspondem:

- AAA, risco alto, por associar uma alta probabilidade de acontecer, com um número alto de famílias que possam passar pelo risco identificado, isto é, mais de 100 famílias.

Quadro 12. Código de avaliação de risco alto (AAA).

Alto	Mais de 50 famílias
Médio	Mais de 100 famílias

Fonte: Autoria Própria, 2024

- BB, risco médio, por associar uma probabilidade média de acontecer, com um número de famílias igual ou superior a 50 famílias, isto é: se

Alto	Mais de 50 famílias
Médio	Mais de 100 famílias
Baixo	Mais de 100 famílias

Quadro 13. Código de avaliação de risco baixo (BB).

Fonte: Autoria Própria, 2024

- C, risco baixo, por haver uma baixa probabilidade de acontecer, com um número de famílias igual ou menor que 50.

Médio	Até 50 famílias
Baixo	Até 50 famílias

Quadro 14. Código de avaliação de risco baixo (C).

Fonte: Autoria Própria, 2024

Tabela 18. Avaliação de riscos, probabilidade de acontecimento e nível de impacto e possíveis meios de mitigação em todas as componentes do estudo.

Fonte: Autória própria, 2024

Ramo do Risco	Risco Potencial	Probabilidade	Impacto	Avaliação	Meio(s) de Mitigação
Auto-financiamento	Incumprimento de prazos de pagamento	Média	Mais de 100 famílias	AAA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juros de Mora sobre os pagamentos. 2. Reuniões da cooperativa regulares de sensibilização. 3. Criação de um fundo de garantia (semelhante ao Crédito Rotativo)
Auto-financiamento	Falta de coordenação no processo de colecta de valores dos membros da Cooperativa	Alta	Mais de 100 famílias	AAA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estabelecimento da conta bancária para a cooperativa. 2. Definição das entidades assinantes da(s) conta(s). 3. Estabelecimento do prazo e da entidade colectora das contribuições.
Auto-financiamento	Perda de fonte de rendimento	Alta	51 - 100 famílias	AAA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estabelecimento do fundo de garantia (semelhante ao Crédito Rotativo). 2. Promover o estabelecimento de uma fonte de rendimento para a Cooperativa.
Auto-financiamento	Incapacidade de contribuição total da prestação mensal	Média	51 - 100 famílias	AAA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incentivo ao contributo com capital humano (trabalho físico, construção e gestão do processo de construção). 2. Redefinição da contribuição dos cooperados, face aos estatutos da Cooperativa 3. Avaliação da possibilidade do negócio da cooperativa

Ramo do Risco	Risco Potencial	Probabilidade	Impacto	Avaliação	Meio(s) de Mitigação
					contribuir a % do(s) membro(s) com rendas inferiores à esperada
Auto-construção	Calamidades naturais	Média	Mais de 100 famílias	BB	1. Avaliação da possibilidade da inclusão de um seguro para cobertura de eventualidades em caso de calamidades naturais. 2. Criação de mecanismos para o financiamento do seguro através da ligação da cooperativa e do financiador do programa
Auto-construção Co-desenho	Falta de entendimento entre moradores sobre modelo habitacional	Alta	51 - 100 famílias	BB	Assistência
Auto-construção Co-desenho	Cooperativistas sem conhecimento de desenho sobre modelo habitacional	Alta	51 - 100 famílias	AAA	Assistência Linguagem adaptada aos cooperativistas: maquetes, desenhos tridimensionais

Ramo do Risco	Risco Potencial	Probabilidade	Impacto	Avaliação	Meio(s) de Mitigação
Auto-construção	Falta de qualidade de construção por falta de supervisão	Alta	51 - 100 famílias	AAA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantir fiscal externo, promovido pela cooperativa para garantir o devido seguimento da obra e o cumprimento da qualidade de construção necessária. 2. Fazer uma pré-selecção dos trabalhadores envolvidos na construção pela Assembleia da Cooperativa. 3. Comité de Implementação do PPARC deve definir os termos de referência para a aquisição dos materiais e aquisição dos serviços para a construção. 4. Garantir que todos os elementos estruturais dos edifícios com mais de um piso sejam executados por empresas de construção.
Auto-construção	A habitação não garante condições de habitabilidade por falta de manutenção	Alta	Mais de 100 famílias	AAA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Criação e formação de um Grupo de Manutenção composto por profissionais beneficiários do projecto, membros da Cooperativa, ou residentes do bairro para verificação periódica da conservação do edifício. 2. Realizar reuniões periódicas sobre a importância da manutenção dos edifícios e saneamento das áreas comuns.
Auto-construção	Alta probabilidade da subida de custo do material de construção para a execução do projecto	Alta	Mais de 100 famílias	AAA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rever o custo de construção e das condições de financiamento, anualmente. 2. Identificar fornecedores de material que se possam comprometer com a não-variação do custo do material para a construção.

Ramo do Risco	Risco Potencial	Probabilidade	Impacto	Avaliação	Meio(s) de Mitigação
Auto-construção	Ocorrência de acidentes durante o processo de construção	Alta	51 - 100 famílias	AAA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantir o seguimento de um protocolo de segurança no trabalho. 2. Capacitação dos trabalhadores em HST.
Auto-construção	Rejeição do produto final	Média	11 - 50 famílias	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentação do modelo do edifício e explicação do resultado final a ser entregue a todos, acordado e assinado por todos os beneficiários. 2. Processo de co-desenho 3. fichas e declarações de compromisso claras.
Auto-promoção	Invalidez de um ou mais membros da cooperativa	Média	51 - 100 famílias	BB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomeação do membro substituto da família nuclear com capacidade de dirigir o processo. 2. Nomeação de outra família/entidade que cubra o custo. 3. Avaliação da possibilidade da inclusão de um seguro para cobertura destas eventualidades.
Auto-promoção	Existência de conflitos entre os cooperados	Baixa	11 - 50 famílias	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estabelecimento de fóruns de resolução de conflitos entre os membros da Cooperativa, com a intervenção da Assembleia, chefe(s) de quarteirão, chefe(s) de 10 casas ou Tribunal Comunitário.
Auto-promoção	Desistência do projecto/iniciativa	Média	11 - 50 famílias	BB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilização sobre a importância da continuidade na iniciativa. 2. Colocação do seu apartamento/residência à disposição para compra por outra entidade. 3. Estabelecer mecanismos de exclusão do membro sem prejuízo ao processo de auto-construção.

Ramo do Risco	Risco Potencial	Probabilidade	Impacto	Avaliação	Meio(s) de Mitigação
					<p>4. Garantir que o negócio da cooperativa cubra, pelo menos, 25% da prestação mensal da prestação mensal do edifício.</p> <p>5. Previsão nos estatutos da cooperativa das causas para a exclusão e os mecanismos</p>

ESTUDO DE VIABILIDADE

Auto-promoção | Auto-financiamento | Auto-construção

Capítulo 7

Viabilidade do modelo de co-habitação em altura:
auto-promoção auto-financiamento e auto-construção
(Conclusão)

7 Viabilidade do modelo de co-habitação em altura: auto-promoção auto-financiamento e auto-construção (Conclusão)

O capítulo dedica-se às conclusões, avaliando a viabilidade social, económica e construtiva do modelo proposto nos resultados através da análise SWOT (pelas siglas em inglês de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), apresentando o impacto sócio-económico esperado e finalizando com a apresentação das condições para viabilizar o modelo de autogestão proposto.

7.1 Conclusões

O inquérito que foi a base para a elaboração do estudo permitiu que se conhecesse a comunidade do bairro: percebeu-se a média de membros por agregado familiar, bem como o número de quartos médios por habitação. Com base nestes números, percebeu-se que a comunidade de Chamanculo C tem uma grande discrepância nas condições dos seus moradores, facto este que foi apresentado pelos moradores (as) durante os três grupos focais que foram levados a cabo.

De um modo geral, a auto-construção para edifícios de co-habitação horizontal ou vertical foi bem recebida, sendo que os e as moradoras mostraram-se sempre abertas à construção das suas habitações, desde que estas fossem entregues sob a forma de habitações completas, responsabilizando-os por alguns acabamentos e não todos. Adicionalmente, os moradores mostraram-se muito abertos a soluções em que o responsável pela construção é diferente da comunidade - é empreiteiro ou investidor. Foi possível perceber o qual intrinsecamente ligados estão o financiamento e a capacidade de execução da construção.

Como resultado deste processo de inquérito aos residentes do bairro de Chamanculo C, foi possível aferir que existe, por mais que não seja da totalidade dos residentes, vontade e capacidade mínima de investimento de modo a auto-financiar o processo de melhoria das condições de habitação dos residentes. Por outro lado, o sector bancário, concretamente os bancos comerciais, não têm incentivos para financiar os residentes do bairro de Chamanculo C, dado ao nível de rendimentos e a reduzida probabilidade de existência de garantias que viabilizem o empréstimo.

Os resultados ponderaram o cenário financeiro actual, tendo em conta as condicionantes para a aquisição de financiamentos *vis-à-vis* as condições dos residentes do bairro de Chamanculo C interessados neste processo. Foram identificadas não só as sociedades de investimentos e de fomento de habitação como soluções alternativas para o auto-financiamento.

Quanto à vertente de Agrupamento, foi possível aferir que, na sua maioria, existem boas relações de convivência entre os residentes do bairro de Chamanculo C e que há experiências positivas de iniciativas conjuntas no bairro. Estes são factores cruciais, pois projectos como o presente requerem interação por parte dos potenciais beneficiários e, neste caso, por períodos prolongados.

No entanto, somente as mulheres mostraram abertura imediata para colaboração em projectos na magnitude de edifícios para a co-habitação, tendo até cogitado formas de permitir que as famílias mais carenciadas pudessem participar e usufruir de tamanha oportunidade. De igual modo, o grupo focal que mais se mostrou consciente das transformações que o exercício iria trazer para o bairro foram as mulheres.

Numa análise preliminar sobre os potenciais mecanismos de desenvolvimento e gestão de iniciativas colectivas, também, os residentes afirmaram que têm capacidade de organizar o processo fazendo a partilha de responsabilidades e estabelecendo métodos de resolução de conflitos.

7.2 Análise SWOT

Como referido no capítulo 2 sobre o método (2.3), apresenta-se a análise SWOT onde para cada componente e em geral avalia-se as forças (capacidade de interna que promove o sucesso), as fraquezas (capacidade interna que dificulta o sucesso), as oportunidades (factores externos que promovem o sucesso) e ameaças (factores externos que dificultam o processo).

	FORÇAS	FRAQUEZAS	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
ANÁLISE GERAL	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidade local interessada em habitação em edifícios em altura; - Transformação da morfologia do bairro; - Elevação da auto-estima da comunidade local, com especial enfoque para mais razões para a busca por fontes de renda fixas e, conseqüentemente, para empregos mais duradouros; - Transformação da abordagem em relação à construção colectiva de baixa renda; - Heterogeneidade do bairro mantida nos novos edifícios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Não existe cultura da auto-promoção da habitação no que respeita a habitação multi-familiar; - Apesar do investimento ser individual, a sua realização só é exequível em conjunto, através da partilha de custos de construção do conjunto; - Forte dependência do modelo nos rendimentos colectivos (actividade económica da Cooperativa) e dos pessoais (salários, empreendimento individuais e outras fontes); - O processo implica a renúncia do que a família já tem edificado, a destruição do mesmo, e um período sem casa até a nova construção ser edificada; - A comunidade invisibiliza e vulnera a parte da mesma por idade e sexo. O processo pode reforçar 	<ul style="list-style-type: none"> - Apropriação do Plano de Pormenor a nível municipal; - O melhoramento estruturado do bairro atrai investidores e doadores; - A necessidade de liberar espaço está identificada no PPARC e pode ser justificativo para obter fundos focados na adaptação a mudanças climáticas para reduzir impacto das inundações; - Uma abordagem intencional, por parte das famílias, para a criação de mais espaço para introdução de áreas verdes e de convívio e ainda uma melhor gestão dos alagamentos e inundações urbanas; - Melhor inserção do bairro na malha urbana do município; - Criação de mecanismos colectivos e independentes que 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de aderência pela vontade de criar segregação entre as diferentes classes sociais do bairro; - Especulação imobiliária; - Gentrificação gerada pela própria comunidade; - Aumento do custo de vida dadas as novas condições das habitações; - Se provado viável, o modelo de autogestão questiona o actual modelo de provisão de habitação para pessoas de baixa renda; - Dada a quantidade de projectos a decorrerem em Chamanculo C que requerem a participação activa da comunidade, a comunidade pode mostrar resistência em tomar a iniciativa de promover projectos autopromovidos, autofinanciados e autoconstruídos.

	FORÇAS	FRAQUEZAS	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
		estas vulnerações.	<p>permitem o direcionamento dos recursos existentes em edifícios com qualidade construtiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificada no PPARC a necessidade de Integração visual do bairro Chamanculo C com a área adjacente pertencente ao distrito KaMpfumo, criando uma continuidade espacial na leitura da cidade; - Reforçar as demais iniciativas de transformação no bairro, que envolvem a comunidade. 	
AUTO-PROMOÇÃO (SOCIAL)	<ul style="list-style-type: none"> - Pré-disposição e experiência da comunidade em trabalhar colectivamente para o bem colectivo; - Predominância de um histórico de boa 	<ul style="list-style-type: none"> - Presença de indivíduos com histórico de incumprimento de compromissos; - Número reduzido de casos actuais de eventos festivos celebrados 	<ul style="list-style-type: none"> - Facilidades providenciadas pelo Governo para o estabelecimento de cooperativas e/ou associações, - Existência de entidades 	<ul style="list-style-type: none"> - A diversidade de hábitos pode afectar a convivência de moradores do mesmo edifício. -

	FORÇAS	FRAQUEZAS	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
	<p>convivência dentre os moradores do bairro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevada tendência de resolução pacífica em face de conflitos; - Conhecimento sobre o "cooperativismo". 	<p>colectivamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouco conhecimento de como uma cooperativa ligada a construção funciona; - Falta de alfabetização cooperativista; - Dificuldade de imaginar todas as casuísticas de desafios na convivência e de entrar na propriedade horizontal; 	<p>privadas especializadas no processo de constituição e acompanhamento do desempenho das cooperativas;</p>	
AUTO-FINANCIAMENTO (ECONOMIA)	<ul style="list-style-type: none"> - Preferência da comunidade na adesão aos meios de poupança colectiva (ex. Xitique), principalmente as mulheres - 60% das pessoas preferem este método; - Número significativo de residentes interessados em participar na iniciativa; - Modelo desenhado para contribuição mínima dos agregados familiares. 	<ul style="list-style-type: none"> - Introdução de novos desafios financeiros que exigem comprometimento a longo prazo; - Falta de alfabetização financeira; - Necessidade de investimento em capacitação em literacia financeira dos residentes interessados em participar da iniciativa; - Custo com o estabelecimento de mecanismos de controle de pagamentos e 	<ul style="list-style-type: none"> - Existência de instituições com facilidades de financiamento para fomento de habitação e projectos de desenvolvimento; - Existência de projectos similares para referência do sistema de pagamento de longo prazo; - Existência de empresários interessados em participar no desenvolvimento do bairro de Chamanculo C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Volatilidade das taxas de juros oferecidas pelas instituições de crédito locais; - Elevados custos com os seguros associados ao processo de construção; - Potencial desistência por parte dos residentes por conta da influência de investidores interessados nos espaços do bairro.

	FORÇAS	FRAQUEZAS	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
		monitoria do estado do financiamento.		
AUTO-CONSTRUÇÃO (HABITAÇÃO)	<ul style="list-style-type: none"> - O projecto Habitat avança impulsando um modelo de co-desenho e auto-construção assistida no bairro; - Existe cultura de auto-construção; - Responsabilização dos membros associados pela qualidade da construção sendo que será sua moradia; - Presença e dedicação intensa durante o processo de construção; - Possibilidade de uso de mão-de-obra local, técnicas e materiais alternativos para a redução do custo de construção; - Redução dos custos quando são os(as) próprios(as) cooperativistas que constroem; - Os(as) residentes incentivados pela potencial capacitação em ofícios de 	<ul style="list-style-type: none"> - A cultura da auto-construção está acompanhada de crenças e desconhecimento de más práticas. - Falta de alfabetização gráfica e de desenho, e de construção fora do comum; - Potencial índice elevado de mão-de-obra não-qualificada para o processo de construção (custo elevado de capacitação da comunidade nestes serviços); - Baixa adaptabilidade do projecto às unidades familiares nucleares numerosas; - Potencial baixa aderência ao projecto face à proposta de materiais alternativos ao convencional; 	<ul style="list-style-type: none"> - Existência de técnicas de construção inovadoras que podem contribuir para tornar o projecto mais acessível; - Existência de mão-de-obra disponível para contribuir no processo de construção de edifícios em altura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Potencial morosidade na obtenção de licenças para a construção dos edifícios; - Morosidade na obtenção de materiais não produzidos localmente (bloco de tijolo); - Fraco controle de qualidade dos materiais disponíveis no mercado (ferro, chapas de zinco, etc.); - Exposição a eventos climáticos cada vez mais intensos; - Incumprimento de plano de manutenção do edifício e/ou infra-estruturas.

	FORÇAS	FRAQUEZAS	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
	<p>construção que depois podem ser transformados em emprego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Economia de escala por adesão colectiva dos residentes do bairro de Chamanculo C; - Residentes incentivados(as) pela melhoria da qualidade de vida pela provisão de habitação condigna; - Definição de modelo replicável de edifícios resilientes, construídos localmente e disseminação de com boas práticas disseminadas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Provisão de edifício com acabamentos simples. 		

Quadro 15. Análise FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças).

Fonte: Autoria Própria, 2024

7.3 Impacto Sócio-económico

O projecto de habitação em altura, como proposto no PPARC, indica a transformação espacial e socio-económica da comunidade do bairro Chamanculo C. Hoje conhecido como: i) um bairro de média a alta densidade, ii) com habitações de piso único e com quintais que variam entre menos de 100m² a mais de 800m², iii) com talhões que são partilhados por até 56 famílias e iv) cuja circulação é limitada dadas as condições das vias - que são estreitas e sinuosas - Chamanculo passaria a ser menos denso a nível do pavimento, com edifícios em altura e, consequentemente, vias mais largas e novos espaços públicos.

A viabilidade económica depende das receitas da cooperativa além dos recursos individuais dos e das cooperativistas. Estas receitas ou fontes externas podem vir das rendas dos espaços alugáveis como de financiamento focado nas medidas de adaptação às mudanças climáticas sendo que a liberação de solo impacta positivamente na redução de riscos de inundação.

A transformação, por si só, iria elevar a auto-estima da comunidade que hoje sequer acredita na possibilidade de transformar a sua condição de vida, com a excepção dos poucos que conseguiram direccionar os seus investimentos da melhor forma para conseguirem condições de vida condignas. Do ponto de vista social, a elevação da auto-estima iria trazer benefícios directos: confiança no cumprimento de acordos (como a capacidade de concluir o pagamento pela nova casa), a dedicação em transformar a nova habitação de acordo com a sua identidade, a busca automática por melhores condições de vida e a transferência desta necessidade para os seus sucessores (garantindo em paralelo o pagamento da habitação na sua plenitude).

De igual modo, com a transformação do bairro, uma nova especulação imobiliária irá despoletar, convidando aos actuais moradores a trespassar os seus Títulos de DUAT para investidores. Por um lado, e inevitavelmente, estes acordos irão acontecer e terão o seu impacto positivo pela diversidade de oportunidades que surgem com bairros heterogéneos. Outra vantagem será a capacidade que as famílias terão para não saírem lesadas em tais transacções: saberem o valor do seu título de DUAT com a valorização do bairro e possuírem estes títulos em seu nome. Por outro lado, a ilusão da venda das suas propriedades em locais com alto valor urbano poderá fazer com que um grande número de pessoas passe a viver em locais mais afastados do centro da cidade, causando outros problemas sociais não previstos, como a elevação automática do custo de vida.

Por fim, com a subida dos edifícios, a área efectivamente afectada por edifícios será reduzida à quase metade, se considerados os índices e parâmetros urbanísticos que constam do PPARC. Assim sendo, uma maior área de infiltração das águas pluviais e mais espaços verdes serão introduzidos, causando um impacto significativo no meio ambiente do bairro e também no combate aos efeitos das mudanças climáticas: menos inundações urbanas, mais áreas verdes para proteger das altas temperaturas.

Um bairro transformado, Chamanculo C passará a integrar-se melhor à cidade, conectando-se de forma diferente com os bairros circundantes e até criando condições para que estes possam usufruir dos seus novos espaços públicos.

7.4 Condições para uma Co-habitação Auto-Construída, Auto-Financiada e Auto-promovida de Sucesso

Para o sucesso do projecto, são arrolados alguns elementos importantes para garantir maior engajamento das famílias beneficiárias e o sucesso do modelo adoptado (de auto-financiamento, auto-construção e em regime associado).

Assim sendo, para garantir uma co-habitação de sucesso, deve-se considerar:

- Um desenho de habitação participativo, envolvendo activamente todos os membros da cooperativa para que juntos possam pensar no funcionamento das suas casas, e no prédio como um todo. Para tal, **a assistência técnica por uma entidade pública ou privada é imprescindível;**
- A definição clara dos termos pelos quais as cooperativas se vão reger, exigindo que cada membro conheça e se reconheça nos estatutos da cooperativa que fazem referência à visão, deveres e direitos de cada membro. Para tal, **a assistência técnica especializada, por uma entidade pública ou privada é imprescindível;**
- Um modelo claro, reconhecido, de gestão da cooperativa;
- Uma equipa técnica que assista às famílias no processo de gestão da cooperativa, tendo as próprias famílias-membro como detentores da decisão final no que tange às medidas de gestão das cooperativas;
- A conformidade com toda a legislação vigente ligada à terra, solo urbano, imobiliária e regime de compropriedade; e
- Especificidades para cada uma das dimensões do estudo: a auto-construção, o auto-financiamento e a auto-promoção. Estes podem ser vistos na tabela (15) abaixo.

CONDIÇÕES MÍNIMAS	RECOMENDAÇÕES AOS MEMBROS DA COOPERATIVA	RECOMENDAÇÕES A ASSISTÊNCIA TÉCNICA
<p>CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA O AGRUPAMENTO E A AUTO-PROMOÇÃO</p>	<p>A chave para um projecto auto-construído e auto-financiado é a forma como este é feito, protegendo claramente os direitos dos envolvidos, antevendo possíveis entraves e conflitos e definindo os deveres.</p> <p>Ademais, a cooperativa, que deve ser o resultado de uma associação que permita a geração de fontes alternativas de renda para melhor gestão e, possivelmente, menores encargos para os seus membros deve prever:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a criação de meios alternativos de geração de renda e de empregabilidade dos membros beneficiários, criando maiores oportunidades para quem não possa investir, aceitando doações de outras entidades e reduzindo os encargos do custo de construção para os seus membros; - a criação de meios alternativos de construção que baixem o custo de obra sendo a preparação dos materiais de construção uma das possibilidades; - A alfabetização dos modelos de cooperativa; - A informação adaptada ao grupo-alvo sobre a propriedade em modo de cooperativa; - A alfabetização financeira. <p>De igual modo, a cooperativa de habitação deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ser formalmente legalizada, reconhecida perante a lei e deve seguir o <i>modus operandi</i> previsto para uma cooperativa, com todos os órgãos necessários para o seu devido funcionamento; - Elaborar estatutos claros e de consenso; 	<ul style="list-style-type: none"> - A informação adaptada ao grupo-alvo sobre os riscos dos processos de dívida; - Informar sobre os riscos do processo de renúncia a suas propriedades para entrar no processo, para que identifiquem medidas preventivas; - Assistir na adaptação do modelo de estatutos para garantir que todos os residentes e membros da cooperativa estão incluídos(as); - Criar espaços segregados por sexo e idade para garantir que todos os membros tenham voz; - Assessorar nas vantagens e desvantagens de que a cooperativa seja feita de famílias com uma única voz ou de todos os membros da cooperativa.

CONDIÇÕES MÍNIMAS	RECOMENDAÇÕES AOS MEMBROS DA COOPERATIVA	RECOMENDAÇÕES A ASSISTÊNCIA TÉCNICA
	<ul style="list-style-type: none"> - deixar claras as obrigações dos seus membros: prazo de pagamento da quota, valor mínimo para o pagamento, a extensão máxima de atraso no pagamento - ser um instrumento desenhado para proteger os interesses dos seus membros, explicando claramente o que pode ser melhor negociado e o que não. Deve também explicar os procedimentos necessários e os tipos de acordos a ter com outras entidades que possam estar interessadas em construir na área de intervenção, quer seja para providenciar habitação social, quer seja para outros fins. 	
<p>CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA O AUTO-FINANCIAMENTO</p>	<p>Sob o ponto de vista económico, alguns aspectos não podem deixar de ser considerados, de modo a permitir maior acessibilidade para as famílias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A <u>promoção do uso de materiais de construção alternativos</u> para a redução do custo de construção; - O <u>arrendamento do piso de baixo dos edifícios para fins comerciais</u>, de modo a reduzir o custo a ser pago por família para a construção do edifício; - Garantir a <u>preparação dos membros da cooperativa</u> para a gestão do processo de financiamento (formação em noções básicas de literacia financeira); - A <u>geração de renda por parte da cooperativa</u>, para reduzir o valor da dívida das famílias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistir na procura de fundos para projectos de adaptação às mudanças climáticas; - Assistir na elaboração de materiais adaptados para que a cooperativa tome decisões informadas; - Cuidar que o sistema financeiro não abuse da falta de alfabetização financeira.

CONDIÇÕES MÍNIMAS	RECOMENDAÇÕES AOS MEMBROS DA COOPERATIVA	RECOMENDAÇÕES A ASSISTÊNCIA TÉCNICA
<p>Condições mínimas para o co-desenho e a auto-construção</p>	<p>Sendo que os edifícios serão auto-construídos, os seguintes elementos não devem ser tidos como opcionais, de modo a não comprometerem o resultado final:</p> <p>Para a fase de co-desenho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar um processo de co-desenho aberto e inclusivo; - A <u>validação do modelo (pela comunidade) usado para cada unidade habitacional</u>, garantindo que este responda aos hábitos e costumes da maioria dos moradores; - A <u>existência e cumprimento de um projecto de arquitectura, estruturas, hidráulica e electricidade</u>, garantindo assim os padrões de qualidade e estabilidade para o edifício; - Este desenho deve prever promover a convivência, e reduzir custos de operação e manutenção. <p>Para a fase de execução:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A <u>garantia que a estrutura do edifício tenha a melhor qualidade de execução</u>, para garantir a sua estabilidade a longo prazo; - O <u>uso de mão-de-obra local</u> para os outros trabalhos de construção: montagem de blocos para alvenaria, serralharia, canalização, electrificação; - Incluir aos (as) residentes como mão-de-obra; - O <u>uso de sistemas naturais de iluminação e ventilação</u>, para reduzir nos custos de climatização e iluminação. 	<p>Para fase de co-desenho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar guia de co-desenho. <p>Para a fase de construção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Elaborar guias de construção básica que sobretudo recolhem má praxis comumente aceite por pedreiros locais, por exemplo não pôr esperas nas lajes de forma a que os ferros que estão em contacto directo com a cofragem inferior reduzam notavelmente a resistência e durabilidade da laje); - Entregar um modelo de livro do edifício que apresenta o plano de manutenção coordenado com as despesas e responsabilidades sociais que implicam.

CONDIÇÕES MÍNIMAS	RECOMENDAÇÕES AOS MEMBROS DA COOPERATIVA	RECOMENDAÇÕES A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Quadro 16. Condições mínimas para a auto-gestão assistida de habitação multi-familiar em altura em Chamanculo C.

Fonte: Autoria Própria, 2024

ESTUDO DE VIABILIDADE

Auto-promoção | Auto-financiamento | Auto-construção

Capítulo 8

Bibliografia

8 Bibliografia

8.1 Obras citadas

1. CRESWELL, J. (2014). *Research Design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4a ed.). Thousands Oaks, CA: Sage.
2. DE CASTRO E SILVA, J. , FERNANDES, M. e DE ALMEIDA, R. *Matemática Estatística e Probabilidade*. Ed EUCE.
3. MOREIRA, S. *O que é Habitação de Interesse Social?* ArchDaily Brasil. 2020. Acessado Julho, 2024. <<https://www.archdaily.com.br/br/925932/o-que-e-habitacao-de-interesse-social>> ISSN 0719-8906
4. PEDRO, J. e BOUERI, J. (2011), *Affordable housing in Portugal and São Paulo Municipality: Comparison of space standards and socio-economic indicators*
5. VON ENDE, M. e REISDORFER, V. (2015), *Elaboração e Análise de Projetos*. Colégio Politécnico. UFSM
6. SETE BICAS (1975) *Cooperativa de Habitação Económica "As Sete Bicas"*, C.R.L. Portugal. Acessado em: <https://www.setebicas.com/wp-content/uploads/2020/11/Estatutos-Sete-Bicas.pdf>
7. Censo de 2017 - População da Província de Maputo. Acessado em 2024 em: www.ine.gov.mz

8.2 Legislação

1. Lei n.º 1/2018, de 12 de Junho - Constituição da República
2. Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de Novembro de 1966 - Código Civil
3. Lei no. 9/79 de 10 de Julho - Lei das Cooperativas
4. Lei no. 23/2009 de 28 de Setembro - Lei Geral das Cooperativas.
5. Resolução n.º 76/AM/2017, de 19 de Junho - Postura sobre Construções e Edificações Urbanas
6. Resolução n.º 48/AM/2022, de 24 de Agosto - Plano de Pormenor das Áreas Residenciais do bairro Chamanculo C, ratificado pelo Ministério de Administração Estatal e Função Pública através do despacho N.º 673/2023 de 24 de Abril de 2023
7. Decreto n.º 60/2006, de 26 de Dezembro - Regulamento do Solo Urbano
8. Lei n.º 19/97, de 1 de Outubro - Lei de Terras
9. Lei n.º 19/2007, de 18 de Julho - Lei do Ordenamento do Território
10. Boletim Oficial n.º 19/1960, de 01 de Maio- Regulamento Geral de Edificações Urbanas (REGEU)

ESTUDO DE VIABILIDADE

Auto-promoção | Auto-financiamento | Auto-construção

Capítulo 9

Anexos

9 ANEXOS

9.1 Anexo 1

Enquadramento, Guiões e dados-chave

9.2 Anexo 2

Auto-financiamento_ChC-Cash-Flow-Cenário 2 Apart_Setembro_2024

9.3 Anexo 3

Auto-financiamento_ChC-Folha de Financiamento-Cenário 2_Setembro_2

9.4 Anexo 4

Auto-financiamento_ChC-Cash-Flow-Cenário 4 Apart_Setembro_2024

9.5 Anexo 5

Tabela de Orçamento do Empreendimento

9.6 Anexo 6

Auto-financiamento_ChC-Folha de Financiamento-Cenário 4_Setembro_2

9.7 Anexo 7

Estatutos

9.8 Anexo 8

Tabela Avaliação de Modelos de Agrupamento